

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Du nouveau, à Moscou	1	ISTVAN GYORGY. — Le sort du paysan hongrois	25
Les quatre Presidium du C.C. du P.C. de l'Union soviétique	5	La structure du Ministère de la Sûreté de l'Etat d'Allemagne soviétique ..	29
Prodromes de la crise	6	J. PERGENT. — La concentration de forces navales soviétiques dans le Proche-Orient	31
LUCIEN LAURAT. — Les difficultés économiques de l'U.R.S.S.	7	Les touristes soviétiques de 1957	33
On s'évade toujours de Yougoslavie ..	10	Les voyages des dirigeants communistes en Asie	35
JAMES BURNHAM. — La mort de Herbert Norman	11	Bibliographie : <i>Il comunismo tra gli Italiani</i> , par Giorgio Braga. — <i>Autopsie du stalinisme</i> , par A. Rossi ..	36
JOHN CLEWS. — Problèmes pour les organisateurs du Festival Mondial de la Jeunesse	13	Chronologie du monde communiste : Juin 1957	37
Chasse aux oisifs en Lettonie	16		
Evolution politique et économique dans les pays satellites : I. En Roumanie (17). — II. En Bulgarie (20). — III. En Hongrie	22		

Du nouveau, à Moscou

L'ÉPAIS rideau de secrets qui entoure les délibérations du Politburo (Presidium) à Moscou s'est brusquement entr'ouvert, le 4 juillet, pour se refermer presque aussitôt, juste le temps de révéler l'issue d'une longue querelle intestine et d'en donner l'explication conforme, non à toute la vérité, certes, mais aux desseins du groupe dirigeant, où il ne sera pas absolument impossible de lire, à la longue.

La *Pravda* du 4 annonçait les conclusions inattendues d'une session plénière du Comité

A NOS LECTEURS

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association et de nos lecteurs, il a été décidé que le prochain numéro d'EST & OUEST — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

central ayant eu lieu du 22 au 29 juin pour « examiner la question du groupe antiparti de G. Malenkov, L. Kaganovitch, V. Molotov ». Ainsi trois des plus éminents et anciens membres des principaux organes directeurs du Parti et des Soviets deviennent du jour au lendemain « antiparti ». La même accusation bizarre avait été formulée autrefois par Staline contre Trotski, puis contre Zinoviev et Kamenev, puis contre Boukharine et Rykov, etc. Mais actuellement il n'est plus question de fascisme, d'espionnage ni de terrorisme.

Le Comité central a décidé d'exclure ces trois personnages du Politburo et du Comité central, ainsi que D. Chepilov qui, naturellement, est éliminé aussi du secrétariat. Un nouveau Politburo élargi à 15 membres, avec 9 suppléants, a été « élu », c'est-à-dire coopté. Enfin M. Pervoukhine, hier titulaire au Politburo, est rétrogradé au rang de suppléant tandis que M. Sabourov perd ses fonctions, apparemment sans être exclu du Comité central. Et cela ne fait que commencer.

Comme toujours dans les cas analogues, « l'unité monolithique » du Parti est proclamée au moment même où elle s'avère fictive; l'excommunication majeure est prononcée une fois de plus à l'unanimité; les réunions « d'activistes » et les meetings dans les usines ne sont pas moins étonnamment unanimes; la colère populaire brûle très spontanément contre les exclus et la satisfaction générale renforce l'autorité des autorités. La *Pravda* révèle toutes sortes de désaccords qu'elle cachait jusqu'à la veille et qui étaient censés ne pas exister. Les choses ne se seraient d'ailleurs pas passées autrement dans l'hypothèse d'une interversion des rôles et si Khrouchtchev, Vorochilov, Boulganine et Mikoïan avaient été mis en minorité par Molotov et consorts.

Conformément aux précédents conçus par Staline, les accusations vont *crescendo* contre les hauts dignitaires d'hier précipités du jour au lendemain dans les rangs inférieurs du Parti, bientôt peut-être jetés hors des rangs c'est-à-dire livrés à la machine policière. Déjà Khrouchtchev met en cause Malenkov pour l'obscur « affaire de Léninegrad » où nombre de communistes ont péri sans savoir pourquoi : le ci-devant bras droit de Staline aurait donc éventuellement à répondre d'une série d'assassinats pseudo-judiciaires. Chepilov est flétri par Khrouchtchev en termes qui le discréditent à jamais, sauf retournement imprévisible et inopiné de la situation, et il n'a pas la moindre possibilité de se défendre. Molotov et Kaganovitch seraient, d'après certaines informations communistes étrangères, coupables d'un véritable complot ourdi pour s'emparer de la direction du Parti, donc de l'Etat, mais dont la résolution du Comité central ne dit pas un mot. On a peine à discerner le vrai du faux là-dedans, après tant d'années de silence.

Sans doute ne sait-on pas encore tout, car les communistes ne prennent pas le monde à témoin de leurs réelles divergences et il est peu probable que les sanctions prises se limitent aux quelques personnes nommées, surtout si une sorte de révolution de palais a été sous roche. Mais les décisions déjà divulguées et les explications sophistiquées de la *Pravda*, avec les demi-vérités qui s'y trouvent mêlées à de la propagande tendancieuse, vont permettre de passer au crible les interprétations données antérieurement et les pronostics qu'elles comportaient. Surtout, il est loisible maintenant de voir plus clair dans l'évolution soviétique interne esquissée depuis la mort de Staline. Il reste encore des points obscurs, et beaucoup de points douteux, mais quelques certitudes sont acquises.

Etant entendu que personne ne sait vraiment ce qui se passe au Politburo, entre deux crises rendues publiques, et qu'il faut essayer de raisonner sur de sûrs indices, il ne sera pas inutile de comparer les suppositions d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Une marge d'erreur est inévitable dans une matière aussi secrète et complexe, mais cette marge peut être plus ou moins grande. En outre, certains faits qui paraissaient naguère inexplicables

sont maintenant expliqués, d'une façon implicite mais plausible.

✱

Il s'est produit ce que personne n'avait prévu ni pu prévoir, l'élimination d'une faction du Politburo par une autre qui a su gagner l'appui de tout le Comité central (s'il est vrai que celui-ci ait été unanime). Et la composition de ces deux factions ne correspond nullement aux rumeurs contradictoires dont la presse occidentale s'était fait l'écho, encore moins aux idéologies que des soviétologues plus pédants qu'informés ont essayé d'attribuer aux « personnes du drame ». La présence de Malenkov et de Chepilov aux côtés de Molotov et de Kaganovitch est une surprise pour tout le monde. De plus, que Sabourov et Pervoukhine paraissent associés peu ou prou à Molotov et Kaganovitch, les soi-disant technocrates aux soi-disant bureaucraties par excellence, c'est encore quelque chose de surprenant pour ceux qui avaient créé des catégories soviétiques conformes à leurs idées étrangères.

Ce ne sont pas les idéologies qui divisent les gens de la « direction collective », ce sont au contraire les incompatibilités personnelles qui engendrent de pseudo-idéologies divergentes. Il s'agit d'abord de volonté de puissance, plus vulgairement d'appétit de pouvoir, et ensuite seulement de dissensions politiques. Les antagonismes successifs au Politburo après la mort de Lénine aident à comprendre les luttes intestines consécutives à la mort de Staline, pourvu qu'on sache différencier les hommes d'alors et ceux d'aujourd'hui, tenir compte aussi des circonstances. Il ne faut surtout pas croire à une opposition entre stalinisme et antistalinisme, entre « mollesse » et « dureté », entre libéralisme et intransigeance. Les luttes personnelles se couvrent toujours de phraséologie démagogique et, comme elles ne se livrent pas dans un vide historico-social, les nécessités de l'heure finissent par s'y exprimer ou refléter avec plus ou moins de déformation, à travers les écrans multiples de la bureaucratie régnante.

De même, les considérations morales n'interviennent qu'après coup, contre des adversaires désormais sans défense, elles n'ont pas déterminé l'attitude des protagonistes. Si Malenkov partage avec Staline, Béria et d'autres la culpabilité dans l'assassinat de communistes à Léninegrad, Khrouchtchev l'a su avant juin 1957 et ne s'est résolu à en parler que pour des motifs politiques, non par souci de justice. Et si Khrouchtchev avait été mis en minorité au dernier Comité central, Malenkov devenu secrétaire du Parti aurait aussi bien discrédité son prédécesseur en inscrivant à son passif des crimes analogues.

Les affaires soviétiques, à maints égards, ne ressemblent donc pas à celles de pays plus évolués, peu importe que l'évolution se soit accomplie en régime capitaliste. C'est pourquoi tant de renseignements et de pronostics répandus dans la presse occidentale sont démentis par l'événement, même quand il s'y mêle des rumeurs, des bribes d'indiscrétions

recueillies à Varsovie ou à Belgrade. Inutile de rappeler certaines dépêches tapageuses, mais controuvées, de source polonaise, et la façon de les romancer dans les journaux en quête de sensationnel (*). Après la mutation de Chepilov au secrétariat du Parti, une dépêche de Belgrade, le 17 février dernier, l'interprétait prématurément comme signifiant « que l'étoile de Nikita Khrouchtchev était en train de pâlir au Kremlin ».

Cette erreur des communistes yougoslaves, comme celles des communistes polonais qui ont fait le tour du monde, vaut qu'on s'y arrête. Il est certain que Varsovie et Belgrade ont été, surtout depuis le XX^e Congrès, des lieux par où certaines informations exactes sur l'U.R.S.S. ont filtré. Cela rend la discrimination plus malaisée entre les vraies et les fausses nouvelles qui partent de ces deux capitales. Nous avons déjà fait observer que « si Varsovie fut à l'origine des indiscretions qui révélèrent le discours secret de Khrouchtchev et la lettre-circulaire du P.C. soviétique sur le titisme (il s'agissait de documents écrits et communiqués), cela ne signifie nullement que les leaders communistes polonais soient tenus au courant des secrets du Politburo de Moscou ». Les histoires controuvées sur la mutation en chaîne de Vorochilov, Boulganine et Khrouchtchev, notamment, le prouvent avec éclat. Quant à Belgrade, il y a aussi fagot et fagot : mais nous devons reconnaître que le discours de Tito à Pula (11 novembre dernier) semble pleinement justifié par les récentes décisions du Comité central.

Sur ce point, donc : *mea culpa*, non pas qu'on puisse souscrire sans réserves aux vues de Tito sur les « méthodes » et les « positions » stalinienne, car Tito lui-même est un ex-stalinien non repent et non exempt de stalinisme, mais il a évidemment fait écho à des confidences de Khrouchtchev et par conséquent il s'avère que celui-ci lui accorde une importance plus grande qu'on serait enclin à le supposer. Mais Tito se préoccupe surtout de « nouveaux rapports entre les États socialistes », ce qui nous intéresse moins que les rapports entre tous les États, socialistes ou non. De son point de vue, les dernières décisions du Comité central à Moscou sont un succès indéniable. (Ce n'est pas une raison pour voir en lui un « arbitre » des querelles du Politburo, rôle attribué ces jours-ci à Mao Tsé-toung avec autant de vraisemblance.)

**

Mais il ne s'ensuit nullement qu'on doive se laisser leurrer par une terminologie trompeuse sur les « durs » et les « mous », sur staliens et antistaliens, sur libéraux et intransigeants. Khrouchtchev, Vorochilov, Boulganine et Mikoïan sont des staliens au

même titre que Molotov, Kaganovitch, Malenkov et Chepilov. Mais les uns et les autres ne sont, décidément, plus d'accord sur les voies et moyens de perpétuer leur régime. Devant un danger comme celui qui a surgi en Hongrie, ils sont tous aussi durs et capables d'envoyer des tanks pour massacrer les ouvriers révoltés. Quant il s'agit de mentir pour diffamer les contradicteurs vaincus, Khrouchtchev le fait aussi bien que Staline, et l'on a vu comment il s'est permis de démentir effrontément son discours secret au XX^e Congrès. Enfin, pour abrégé, le qualificatif « anti-parti » appliqué à des gens dont la vie se confond avec celle du Parti, et tout ce que cette expression comporte de conséquences pour les réprouvés, ce qualificatif et ses implications sont encore dans la tradition stalinienne, de même que la technique employée pour régler le compte d'une opposition.

A qui fera-t-on croire que Molotov, Kaganovitch et Malenkov n'aient pas un seul partisan dans leur parti où ils ont tenu une telle place, assumé les plus hautes fonctions pendant trente et quarante ans ? Et que les assemblées de communistes convoquées en hâte pour approuver le Comité central votent spontanément et naturellement à l'unanimité dans le sens officiel ? On reconnaît là une mécanique qui a déjà fonctionné automatiquement contre Trotski, puis contre Zinoviev, puis contre Boukharine. C'est une mécanique stalinienne.

Ce n'est pas parce qu'ils sont « anti-parti » que les quatre opposants ont été exclus. C'est parce qu'ils sont exclus qu'on les dénonce comme « anti-parti ». Et s'ils sont exclus, c'est que la vie en commun n'était plus possible au Politburo, car à partir du moment où les antagonismes personnels se font jour, les oppositions finissent par s'affirmer sur toutes les questions importantes. En règle générale, quand le Politburo n'est pas unanime, la minorité s'incline devant la majorité dont la décision prend force de loi pour tous. Mais quand une minorité s'obstine dans la résistance systématique au noyau dirigeant, l'animosité prend le dessus et la majorité rétablit l'unanimité en expulsant la minorité tout en l'accablant d'épithètes péjoratives qui dissuadent les mécontents d'insister. Les choses se sont passées ainsi depuis la mort de Lénine. Constatons cependant que les accusations actuelles d'antipartiisme et d'antileninisme, pour être mensongères, sont moins graves et moins venimeuses que celles de fascisme, d'espionnage et de terrorisme qui étaient monnaie courante sous Staline. La différence est appréciable.

De la lecture des réquisitoires que publie la *Pravda*, il ressort qu'une nouvelle « troïka » n'a admis qu'en rechignant les mesures prises sinon depuis la mort de Staline, du moins depuis l'exécution de Bériia, pour normaliser quelque peu le régime. On comprend mieux maintenant pourquoi la majorité s'est empressée d'évincer Malenkov du secrétariat du Parti (tout en lui accordant la présidence du Conseil des ministres, en guise de compromis,

(*) Alors que cet article est sous presse, deux versions communistes, l'une italienne, l'autre polonaise, peu compatibles entre elles, contredisent la version soviétique officielle de la crise que le Comité central prétend terminée par l'éviction de six membres sur onze du Politburo. Une mise au point sera nécessaire dans quelque temps.

pour la lui retirer l'année suivante). On comprend à présent ce que signifiait la contrition de Molotov au sujet du socialisme réalisé dans l'Union soviétique : en n'ayant vu d'abord que « les bases » du socialisme, Molotov sous-entendait qu'il n'était pas encore temps de desserrer la vis. On comprend mieux enfin comment Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan se sont partagé les rôles dans les relations avec l'extérieur. Et même les interventions successives de Mikoïan et de Krouchtchev au XX^e Congrès s'expliquent mieux qu'auparavant : tous deux exprimaient l'opinion de la majorité du Politburo, les opposants étant tenus de se taire, selon la règle.

Mais il faut croire que ceux qui se taisaient en public ne se taisaient pas en privé, tant au Politburo que dans leurs milieux. D'où la tension des rapports entre les deux fractions et la décision d'en finir prise par les plus forts. Le secrétariat qui accuse la minorité de fractionnisme, crime d'Etat, constitue pour sa part une fraction dans son genre, comme le montre son travail aboutissant à obtenir l'unanimité du Comité central contre les hérétiques, mais en tant que secrétariat il est censé accomplir sa fonction et par privilège il ne tombe pas sous le coup de fractionnisme. La collection impressionnante de griefs et de reproches formulés dans la résolution du Comité central révèle des désaccords constants sur tous les problèmes à l'ordre du jour, et ce « au cours des trois et quatre dernières années ». Mais jusqu'à présent cela n'empêchait pas de vivre ensemble, la minorité respectant la loi de la majorité pour montrer une unanimité de façade selon une tradition qui remonte à Lénine. Pour que ce *modus vivendi* prenne fin, il a fallu une raison capitale et l'on ne voit guère que la grande réorganisation en cours de l'appareil économique-administratif comme fait nouveau assez important pour provoquer la rupture.

Si l'on en croit la version officielle, le « groupe antiparti » a critiqué ou combattu la « politique léniniste », c'est-à-dire celle de la majorité dont Khrouchtchev est le porte-parole, sur presque tous les points depuis trois et quatre ans. Or Khrouchtchev et consorts n'ont cessé de proclamer leur unité monolithique depuis qu'ils sont les maîtres. Rappelons que Staline et sa fraction, quand ils voulurent se débarrasser de Trotski, lui ont reproché la théorie de la « révolution permanente » qui datait de 1905 (et dont personne n'avait souvenir), les anciens conflits avec Lénine (oubliés de tous), et la vieille discussion sur les syndicats, etc. Mais jusqu'à la mort de Lénine, il n'était plus question de tout cela. Même histoire avec Zinoviev et Kamenev, auxquels Staline a fait grief de leur attitude en octobre 1917, mais après avoir juré leur perte, pas avant. Même histoire avec Boukharine accusé d'être « droitier », mais coupable de « gauchisme » lors de Brest-Litovsk, ce dont Staline ne voulut se rappeler qu'à partir du jour où il décida de le tuer. Si maintenant le Comité central récapitule tous les torts antérieurs du « groupe antiparti », c'est qu'il a finalement jugé néces-

saire de s'amputer de six membres pour un motif précis que l'on ignore, mais qui doit être une rivalité de personnes.

En effet, Molotov, Kaganovitch, Malenkov et Chepilov ont dû prendre la parole au Comité central pour se justifier ou se défendre, mais le Politburo ne publie pas ce qu'ils ont pu dire. Comme sous Staline, il faut se contenter des réquisitoires. Seul, paraît-il, Molotov a été autorisé à s'abstenir, au vote qui le condamne, les trois autres votant la résolution qui les discrédite et les ravale au rang de simples adhérents suspects. Peut-être leur sera-t-il accordé une retraite paisible, s'ils sont sages, c'est-à-dire muets et humbles. Mais s'ils bronchent, s'ils se plaignent, s'ils chuchotent, on verra comment les « mous », les « libéraux », les « modérés » sauront leur imposer silence.

**

L'anthropomorphisme qui sévit dans la presse veut à toute force que Khrouchtchev soit un nouveau Staline. Or il y a nécessairement des analogies dans le *modus operandi* du secrétaire actuel avec celui du secrétaire précédent puisque l'un comme l'autre appartient à la même école et se servent de « l'appareil » constitué avant Staline mais perfectionné par Staline. Cependant les circonstances sont différentes et ne permettront pas d'ériger un autre Staline, outre que Khrouchtchev n'a pas affaire à des idéologues. Si Khrouchtchev a été nommé secrétaire du Parti aussitôt après la mort de Staline, c'est qu'il existait déjà au Comité central une majorité pour écarter les hommes qui avaient été les auxiliaires les plus directs de Staline. Cette majorité s'est affirmée ensuite en supprimant Béria, en diminuant encore Malenkov, en humiliant Molotov. Rappelons que tous trois furent les seuls à prononcer des discours aux obsèques de Staline : tous trois sont aujourd'hui des cadavres, deux au sens figuré, un au sens propre. Khrouchtchev est le porte-parole de cette majorité devenue l'unanimité contre le groupe soi-disant « antiparti », et il ne se maintiendra en fonction qu'en restant son interprète.

Le nouveau Politburo comprend 15 membres et 9 suppléants : l'inflation directoriale recommence comme sous Staline, ce qui revient à confier les « affaires courantes » au secrétariat, et l'on sait comment le secrétariat peut en user et en abuser. Il est probable que Khrouchtchev a dû promettre de l'avancement à ceux des membres du Comité central dont le concours lui était nécessaire pour régler le compte de Molotov et C^{ie}. Le voici entouré de collègues qui sont ses pairs comme Boulganine, Vorochilov et Mikoïan, vieux staliniens chevronnés ; du représentant symbolique de l'armée, Joukov ; de figurants comme Kuusinen, Chvernik et Fourtseva, et d'hommes peu connus dont nul ne peut dire de quoi ils sont capables. Plusieurs ont été secrétaires du Parti, au second rang, aucun n'a écrit dix lignes méritant d'être lues, mais Staline et Khrouchtchev étaient dans le même cas avant de s'imposer pour des raisons extra-intellectuelles.

Des experts improvisés qui n'en savent rien découvrent à tout bout de champ tel « homme de Khrouchtchev » ou telle « créature de Khrouchtchev ». Cela n'est pas prouvé : les mêmes experts voyaient naguère à tort un homme, ou une créature, ou un protégé de Khrouchtchev en la personne de Chepilov. Après une éclipse sont revenus des Aristov, des Brejniev, des Ignatov qui, avec Souslov et Khrouchtchev, faisaient partie du secrétariat choisi par Staline après le XIX^e Congrès en 1952. Cela donne à penser qu'ils sont promus non en tant que protégés ou créatures, mais en raison de leurs capacités de travail. Si Khrouchtchev, un beau jour, est taxé d'antiléninisme et d'antipartiisme par ses « créatures », que diront alors les experts ?

Diverses généralisations et systématisations hâtives qui ont servi à interpréter les phénomènes soviétiques des dernières années sont mises en pièces par le Comité central. De la théorie prêtant l'influence prédominante aux technocrates, il ne reste rien après l'exclusion de Malenkov et la rétrogradation de Pervoukhine et de Sabourov. La conception qui rattache les progrès de l'industrie légère de consommation à la tendance dite « libérale » est contredite par l'accent mis une fois de plus sur l'industrie lourde dans la résolution du Comité central et par la disgrâce de Malenkov. Quant à l'affirmation que l'industrialisation implique fatalement la démocratie, on constate ce qu'il en est dans la méthode en vigueur pour trancher les différends à l'intérieur de la « direction collective » : il est facile d'imaginer comment sont encore traités les simples mortels.

Malgré tout, malgré les procédés staliniens mis en œuvre pour résoudre les crises post-staliniennes, la lecture de la *Pravda* du 4 juillet et des jours suivants donne l'impression

d'une mue qui s'accomplit peu à peu dans l'oligarchie dirigeante sous le couvert du jargon « marxiste-léniniste ». Quelque chose d'autre se dessine empiriquement dans le monde soviétique, des formes nouvelles se fraient leur voie à tâtons dans l'économie collective étatique en concédant de plus en plus aux intérêts privés, à l'initiative et à la responsabilité individuelles. Il faudra analyser plus à loisir les textes compacts où se reflètent ces tendances irrésistibles d'une société longtemps comprimée par la terreur et qui traduisent inconsciemment les droits de la nature humaine.

Cela ne signifie pas encore la fin du stalinisme. Tant que la critique de Marx et de Lénine restera interdite dans l'Empire soviétique sous prétexte d'orthodoxie marxiste-léniniste, le stalinisme ne sera pas mort, nonobstant des variations d'aspects et de modalités. Et l'on ne doit pas oublier que si Molotov, Kaganovitch et Malenkov sont définis comme « compagnons d'armes de Staline » par le *Dictionnaire Encyclopédique* édité en 1955 à Moscou, Khrouchtchev est le seul qui soit « l'un des plus proches compagnons d'armes de Staline » dans ce dépôt de la pensée officielle du communisme le plus contemporain. L'éloge de Staline prononcé par Khrouchtchev (1^{er} janvier 1957) et réitéré dans une interview accordée au *New York Times* (11 mai) est aussi de fraîche date. Attendons par conséquent la prochaine manifestation d'unité monolithique au Politburo et au Comité central qui classera décidément Khrouchtchev soit dans un nouveau « groupe antiparti », soit dans une équipe résolue à renier Staline en pratique tout en se réclamant en théorie d'un « marxisme-léninisme » devenu méconnaissable.

B. SOUVARINE.

Les quatre Presidium du C.C. du P.C. de l'Union Soviétique

Le 16 octobre 1952, le Comité central désigné au XIX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. (5-14 octobre 1952) « élisait » à son tour un Presidium de 25 membres titulaires et 11 suppléants à la place de l'ancien Politburo. Dans son rapport secret du XX^e Congrès, Khrouchtchev (qui avait présenté au XIX^e Congrès la réforme des statuts du P.C.) expliqua les intentions auxquelles Staline obéissait en substituant ce Presidium au Politburo.

« Staline avait, de toute évidence, le dessein d'en finir avec tous les anciens membres du Bureau politique. Il avait souvent déclaré que les membres du Bureau politique devaient être remplacés par d'autres. Sa proposition, formulée après le XIX^e Congrès et portant sur l'élection de 25 personnes au Presidium du Comité central visait à l'élimination des anciens membres du Bureau politique et à l'entrée de personnes moins expérimentées qui l'auraient encensé de toutes les manières. »

En revenant aujourd'hui à un Presidium de

24 membres (15 titulaires et 9 suppléants), formé pour une large part de « personnes moins expérimentées », Khrouchtchev n'obéirait-il pas aux mêmes mobiles que Staline ?

Au lendemain de la mort de Staline, on revint — tout en gardant le nom de Presidium — à un effectif voisin de celui de l'ancien Politburo : 10 titulaires et 4 suppléants. En tête venait le triumvirat Malenkov, Béria, Molotov : on voit ce qu'il en est advenu. Des 14 membres de ce Presidium de mars 1953, six seulement se retrouvent dans le Presidium.

Du Presidium de février 1956, nommé lors du XX^e Congrès, et fort de 17 membres, dont 6 suppléants, Khrouchtchev a conservé 11 personnes : 5 titulaires, 5 suppléants dont il a fait des titulaires, 1 titulaire qu'il a rétrogradé au rang de suppléant (Pervoukhine) et 1 suppléant demeuré à son rang (Moukhitdinov).

Parmi les 13 nouveaux, trois étaient déjà au secrétariat avec lui (Aristov, Beliaev et Pospelov), cinq avaient été membres du Presidium

d'octobre 1952 (Aristov, Korotchenko, Kuusinen, Ignatov, Kossyguine). Au total, sur les 24 personnes qui forment le Presidium « Khrouchtchev », 12 appartenaient au Presidium désigné par Staline en octobre 1952, et 21 au Comité central qu'il forma alors. Seuls, A. Kirilenko,

K. Mazurov, V. Mjavanadzé ne figuraient pas au Comité central du vivant de Staline.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le renouvellement auquel a procédé Khrouchtchev ne l'a pour ainsi dire pas conduit à chercher en dehors du personnel stalinien.

Les quatre Presidium du C.C.

Octobre 1952	Mars 1953
J. Staline	G. Malenkov
V. Andrianov	L. Béria
A. <i>Aristov</i>	V. Molotov
L. Béria	K. <i>Vorochilov</i>
N. <i>Boulganine</i>	N. <i>Khrouchtchev</i>
K. <i>Vorochilov</i>	N. <i>Boulganine</i>
S. Ignatiev	L. Kaganovitch
L. Kaganovitch	A. <i>Mikoïan</i>
D. <i>Korotchenko</i>	M. Sabourov
V. Kouznetsov	M. <i>Pervoukhine</i>
O. <i>Kuusinen</i>	
G. Malenkov	
V. Malychev	
L. Melnikov	
A. <i>Mikoïan</i>	
N. Mikhaïlov	
V. Molotov	
M. <i>Pervoukhine</i>	
P. Ponomarenko	
M. Sabourov	
M. <i>Souslov</i>	
N. <i>Khrouchtchev</i>	
D. Tcheshnokov	
N. <i>Chvernik</i>	
M. Chkiriato	

SUPPLEANTS

N. *Chvernik*
P. Ponomarenko
L. Melnikov
Baguirov

SUPPLEANTS

L. *Briejnev*
A. Vychinski
A. Zverev
N. *Ignatov*
I. Kabanov
A. *Kossyguine*
N. Patolitchev
N. Pegov
A. Pouzanov
I. Tevossian
P. Youdine

Février 1956

N. *Boulganine*
K. *Vorochilov*
L. Kaganovitch
A. *Kiritchenko*
G. Malenkov
A. *Mikoïan*
V. Molotov
M. *Pervoukhine*
M. Sabourov
M. *Souslov*
N. *Khrouchtchev*

SUPPLEANTS

G. *Joukov*
L. *Briejnev*
N. *Moukhitdinov*
D. Chepilov
E. *Fourtseva*
N. *Chvernik*

Juin 1957

A. *Aristov*
N. Beliaïev
L. *Briejnev*
N. *Boulganine*
K. *Vorochilov*
G. *Joukov*
N. *Ignatov*
A. *Kiritchenko*
F. Kozlov
O. *Kuusinen*
A. *Mikoïan*
M. *Souslov*
E. *Fourtseva*
N. *Khrouchtchev*
N. *Chvernik*

SUPPLEANTS

N. *Moukhitdinov*
P. Pospelov
D. *Korotchenko*
J. Kalnberzine
A. Kirilenko
A. *Kossyguine*
K. Mazurov
V. Mjavanadzé
M. *Pervoukhine*

Les quatre secrétariats

Octobre 1952	Mars 1953
J. Staline	N. Khrouchtchev
A. Aristov	M. Souslov
L. Briejnev	P. Pospelov
N. Ignatov	N. Chataline
G. Malenkov	S. Ignatiev
N. Mikhaïlov	
N. Pegov	
P. Ponomarenko	
M. Souslov	
N. Khrouchtchev	

Février 1956	Juin 1957
N. Khrouchtchev	N. Khrouchtchev
A. Aristov	A. Aristov
N. Beliaïev	N. Beliaïev
L. Briejnev	L. Briejnev
P. Pospelov	P. Pospelov
M. Souslov	M. Souslov
E. Fourtseva	E. Fourtseva
D. Chepilov	O. Kuusinen

Prodromes de la crise

Une lecture de la *Pravda* confirme ce que le raisonnement prouvait : Molotov, Kaganovitch, Malenkov et Chepilov furent pris de court, à peu près autant que le public soviétique par les mesures qui se sont abattues sur eux.

Le 15 juin encore, tout paraissait normal. La *Pravda* publiait en première page une photographie représentant l'accueil, à la gare, de Khrouchtchev et de Boulganine, qui revenaient de Finlande. Des enfants, les bras chargés de fleurs, les entouraient, ainsi que leurs collègues du Presidium, tous souriant selon la règle : Malenkov, Molotov, Chepilov, Fourtseva, Mikoïan et Kaganovitch.

Le 18 juin, la *Pravda* relatait une réception donnée la veille à l'ambassade bulgare à l'occasion du 75^e anniversaire de la naissance de Dimitrov. Étaient présents : Vorochilov, Kaganovitch, Malenkov, Molotov, Pervoukhine, Khrouchtchev, Chepilov et Fourtseva.

À partir de cette date, on pouvait enregistrer quelques faits suspects.

Le Presidium n'assista pas au début des fêtes célébrant le 250^e anniversaire de la fondation de Saint-Petersbourg (devenu Leningrad), bien que la presse soviétique consacraît une large place à cet anniversaire. On apprenait ensuite que la revue aérienne de Touchine était supprimée et que le voyage de Khrouchtchev à Prague était ajourné.

Ce fut précisément au cours de cette semaine que le Comité central siégea, sans qu'aucune nouvelle ne filtrât.

Or, à ce moment-là, se trouvait à Moscou l'homme de confiance de Tito sur le plan militaire, le général Ivan Gosnjak, membre du Bureau politique yougoslave. Deux réceptions furent données en son honneur, et la *Pravda* du 25, puis du 26, nommait les invités de marque : Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan, Joukov, des ministres et des maréchaux soviétiques. Mais ni Malenkov, ni Chepilov, ni Kaganovitch, ni Molotov. Ce dut être entre le 18 et le 25 que leur sort se joua, en tout cas, avant la fin du plenum, le 29.

Le 30 juin, Tito parlait à la télévision américaine et, à la grande surprise des commentateurs (comme H. Fish-Armstrong), il mettait avec insistance l'accent sur l'identité des vues entre Belgrade et Moscou et le peu d'importance des désaccords soviéto-yougoslaves. Vraisemblablement, il était au courant de l'élimination de ceux qu'à Brioni, en septembre 1956, Khrouchtchev lui avait désignés comme des adversaires du « cours nouveau ».

Les difficultés économiques de l'U.R.S.S.

LES deux événements saillants des derniers mois sont l'émission de l'emprunt forcé s'accompagnant de la suspension du service de la Dette publique jusqu'à 1977, et la mise en train de la « décentralisation » industrielle, décidée le 10 mai dernier par le Soviet suprême. C'est l'occasion de faire provisoirement le point en attendant que le communiqué officiel, relatif aux résultats du premier semestre 1957 et qui sera sans doute publié à la fin de juillet, nous fournisse des données plus complètes.

Emprunt forcé et pouvoir d'achat

Le 8 avril, Khrouchtchev avait « proposé » de suspendre le service de la Dette publique pour une durée de vingt ou de vingt-cinq ans, et pendant plus d'un mois les meetings et les réunions se succédèrent dans toutes les usines du pays pour acclamer cette « sage » proposition. Les foules l'acclamèrent d'autant plus volontiers qu'elle s'assortissait de la promesse que l'emprunt forcé à souscrire cette année-ci ne serait que de 12 milliards de roubles au lieu des 26 milliards annoncés en février dernier par le ministre des Finances Zverev, et qu'il serait le dernier, autrement dit qu'il n'y en aurait plus à partir de 1958. Fort de ces acclamations relevant de la spontanéité de commande, le Kremlin, à la date du 19 avril, transforma la proposition de Khrouchtchev en un décret ayant force de loi, et l'emprunt fut émis le 15 mai.

La souscription fut close le 22 mai; elle avait rapporté 14.535,7 millions de roubles, soit 2,5 milliards de plus que la somme demandée. Une fois de plus, au moment de lancer l'emprunt, le ministre des Finances en personne avait souligné (*Pravda* du 15 mai) que la souscription se déroulerait dans « l'observation absolue du principe facultatif ». Il est permis de s'étonner que cette souscription « rigoureusement volontaire » ait eu un tel succès alors que le public venait d'apprendre que tout ce qu'il avait confié à l'Etat depuis 1949 ne lui serait remboursé qu'à partir de 1977. Il est vrai que le Conseil central de la C.G.T. y était allé — tout comme les années précédentes — de son couplet habituel et que l'article de M. Zverev, après avoir insisté sur le caractère « volontaire » de l'opération, était farci d'injonctions comminatoires, dont voici quelques échantillons :

« L'ampleur de la souscription des travailleurs ne devra pas dépasser le salaire de deux semaines... Les souscriptions seront retenues sur les salaires par tranches mensuelles pendant dix mois — de mai 1957 à février 1958. Le premier versement sera retenu sur le salaire de la seconde moitié de mai 1957... Les paysans paieront leurs obligations au comptant, soit au moment de la souscription, soit par tranches mensuelles pendant dix mois. »

Il est inutile de commenter ce passage, qui illustre à merveille le caractère « facultatif » de l'opération. Les méthodes staliniennes sont toujours en vigueur et à l'honneur. Cette fois-ci cependant, tous ceux dont les salaires sont inférieurs à 500 roubles par mois étaient exemptés de la souscription « volontaire ». Cette limitation du nombre des rançonnés ne nous permet pas de procéder, comme nous le faisons les années précédentes, à la vérification du montant du salaire moyen.

Reste à savoir ce que l'Etat gagne à la suppression simultanée du service de la Dette et des emprunts forcés, en supposant que les déboires économiques des années à venir ne forcent pas l'équipe « collégiale » à se moquer de sa promesse et à imposer au peuple de nouveaux emprunts tout aussi forcés que les précédents et l'actuel. Il s'agit de toute évidence de faire face aux dangers inflationnistes, perceptibles depuis plusieurs années (1) et que l'on était parvenu à conjurer tant bien que mal en renonçant depuis 1954 aux baisses des prix, c'est-à-dire à l'accroissement du pouvoir d'achat des consommateurs. Cette fois-ci, le péril inflationniste vient de deux côtés à la fois : du relèvement des salaires anormalement bas décrété en septembre 1956 et entré en vigueur depuis janvier dernier (8 milliards de roubles) et de l'ampleur excessive des investissements, qu'on a décidé de réduire mais qu'il est impossible de réduire dans les proportions nécessaires. L'opération actuelle — la suspension du service de la Dette publique pendant vingt ans — n'apporte pas de soulagement substantiel dans l'immédiat, mais elle promet d'être fructueuse à plus longue échéance.

Pour s'en rendre compte, il suffit d'examiner les principales données du problème, à savoir l'accroissement du pouvoir d'achat, son « épongeage » par l'emprunt, sa réapparition sur le marché l'année suivante (l'emprunt ayant été acquitté), et le service de la Dette qui, s'accroissant d'année en année, augmentait à son tour le pouvoir d'achat d'une partie de la population. Le tableau ci-dessous résume ces données depuis 1953, année de la mort de Staline (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

	A	B	C	D
	Accroissement direct du pouvoir d'achat	Emprunt forcé	Emprunt de l'année précédente	Service de la Dette
1953	53,0 (a)	15,3	35,7	9,8
1954	20,0 (a)	17,5	15,3	10,2
1955	0	34,3	17,5	12,2 (b)
1956	0	32,8	34,3	16,3
1957 (prévisions Zverev)	8 (c)	26,6	32,8	18,0
1957 (décisions Khrouchtchev)	8 (c)	14,5 (d)	32,8	2,0 (e)
1958 (ancien système)	0	26 (e)	26	20 (e)
1958 (nouveau système)	0	0	14,5	3,0 (e)
1959 (ancien système)	0	26 (e)	26 (e)	23 (e)
1959 (nouveau système)	0	0	0	3,0 (e)

(a) Baisse des prix. — (b) Prévisions budgétaires; réalisation non communiquée. — (c) Relèvement des salaires anormalement bas. — (d) Produit effectif de l'emprunt. — (e) Estimation approximative.

Le tableau ci-dessus repose à partir de 1957 sur deux séries de chiffres : l'ancien système défini par Zverev dans son rapport budgétaire de février, et le nouveau système, proposé par Khrouchtchev et adopté en avril. En prolongeant les deux séries jusqu'à 1959, on peut se rendre compte des résultats à escompter de l'une et de

(1) Voir notre article, *B.E.I.P.I.* n° 111 (1^{er} 15 juin 1954).

l'autre. Nous sommes évidemment obligé de nous fonder sur certaines hypothèses : 1° qu'il n'y aura ni augmentation des salaires ni baisse des prix; 2° qu'il n'y aura pas de nouvel emprunt forcé dans le système actuel ou que l'emprunt forcé, si l'on avait maintenu l'ancien système, n'aurait pas excédé les 26 milliards prévus initialement par Zverev pour cette année; 3° que le service de la Dette se maintiendra aux alentours de 3 milliards dans le système actuel, ou qu'il se serait relevé d'année en année dans l'ancien système.

Voici comment se présente l'évolution du pouvoir d'achat sur la base du tableau précédent (milliards de roubles) :

	Gain immédiat des consomma- teurs (a)	Accroissement effectif du pouvoir d'achat (b)	Accroissement global du pouvoir d'achat (c)
1953	+ 37,7	+ 73,4	+ 83,2
1954	+ 2,5	+ 17,8	+ 28,0
1955	- 34,3	- 16,8	- 4,6
1956	- 32,8	+ 1,5	+ 17,8
1957 (anc. syst.)	- 18,6	+ 14,2	+ 32,2
1957 (nouv. syst.)	- 6,5	+ 26,3	+ 28,2
1958 (a.s.)	- 26	0	+ 20
1958 (n.s.)	0	+ 14,5	+ 17,5
1959 (a.s.)	- 26	0	+ 23
1959 (n.s.)	0	0	+ 3

(a) Colonne A moins colonne B du tableau précédent. — (b) Colonne A plus C moins colonne B du tableau précédent. — (c) Colonne A plus C plus D moins colonne B du tableau précédent.

La comparaison entre les deux systèmes se présente comme suit :

	Accroissement du pouvoir d'achat (milliards de roubles)	
	Ancien système	Nouveau système
1957	32,2	28,2
1958	20	17,5
1959	23	3

Ce n'est donc qu'à partir de 1959 que la nouvelle méthode s'avérera réellement avantageuse pour combattre la discordance entre l'offre et la demande, génératrice d'inflation. Aussi la tentation sera-t-elle grande, l'an prochain, de lancer un nouvel emprunt forcé malgré les promesses actuelles.

La « décentralisation »

Vue sous son aspect purement économique, la « décentralisation » industrielle répond à l'incoercible besoin du régime, désormais privé des ressources que lui procurait le pillage, de trouver dans sa propre substance le fonds d'accumulation indispensable à la poursuite de ses desseins ambitieux. Dans l'esprit de Khrouchtchev et de ses supporters, la décentralisation était — du moins théoriquement — synonyme de débureaucratization. Peut-être Khrouchtchev songeait-il (il l'a dit, mais le croyait-il réellement?) à la réduction du nombre des bureaucrates, mais au point où en sont les choses en Russie, ce problème nous paraît secondaire, et il doit le paraître également à Khrouchtchev, qui connaît encore mieux que nous les tares de l'économie soviétique.

Ce problème est aujourd'hui secondaire pour la simple raison que les sommes astronomiques, dépensées pour l'entretien de ces légions de bureaucrates inutiles, ne pèsent pas lourd par rapport aux sommes bien plus astronomiques, gaspillées par cette bureaucratie incapable de superviser, de comprendre, de maîtriser et de coordonner les innombrables rouages faisant double, voire triple et décuple emploi, d'une économie désorganisée par une « organisation » excessive. Affectionnant les manchettes spectaculaires, la presse occidentale s'est emparée de quelques formules de propagande moscovites pour parler du renvoi de centaines de milliers de bureaucrates à une activité productive. Les hommes du Kremlin savent fort bien que ce renvoi pourrait remédier à certaines de leurs difficultés, mais ils savent tout aussi pertinemment — trente années d'expérience le leur ont enseigné — que c'est impossible, non seulement parce que la structure totalitaire de leur régime l'empêche, mais encore parce que dans la lutte à couteaux tirés que se livrent les clans et les cliques des successeurs, chacun des gangs — c'est-à-dire chacun des « appareils » — ne peut se renforcer contre ses rivaux qu'en multipliant les distributions de prébendes.

Il y aurait des sommes autrement importantes à sauver, c'est-à-dire à économiser (c'est ici que le terme anglais *to save* prend toute sa valeur) si l'on parvenait à empêcher cette bureaucratie de nuire, de freiner, de désorganiser, de saboter. C'est à des considérations de ce genre que répond la « décentralisation », destinée à rapprocher les directeurs des objets dirigés. Dans deux remarquables études consacrées à cette opération (2), Solomon Schwarz souligne à très juste titre que l'idée de la décentralisation d'une économie jusqu'ici télécommandée à des milliers et des milliers de kilomètres de distance est saine en soi, mais qu'elle n'est efficace que dans un cadre démocratique :

« Non seulement la suppression de ce centralisme, écrit-il, mais encore son atténuation tant soit peu sensible et le renforcement concomitant de l'autonomie et de l'initiative des organes régionaux de direction économique ne sont possibles que si l'on crée dans les provinces les éléments d'une opinion publique démocratique et indépendante, d'une autogestion libre et d'un contrôle public. Là où il n'en est pas ainsi, la décentralisation de la gestion économique conduit inévitablement à la constitution de bastions bureaucratiques régionaux ou — pour employer le terme pas tout à fait approprié dont on se sert présentement en U.R.S.S. — d'autarcie et de local-patriotisme. Et la seule garantie contre leur développement est, dans ces conditions, l'intervention du pouvoir central. Autrement dit : dans le cadre de cette colossale économie étatique, à moins d'une démocratisation régionale tant soit peu modeste, le résultat immanquable sera le développement d'un centralisme extrême avec toutes ses lourdes conséquences aujourd'hui reconnues par tous. »

Le Kremlin ne désirant pas, lui non plus, la formation de bastions régionaux autarciques, il faudra donc — tout en « décentralisant » sur le papier — centraliser encore davantage pour assurer la subordination des bastions régionaux au pouvoir central. Solomon Schwarz constate, après avoir étudié à la loupe les thèses de Khrouchtchev, que rien dans ce texte massif n'indique comment, par quels procédés, doivent être constitués les *sovarkhozes*, à savoir les conseils régionaux de gestion économique. Rien ne les rattache aux autorités locales ou régionales (celles des Républiques ou régions soi-disant autonomes qui constituent l'U.R.S.S.). Pas une seule phrase du texte de Khrouchtchev n'attribue aux auto-

(2) *Sotstalitcheski Vjestnik*, mai et juin 1957.

rités régionales le moindre droit d'intervention ni de contrôle. Par contre, il ressort nettement de certains passages du texte de Khrouchtchev que la fonction de contrôle et de coordination sera exercée par les comités locaux et régionaux du Parti, lesquels reçoivent leurs directives directement de Moscou. Il est donc permis de dire que la décentralisation des services techniques s'accompagne d'une centralisation renforcée sur le plan politique, le Parti assumant dorénavant dans une mesure bien plus large des responsabilités économiques.

Dans la lutte entre l'appareil économique et l'appareil du Parti, le second a gagné la première manche. Mais la lutte va se poursuivre : à tous les échelons, du sommet à la base, éclateront les querelles de compétence au cours même de la réorganisation, d'ailleurs menée avec une telle précipitation que le fonctionnement de la vie économique s'en trouvera profondément perturbé, et la rivalité des appareils ne pourra qu'aggraver le désarroi.

Le professeur Iasny (3) signale un autre obstacle qui risque de compromettre la réorganisation. Khrouchtchev avait décrété que les principaux objectifs du plan de production pour l'an prochain devraient être élaborés dans le courant de cette année. Or, voici comment Iasny juge cette idée :

« Pour accomplir cette tâche, les entreprises devront élaborer leurs plans pour l'an prochain dès mai-juin, à un moment où l'on ignore encore tout du travail de l'année suivante. D'ailleurs, tous les plans élaborés dans les régions ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire du fait que la question de l'approvisionnement en matières premières et en combustibles en provenance d'autres régions ne pourra être considérée comme résolue qu'après la confirmation du plan par le sommet. Il en est de même en ce qui concerne la répartition des moyens de production au-delà des frontières des régions. Tous les plans élaborés par les régions ne sont que des indications documentaires pour le plan général de l'Etat. »

On a l'impression que la réorganisation décrite par Khrouchtchev risque d'aggraver les difficultés auxquelles elle devait remédier.

Les goulots d'étranglement

Pendant des années, notre Bulletin fut seul, ou presque, à mettre en relief les tares dont souffrait l'économie soviétique et à prédire les difficultés auxquelles devait se heurter la politique de surarmement du Kremlin. Nous croyons avoir été le seul en France à prédire, ici même, dès la publication du nouveau plan quinquennal, que ce plan ne serait pas mené à son terme. Depuis que la faillite de ce plan a été officiellement avouée en décembre dernier, la presse occidentale publie plus souvent des analyses sérieuses et correctes de la situation économique de l'U.R.S.S. Nous croyons devoir signaler plus spécialement une récente étude de MM. Gilbert Burck et Sanford S. Parker (4), qui expose avec une lucidité exceptionnelle les goulots d'étranglement de l'économie soviétique.

Voici comment ces deux auteurs américains voient la situation générale (c'est nous qui soulignons) :

« L'U.R.S.S. est devenue, écrivent-ils, une formidable puissance industrielle et militaire non parce qu'elle a amélioré sa productivité, mais parce qu'elle a dirigé un nombre de plus en plus grand de travailleurs vers les emplois industriels, et pour cela quadruplé les effectifs des travailleurs de l'industrie en procédant à la collectivisation de l'agriculture, en obligeant les paysans à aller à l'usine et en restreignant délibérément la production des biens de consommation.

« Le moment est toutefois venu où l'industrie se trouve dans l'impossibilité de se développer par les mêmes moyens. Le rendement dans l'agriculture s'améliore si lentement que le secteur industriel ne peut plus compter sur elle pour obtenir beaucoup de main-d'œuvre.

« Il ne peut pas davantage faire fond sur un accroissement naturel de la population : des millions de familles sont mortes de faim à l'époque où Staline a collectivisé l'agriculture, des millions de personnes ont péri au cours de la deuxième guerre mondiale et dans les camps de travail forcé.

« Pendant longtemps les effectifs des travailleurs soviétiques ne s'accroîtront que très lentement.

« L'économie soviétique aborde un monde compétitif de superspécialistes et de haute technologie, un monde où elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à de nouveaux transferts de main-d'œuvre ou d'accroître son efficacité par le simple usage des moyens primitifs d'une société autoritaire : la force et la terreur.

« La nouvelle crise pose ainsi le dilemme suivant. Les sentiments populaires commençant à exercer une influence effective sur la production, le Kremlin se trouve maintenant tenu de faire des concessions réelles aux consommateurs. Mais si le Kremlin fait de telles concessions, il est hors d'état de réaliser, dans le domaine militaire et économique, autant de progrès que les Etats-Unis, et encore moins d'en réaliser davantage. »

Nos lecteurs savent que nous ne cessons de dénoncer ici les laudateurs, stipendiés ou volontaires, qui, se fondant sur les prévisions des plans soviétiques, annoncent inlassablement que l'U.R.S.S. ne tardera pas à « rattraper et dépasser » la production occidentale. Voici ce que MM. Burck et Parker écrivent à ce sujet :

« La productivité nationale ou globale — la production totale du pays divisé par le nombre global des heures de travail — est aujourd'hui difficile à apprécier avec exactitude et ne peut servir de base très sérieuse à des comparaisons internationales.

« Cependant, tout ce que l'on sait de la productivité soviétique permet de penser avec assez de certitude qu'elle s'est améliorée plus lentement que la productivité américaine.

« Colin Clark, l'économétricien anglais, a analysé la productivité soviétique en termes de prix mondiaux. Ses chiffres montrent que la production soviétique nette par heure et par travailleur a augmenté à un taux annuel de 1,6 % entre 1928 et 1938 et de 2 % entre 1938 et 1953. Le taux américain de croissance pour les mêmes périodes a été de 2,3 %.

« Les chiffres de Clark révèlent que si le produit national net russe par heure et par travailleur n'a pas été inférieur en 1900 à 33 % de la donnée américaine correspondante, il est tombé à moins de 20 % en 1940, à moins de 13 % au début de l'après-guerre et ne dépassait pas 17 % en 1949, année de redressement. Il s'est depuis lors amélioré quelque peu et le pourcentage par rapport aux Etats-Unis est de peu supérieur à 20. »

« L'énorme travail de contrôle de l'économie soviétique absorbe directement des centaines de millions d'heures de travail.

« Ainsi, la croissance doit se ralentir, tant en ce qui concerne la main-d'œuvre industrielle que la productivité industrielle ; celle de la main-d'œuvre doit passer de 4 % en 1951-55 à 2 % ou moins (par an), celle de la productivité de 6 à peut-être 4 %.

« Par suite, la croissance de la production industrielle est en train de se ralentir elle aussi : de 20 % en 1951-55, elle n'était plus que de 8 % l'année dernière. Elle est actuellement de 6 %, rythme qui pourra sans doute être soutenu pendant quelques années.

« Ce rythme signifie que l'Union Soviétique devra attendre au moins plusieurs dizaines d'années pour rattraper la production industrielle « absolue » ou réelle (mais non la production totale) des Etats-Unis.

(3) *Sotsialisticheski Vestnik*, mai 1957.

(4) *Fortune*, février 1957.

« Ce dernier pays accroit, en effet, sa production industrielle, qui est deux fois et demie plus importante que celle des Soviétiques, à un taux approximatif de 4 % par an. *Les additions réelles ou absolues faites à la production industrielle américaine sont chaque année une fois et demie aussi importantes que celles faites à la production soviétique.*

« C'est ainsi, par exemple, que la production soviétique d'acier a augmenté de 20 millions de tonnes entre 1951 et 1955, et que l'augmentation américaine a atteint elle aussi 20 millions de tonnes (la capacité américaine de production s'est accrue de 26 millions de tonnes). Dans la même période, la production d'énergie électrique s'est accrue en U.R.S.S. de 79 milliards et aux Etats-Unis de 236 milliards de kilowatts-heure. »

L'U.R.S.S. a perdu la guerre froide

Nous affirmons depuis quelques années déjà que l'U.R.S.S. a perdu la guerre froide et que toutes ses difficultés viennent de l'inébranlable volonté de ses dirigeants de maintenir le rythme effréné du surarmement qu'ils imposent à une économie et à un peuple qui n'en peuvent plus. Là encore, l'analyse des deux auteurs que nous citons rejoint la nôtre :

« L'Union soviétique a usé et abusé de ses réserves limitées de biens d'équipement, elle a fait flèche de tout bois. Tous les industriels occidentaux savent que les biens d'équipement vieillissent avec le temps, ce pourquoi la comptabilité prévoit leur dépréciation, mais qu'on tend à les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient hors d'usage, après quoi on les remplace. L'usure augmente avec l'âge, et les remplacements deviennent plus importants, eu égard aux investissements nouveaux, qu'ils ne l'étaient auparavant (le plan prévoit que l'investissement total s'accroîtra plus vite que la production)...

« Ce qui aggrave la crise soviétique, c'est que le Kremlin est contraint de ruser non seulement avec la demande industrielle et celle des consommateurs, mais aussi avec des dépenses militaires en forte expansion, alors que les possibilités de développement se restreignent sans cesse.

« Plus que jamais aujourd'hui, le problème de l'armement est un problème économique. *Au lieu d'abaisser le coût de la puissance militaire, la bombe H l'a considérablement accru.* L'accroissement du coût se vérifie précisément dans les domaines de l'énergie atomique, des engins guidés, de l'électronique et des avions où l'Union soviétique doit lutter le plus pour ne pas se laisser dépasser.

« Une économie soviétique, représentant le tiers seulement de l'économie américaine, fait, dans le domaine militaire, un effort qui est les deux tiers peut-être de celui que déploient les Etats-Unis. *Il lui faut donc consacrer à son armement une part deux fois plus importante de son produit national brut.*

« Au surplus, les Etats-Unis accroissent actuellement leurs dépenses militaires — qui atteignent déjà un peu plus de 40 milliards de dollars — au rythme annuel de 2 milliards (pour le matériel lourd), ce qui n'arrange pas les choses pour les Soviétiques. *Ces derniers, pour en faire autant, doivent prélever plus sur leur accroissement annuel de production industrielle de 5 milliards de dollars que les Etats-Unis sur leur propre accroissement de 8 milliards.*

« Il est évident qu'au point de vue économique, l'Union soviétique a beaucoup à gagner au désarmement. Ses dépenses militaires globales sont à peu près aussi importantes que ses investissements (33 milliards de dollars). (Les dépenses militaires américaines n'atteignent que la moitié de l'investissement, y compris le logement.)

« Si les Soviétiques avaient, par exemple, la possibilité de consacrer aux biens d'équipement 13 milliards de dollars supplémentaires provenant d'économies d'ordre militaire, leur investissement en machines pourrait presque être doublé : ils seraient alors en mesure d'accélérer considérablement à la fois la production et la productivité dans l'agriculture et l'industrie.

« Ce qui parfait encore la crise économique soviétique, c'est, répétons-le, la révolution d'Europe orientale.

« Les troubles qui se sont produits chez les satellites ont accru les besoins des Soviétiques en effectifs militaires et rendu plus aiguë la pénurie de main-d'œuvre industrielle. Ils réduisent les importations en U.R.S.S., non seulement de biens de consommation, mais aussi de machines et de matériel lourd d'armement, qui représentent le quart de la production intérieure soviétique de ces mêmes machines et matériels.

« *La marge économique dont dispose le Kremlin se rétrécit ainsi considérablement.* L'expansion forcée et essentiellement artificielle de l'économie soviétique, le dédain à courte vue des valeurs humaines dont il fait preuve, ont poussé ses exercices de corde raide à leur limite. »

Le lecteur ne nous en voudra pas d'avoir fait un si large usage de citations, mais celles que nous venons de produire en valent la peine. Elles rejoignent et confirment nos propres analyses, en aboutissant par un raisonnement souvent différent à des conclusions identiques.

La marge économique dont dispose le Kremlin, écrivent MM. Burck et Parker, s'est considérablement rétrécie à la suite des troubles dans les pays satellites. C'est pour y remédier, ajoutons-nous, que le Kremlin a mis en train la réorganisation industrielle, appelée « décentralisation ». Mais nous avons d'ores et déjà l'impression que cette réorganisation, par les remous et les perturbations qu'elle provoque — et elle n'en est qu'à ses débuts! — rétrécira encore davantage la marge disponible. Attendons la suite avec confiance.

LUCIEN LAURAT.

On s'évade toujours de Yougoslavie

EN dix jours, les journaux ont annoncé deux gestes désespérés de Yougoslaves qui refusaient de retourner dans leur pays. Le 20 juin, Nicolas Kovacevic, 29 ans, expulsé du Canada, s'étant vu signifier à Orly qu'il devait prendre le premier avion à destination de Zagreb, tenta de se suicider en se jetant par une fenêtre. Le 29 juin, D. Kustudic, s'étant vu refuser le droit d'asile en Grande-Bretagne, s'est jeté à la mer du pont du navire qui l'emmenait en Yougoslavie. Il fut sauvé par miracle.

Ces exemples, fort significatifs, ne donnent pourtant qu'une faible idée de l'importance des « évasions » en provenance de la Yougoslavie. Même des citoyens yougoslaves qui sortent de Yougoslavie avec un passeport et qui, donc, sont considérés comme plus attachés au régime, refusent de rentrer.

Lors de la Foire de Paris, 77 touristes yougoslaves débarquaient le 17 mai à la gare de Lyon : ils avaient été spécialement choisis, puisque le nombre des demandes de passeports pour Paris avait été à Belgrade plusieurs fois supérieur. Or, 21 d'entre eux se présentèrent aux autorités françaises et demandaient à rester en France comme réfugiés.

En mai, l'Office français des réfugiés et la Préfecture de police ont accordé le droit d'asile à 120 citoyens yougoslaves ; en juin, à une centaine environ.

En Italie et en Autriche, l'afflux des réfugiés yougoslaves pose de graves problèmes.

En mai, 1.100 Yougoslaves ont demandé asile à l'Autriche. Le ministre autrichien de l'Intérieur a dû tenir une conférence spéciale, alerter le Commissariat de l'O.N.U. pour les réfugiés et prier les autorités américaines d'élever le quota prévu pour l'immigration yougoslave aux Etats-Unis. En juin, l'afflux a continué : lors du Festival de Vienne, 120 touristes yougoslaves (donc autorisés à sortir de Yougoslavie), ont « choisi la liberté ».

Il n'y avait jusqu'à ces derniers temps que quatre camps en Italie pour l'accueil des réfugiés yougoslaves. Leur nombre atteint maintenant la dizaine, et tous sont pleins.

La mort de Herbert Norman

Le 4 avril dernier, M. Herbert Norman, ambassadeur du Canada en Egypte, se suicidait en se jetant du toit d'une maison amie dans la rue, au Caire. Aussitôt, la presse et les agences complaisantes au communisme prenaient prétexte de ce suicide pour accuser le Sénat américain d'intolérance, de chasse aux sorcières et de macarthisme. Le ministre canadien des Affaires étrangères, M. Lester Pearson, toujours disposé à manifester son « progressisme » prosoviétique, fit chorus en termes équivoques. Il se garda pourtant bien d'insister outre mesure quand les informations de Washington lui apprirent qu'il perdait son temps et risquait de se mettre dans un mauvais cas. Mais des journaux sans scrupules ont continué à présenter M. Herbert Norman comme une victime des sénateurs américains, comme un honorable diplomate ayant eu peut-être de vagues fréquentations communistes dans sa jeunesse sans pour cela mériter d'être suspecté dans l'exercice de ses fonctions diplomatiques récentes. En réalité, le **Monde** et autres **France-Observateur** ont une fois de plus abusé de l'ignorance et

Le 10 avril dernier, à une séance tenue à New-York, le Comité de la Chambre des Représentants sur les activités non-américaines interrogait les membres de « l'Orchestre symphonique des ondes » au sujet de l'infiltration communiste. Huit musiciens ainsi que M. David Walter qui, jusqu'il y a deux mois, était président du conseil d'administration de cet orchestre, refusèrent, pour ne pas s'incriminer eux-mêmes (1), de répondre aux questions concernant leurs relations et celles de leurs collègues avec le communisme.

D'autres témoignages devaient établir qu'en 1956 quatre musiciens de cette formation, mais anti-communistes, furent congédiés. William Dorn et Samuel Borodkin avaient été engagés par Arthur Toscanini qui dirigeait l'Orchestre connu alors sous son ancien nom, « Orchestre symphonique de la N.B.C. ». Personne ne s'était plaint de l'engagement de MM. Dorn et Borodkin, jusqu'au jour où, l'an dernier, ils furent parmi les promoteurs d'une résolution visant à débarrasser l'Orchestre de l'influence communiste.

En 1955, le Département d'Etat à Washington, moyennant plusieurs centaines de milliers de dollars, subventionna une tournée de « l'Orchestre symphonique des ondes », en Extrême-Orient. Une autre tournée subventionnée, prévue pour 1956, fut annulée.

Quelques-uns des grands journaux rendirent brièvement compte de la séance du Comité de la Chambre des Représentants. Aucun éditorial ni commentaire ne parut, que je sache, dans aucun des principaux journaux et il n'en fut pas davantage question à la radio. Aucun éditorialiste ne condamna cette exploitation du grand chef d'orchestre par nos ennemis acharnés. Aucun pontife de la radio ne rappela avec indignation l'argent recueilli par l'orchestre auprès d'un public qui ne se doutait de rien, quand son contrat avec la N.B.C. expira avec la retraite de Toscanini. Aucun journaliste initié n'expliqua comment l'appareil communiste exploite les visites culturelles internationales placées sous d'innocents auspices. Pas une seule demande d'explications ne fut adressée au Département d'Etat pour savoir comment il se faisait que précisément cet orchestre-là ait été envoyé, avec l'argent des contribuables, en tournée en Asie. Personne ne pensa à l'effet produit par cette visite sur l'opinion en équilibre instable des nations visitées.

Il n'y aurait pas eu, à vrai dire, beaucoup de temps ni de place à consacrer au front symphonique. Les colonnes des journaux et les ondes étaient alors en effet pleines à éclater d'indignation passionnée, de toute la furie des chasseurs

de la crédulité du public mal informé. Il ne s'agissait pas de fréquentations communistes d'autrefois : beaucoup de jeunes gens ont été séduits par le communisme théorique et en sont revenus après avoir jugé la pratique du communisme, ils n'ont ni à en rougir ni à s'en vanter. Mais il s'agit de relations avec les services secrets de l'Etat soviétique, il s'agit d'espionnage et non d'abstractions idéologiques. C'est à ce propos que le nom d'Herbert Norman a été prononcé lors des enquêtes d'une commission sénatoriale américaine. La mort tragique de l'ambassadeur met fin à toute enquête en ce qui le concerne. Mais l'intérêt d'y voir clair subsiste, surtout après les commentaires tendancieux de la propagande pseudo-progressiste (pour ne pas prêter attention à celle des communistes), et l'article ci-après de James Burnham, que la **National Review** de New-York nous autorise à reproduire, aidera les lecteurs de bonne foi à se faire une opinion mieux fondée que d'après les dépêches d'agence et les articles de journaux « inspirés » au mauvais sens du terme.

« libéraux » qui sentent avoir acculé la bête. Les communistes? Sujet trop maigre pour une épée libérale. Quel libéral digne de ce nom gaspillerait son souffle pour un misérable communiste ou deux quand il sent l'odeur du sang d'un comité du Congrès?

Ils étaient lancés — au grand galop — à la poursuite des membres et du personnel de la commission du Sénat pour la sécurité intérieure. A l'une de ses récentes auditions, le nom d'E. Herbert Norman avait été introduit dans un contexte qui laissait entrevoir certaines attaches communistes. Quelques semaines plus tard, le Dr. Norman devait trouver la mort en se jetant d'un toit au Caire pour s'écraser dans la rue.

Donc? Donc la commission est une meurtrière, un assassin, un Mac Carthy! Elle sabote les relations entre alliés, détruit la loi et la morale, corrompt la jeunesse. Que sa tête tombe! Qu'on l'abolisse ou, du moins, qu'on chasse son conseiller infâme, Robert Morris!

Ainsi tonnait, avec seulement çà et là quelques voix discordantes, le chœur quasi universel.

Les liaisons du Dr. Norman

C'est une tragédie personnelle, et une tragédie symbolique d'une époque comme la nôtre, que Herbert Norman soit mort comme il l'a fait. Mais l'exploitation politique sans scrupule de sa fin ne permet pas de s'arrêter simplement devant la tragédie personnelle avec émotion et sympathie pour sa famille et ses amis. La presse a fait de sa mort une campagne politique et, comme telle, on ne peut lui accorder cette immunité de la part de la critique publique qui serait due à un événement purement privé.

J'ignore si, au moment de sa mort, l'ambassadeur Norman était un communiste actif ou un agent soviétique, et je ne puis que me livrer à des conjectures quant au motif de son suicide, si suicide est bien le terme propre. Mais parmi les choses que je sais ou que j'ai de bonnes raisons de croire au sujet de Herbert Norman, il y a ce qui suit.

A partir d'environ 1936 et pendant des années ensuite, Herbert Norman fut en relations actives avec l'*Institute of Pacific Relations*, au sujet du-

(1) Dans les conditions américaines, le refus de répondre en invoquant le 5^e amendement à la Constitution équivaut à un aveu d'appartenance à une organisation communiste. Mais cet aveu implicite qui démasque un communiste non avoué n'implique pas de poursuites judiciaires. — N.D.L.R.

quel, après deux ans d'enquête, une commission du Sénat devait conclure que, pendant ces années-là, il était « un véhicule utilisé par les communistes pour orienter la politique américaine en Extrême-Orient vers les objectifs communistes » (2).

Bénéficiaire d'une bourse de la fondation Rockefeller, Norman fit son doctorat à Harvard et écrivit un livre sur le Japon qui fut publié par l'I.P.R. Ses relations avec l'I.P.R. se poursuivirent pendant toute la durée de son service diplomatique pour le gouvernement canadien, service qui commença par un poste au Japon en 1940. Cette année-là, Edward C. Carter, secrétaire de l'I.P.R., écrivait à Owen Lattimore, au sujet du nouveau poste de Norman, que celui-ci désirait vivement maintenir « un contact actif avec l'I.P.R. et qu'il écrirait peut-être pour *Pacific Affairs* (revue trimestrielle de l'I.P.R. dirigée par Lattimore)... sous un nom de plume ».

Plus tard en 1940, après que Norman se fut installé à Tokio, une note de service adressée par William Holland à Edward Carter explique comment on pouvait communiquer avec « Phil », lui aussi sur le point de partir pour le Japon : « Tous les messages très secrets peuvent lui être envoyés aux bons soins de Herbert Norman à la Légation canadienne ».

Le Dr. Karl Wittfogel, l'une des premières autorités mondiales sur l'histoire de Chine, a déposé sous serment qu'à sa connaissance directe Herbert Norman faisait partie, en tant que communiste reconnu, d'un « groupe d'études » communiste. Shigato Tsuru, un Japonais qui avoue ses liens passés avec les communistes, a témoigné que pendant qu'il était à Harvard, à la fin des années 1930, il organisa un « groupe d'études » lié à la revue communiste *Science and Society*. Tsuru, dans une lettre écrite à cette époque, soulignait que son entreprise devait être considérée « comme une arme (les italiques sont de lui) de propagande active » et non comme une simple entreprise théorique. Avec Tsuru et Paul Sweezy, l'économiste marxiste bien connu, Herbert Norman appartenait à ce groupe. (En 1942, quand Tsuru fut interné comme ressortissant d'un pays ennemi, Norman essaya de prendre possession de ses effets personnels — parmi lesquels des documents et des lettres — en déclarant faussement au F.B.I. être en mission confidentielle pour le compte du gouvernement canadien.)

Compagnons des groupes d'études

Le Dr. Norman avait de toute évidence des dispositions naturelles pour les « groupes d'études ». Au Japon, dix ans plus tard (1946), selon T.A. Bisson, du groupe intérieur de l'I.P.R., il organisait « un groupe d'études privé à Tokio » qui comprenait Bisson lui-même, Harold Quigley et Miriam Farley, du bureau de New-York de l'I.P.R. Toujours au Japon, un peu plus tôt, il fréquentait I. Halperin qui, comme il devait se révéler après la défection de Gouzenko, faisait partie du réseau d'espionnage soviétique lequel transmettait à Moscou des secrets nucléaires.

Owen Lattimore qui, d'après les conclusions de l'enquête du Sénat, fut « un instrument conscient de la conspiration soviétique », a dit dans sa déposition tenir Herbert Norman en haute estime. Pendant les années où Lattimore dirigea *Pacific Affairs*, Norman y collabora souvent. De 1939 à 1945, il écrivit régulièrement aussi dans une autre publication de l'I.P.R., la *Far Eastern Survey*. Lattimore déclara qu'il rencontrait Norman « assez souvent » au Japon en 1945-46, parfois en compa-

gnie de Tsuru, et qu'ils s'étaient rencontrés aussi en Angleterre en 1947.

Frederick V. Field (3), dirigeant de la fraction communiste à l'I.P.R., était un autre admirateur du Dr. Norman. Il le connaissait comme membre de l'Institut canadien des affaires internationales, organisation sœur de l'I.P.R., et membre actif d'un groupe communiste camouflé, les Amis canadiens du peuple chinois. (Norman était le secrétaire du comité d'organisation de ce dernier groupe.) Dès 1938, le camarade Field, dans une lettre adressée à Edward C. Carter, se disait enchanté d'apprendre que Norman avait reçu une troisième bourse annuelle de la fondation Rockefeller. « C'est un excellent homme », jugeait-il. « Vous aurez peut-être remarqué dès le premier numéro d'*Amerasia*... que Jaffe (compagnon de route avéré), Tchi (un communiste chinois) et moi l'avons utilisé de toutes les manières possibles. »

Amerasia était une revue communiste camouflée dont les directeurs finirent par se faire prendre avec en leur possession plusieurs milliers de documents secrets américains (4).

Pendant son séjour à Tokio en 1945-47, Norman fut affecté au service canadien de contre-espionnage. En plus des autres militants de l'I.P.R., ses amis à cette époque comprenaient John K. Emmerson, du Département d'Etat américain. Avec Emmerson, Norman s'occupa de l'interrogatoire des dirigeants communistes japonais Shigu et Tokudo et de leur libération d'un camp de prisonniers. M. Eugène Dooman, lui aussi en 1945 fonctionnaire du Département d'Etat attaché au S.C.A.P. à Tokio, a déposé que l'effet sur le public de la façon dont Emmerson et Norman réglèrent l'affaire des deux communistes, « comme me l'a dit un Japonais, a été de valoir au Parti communiste japonais 100.000 membres de plus ».

Par une de ces curieuses coïncidences d'aujourd'hui, Emmerson et Norman devaient se retrouver une fois de plus en octobre dernier, tout de suite après la nomination de Norman au Caire. Il était accrédité aussi à Beyrouth, et là il trouva M. Emmerson comme chef adjoint de la mission américaine. Pendant que la crise du Moyen-Orient faisait rage autour d'eux, les deux amis se rencontrèrent pour parler, sans doute, du temps jadis.

Il n'y a bien entendu rien ici qui soit une preuve finale. Il n'y a qu'un schéma — un schéma qui s'étend, il est vrai, sur bon nombre d'années. Tout cela peut avoir sans doute une explication innocente. Mais cette explication n'a jamais été donnée. Et la commission du Sénat pour la sécurité intérieure est chargée de veiller à la sécurité du pays *avant* qu'elle ne soit détruite, non après, de concevoir des lois et de contrôler le travail administratif, de verrouiller la porte de l'écurie tant que le cheval est encore dedans.

Le schéma

Le cas de Herbert Norman est conforme à un certain schéma, et ce schéma s'applique à la fin aussi bien qu'au milieu et au commencement :

(2) Sur cet Institut et ses rapports avec l'espionnage soviétique, voir le B.E.I.P.I. n° 31, de septembre 1950, article : *La politique américaine en Chine*. — N.D.L.R.

(3) Sur Frederick Field, voir l'article du B.E.I.P.I. n° 31 (note précédente) et aussi, dans le n° 9, l'article : *Etats-Unis et Union soviétique*, passage intitulé : *Des communistes milliardaires*. Voir en outre, sur Field comme sur Carter, sur Lattimore, sur Bisson et autres, notre série d'études sur *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis*, nos 6, 19, 21, 23 et 28, notamment *Le mystère Field* dans le n° 19 du B.E.I.P.I. — N.D.L.R.

(4) Sur la revue *Amerasia*, voir le B.E.I.P.I. n° 31, article sur *La politique américaine en Chine* où deux pages sont intitulées : « La revue *Amerasia* ». N.D.L.R.

jusqu'au mode précis de la mort — la chute d'un point élevé, forme de suicide relativement rare, à en croire les statistiques.

Le 1^{er} avril 1950, le professeur F.O. Mathiessen, de Harvard, critique réputé et compagnon de route pendant près de vingt ans, alla au-devant de la mort, à la veille du jour où il s'attendait à être appelé à témoigner en public, en enjambant l'appui d'une fenêtre dans un hôtel de Boston.

Le charmant Laurence Duggan, plein de talent, était en 1948 directeur de l'Institut d'éducation internationale, financé par les mêmes fondations Carnegie et Rockefeller qui étaient les principaux commanditaires de l'I.P.R. De 1930 à 1944, Larry Duggan avait poursuivi au Département d'Etat une carrière devenue rapidement brillante. Lui et sa femme habitaient le même immeuble que leurs amis, Noel et Herta Field (domiciliés aujourd'hui derrière le rideau de fer), et rencontraient souvent leurs autres amis intimes, Alger et Priscilla Hiss. Hede Massing a raconté au cours de sa déposition comment elle avait reçu l'ordre de son supérieur soviétique, le colonel Bykov, de recruter Duggan pour le service d'espionnage soviétique et comment, quand elle eut réussi, elle le remit à un autre réseau — celui de Hiss, croyait-elle savoir (5).

Le 20 décembre 1948, à 7 heures du soir, peu avant d'être convoqué comme témoin dans l'affaire Hiss qui se développait alors, Larry Duggan, portant son pardessus et une seule galoche de caoutchouc, se jetait par la fenêtre de son bureau situé au seizième étage.

En 1952, la sous-commission de la Sécurité intérieure (présidée alors par le sénateur Mac Carran) commença une série d'auditions qui montrèrent comment des dizaines de communistes américains, dont beaucoup étaient passés d'abord par le bureau d'Alger Hiss au Département d'Etat, avaient obtenu des postes-clefs aux Nations Unies.

Le conseil général de l'O.N.U. était à cette époque Abraham H. Feller, un ancien, de même que Duggan, du New Deal de Washington, de l'O.W.I. et de l'U.N.R.R.A. (6). C'est Feller qui était responsable de la loyauté du personnel des Nations Unies et qui, comme l'a dit alors Trygve Lye (7), était obligé de le défendre « contre des souillures sans discrimination ou des accusations exagérées ». Et le soir du 13 novembre 1952, Abe Feller se précipitait par la fenêtre de son appartement de New-York situé au douzième étage et s'écrasait dans la rue.

Dans la matinée du 4 avril dernier, l'ambassadeur Norman se fit conduire par son chauffeur à l'immeuble de neuf étages où son ami Brynolf Eng, ministre de Suède, avait un appartement. Eng n'était pas là, et Norman sortit sur le toit. Un témoin qui se trouvait dans la rue a raconté l'avoir vu faire trois pas en arrière, puis basculer par-dessus le rebord et s'écraser à terre. Dans sa poche, il y avait une lettre de dix-sept mots adressée à sa femme : « Je te baise les pieds et te supplie de me pardonner ce que je fais », — et une autre de treize mots destinée à Eng : « Je n'ai pas le choix. Je dois me tuer car je vis sans espoir. »

L'acte et les messages sont à des antipodes de l'Amérique du Nord. N'y a-t-il pas là, dans la rhétorique comme dans la syntaxe même, le cri de désespoir d'un captif du M.V.D. pris au piège ?

JAMES BURNHAM.

(5) Sur Alger Hiss, voir le B.E.I.P.I. n° 6 : *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis. L'affaire Alger Hiss and Co.*; puis, n° 19 : *La condamnation d'Alger Hiss.* — N.D.L.R.

(6) O.W.I. = Office of Strategic Services.
U.N.R.R.A. = United Nations Relief and Rescue Administration.

(7) Voir dans le B.E.I.P.I. n° 29 de juillet 1950, l'article : *Trygve Lie.* — N.D.L.R.

Problèmes pour les organisateurs du Festival Mondial de la Jeunesse

LES dernières semaines qui restent jusqu'au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants dont la quinzaine s'ouvre le 28 juillet, ont vu s'intensifier énormément la propagande qui entoure cette manifestation.

Une certaine idée des préparatifs et de l'ampleur de l'événement a été donnée par le président du Comité soviétique de préparation du Festival, Sergueï Romanovski (1) : les 30.000 visiteurs étrangers seront logés « pour la plupart » dans cinquante hôtels proches de l'exposition agricole permanente en ville. « Des douzaines de restaurants et de cafés de plein air » seront ouverts tout autour, tandis que des rues et des places entières seront fermées à la circulation et transformées en arènes et en estrades. Des noms de rues seront changés en rue de la Paix, du Travail, de l'Amitié et rue du Bonheur, avenue de la Concorde et passage des Amoureux. Chacune sera décorée dans un genre convenant à son nom — mais ces changements ne seront que « temporaires », selon Romanovski, et les rues reprendront leur ancien visage quand les festivités seront terminées. Un

quart de million d'arbres et deux millions d'arbustes seront transplantés des forêts des environs dans les rues de la capitale, tandis que de multiples terrains de sport seront « construits ou réparés ».

Les trois bateaux soviétiques, *Pobeda*, *Grouzia* et *Viatcheslav Molotov*, ainsi que de nombreux autres, ont été affrétés, supprimant leurs voyages réguliers, par le Comité de préparation du Festival international à Moscou qui est responsable de l'organisation de la participation étrangère. Ils embarqueront leurs passagers en Italie, en France, en Albanie et en Egypte. Le voyage par terre sera assuré par quatre-vingt-dix trains spéciaux entre les gares frontières soviétiques et Moscou.

Tout bien considéré, ce VI^e Festival est de loin le plus soigneusement organisé et le plus coûteux du lot, bien que les 30.000 visiteurs étrangers ne soient pas plus nombreux qu'aux

(1) M. Sagatelian, « Sixième Festival mondial de la Jeunesse », *Temps Nouveaux*, n° 14, Moscou, 4 avril 1957.

autres festivals depuis celui de Budapest en 1949.

L'appareil de propagande, qui comprend un poste radiophonique, déploie de grands efforts pour faire valoir l'importance de la participation étrangère. Tant dans l'article déjà mentionné des *Temps Nouveaux* que dans un editorial special du *Molodoï Kommounist* (2) consacré au Festival, on fait grand cas de la participation anglaise et américaine. Pour la première, « 141 organisations de jeunes » y prennent part, prétend-on, tandis que pour la seconde « des comités d'Etat ainsi qu'un comité préparatoire national ont été formés ». On peut considérer ces deux exemples comme typiques, car ils répètent la ligne utilisée depuis Budapest. En réalité, le Festival n'a eu guère d'effet ou n'en a pas eu du tout dans l'un ni dans l'autre pays — groupes communistes mis à part — et les 141 organisations anglaises dont il est fait état n'ont pas de signification nationale, étant essentiellement de caractère mineur ou local.

Dans son éditorial consacré au festival à l'intention des jeunes lecteurs soviétiques, *Molodoï Kommounist* parle tout à fait nettement de la nature politique de la manifestation (3). Comme dans les précédentes occasions, le festival est directement rattaché à la « lutte » communiste générale « pour la paix » contre les fauteurs de guerre imperialistes. Plus particulièrement, il est rattaché au quarantième anniversaire de la Révolution d'Octobre; en effet, le dernier paragraphe de l'éditorial présente le Festival de la jeunesse comme un précurseur du principal événement, celui du 7 novembre.

Des instructions sont données aux jeunes Soviétiques qui prennent part au Festival: « Chaque jeune Soviétique doit montrer qu'il est formé dans les qualités du Parti communiste — large culture, idéalisme (4), éducation, sentiment d'internationalisme prolétarien et amitié avec les peuples grands et petits, respect de leurs coutumes et de leur culture ».

Les organisations du Komsomol elles-mêmes ont reçu des ordres stricts de « signaler les cas indésirables d'indiscipline, de servilité et de licence, tout en éduquant chaque garçon et fille dans un sentiment des valeurs justes, la fierté devant notre pays soviétique socialiste » (5).

A lui seul, cet ordre suggérerait que tout n'allait pas si bien avec la préparation du Festival en U.R.S.S. elle-même. En premier lieu, le Festival pansoviétique de la jeunesse devait d'abord avoir lieu bien avant le Festival mondial, de façon que les gagnants puissent se rendre ensuite à la manifestation internationale (6). Cette idée a été rejetée et le Festival soviétique se tiendra à Moscou simultanément avec le rassemblement mondial. Une raison majeure en semblerait être l'insuffisance de la préparation au niveau local, bien que les finales pansoviétiques à Moscou soient aussi destinées à impressionner les délégués étrangers.

L'indifférence des jeunes Soviétiques

S'il y aura une participation de la R.S.S. Moldave ou de la R.S.S. Kabardino-Balkar du Caucase du Nord reste à voir. Les organisations du Komsomol de ces deux territoires ont fait l'objet de sérieuses critiques de la part du *Molodoï Kommounist* pour l'insuffisance de leur préparation, de même que le comité de l'oblast d'Arkhangelsk de l'organisation des jeunes (7).

Ecrivain dans un sens général, *Molodoï Kommounist* se plaignait que la « propagande du Festival est encore sérieusement en retard... Dans beaucoup de journaux de jeunes, peu de place a été consacré jusqu'à présent à la préparation du Festival; au lieu de cela, ils se consacrent à des questions mineures et ne donnent aux jeunes aucune préparation politique pour la rencontre avec leurs amis étrangers ».

Cette apathie à l'égard du Festival qu'on signale parmi apparemment de grandes sections de la jeunesse soviétique paraît à première vue étrange. Rien de tel n'avait été signalé à propos des précédents festivals à Varsovie (1955), Bucarest (1953), Berlin-Est (1951), Budapest (1949) et Prague (1947). Il y a eu de l'opposition, comme en Pologne, au sujet des vastes sommes d'argent public dépensées avant et pendant la manifestation de 1955. Il y a eu de l'antagonisme de la part de gens plus âgés devant les bouleversements causés par le soudain afflux de dizaines de milliers de jeunes au moment le plus chaud et le plus pénible de l'année. Mais dans tous ces pays, les jeunes gens eux-mêmes attendaient le Festival avec plaisir comme une occasion d'apprendre quelque chose sur le monde extérieur ainsi que de se montrer sous leur meilleur jour.

Mais les choses paraissent différentes cette année. Certes, l'U.R.S.S. est un vaste pays et la préparation du Festival n'y a pas eu le même effet « intime » que dans les pays communistes plus petits qui étaient les hôtes dans le passé.

Dans quelle mesure le festival affectera-t-il la jeunesse soviétique? C'est une question qui doit occuper les organisateurs autant que leurs considérations quant à l'effet du Festival sur leurs visiteurs étrangers. La jeune Russie a été chargée d'une tâche assez difficile par l'intermédiaire de l'éditorial d'avant le festival du *Molodoï Kommounist*. Il y a « une pénurie de biens de consommation », « des difficultés avec certains produits alimentaires » et « un certain manque de surface d'habitation », dit la revue. Jusqu'ici, l'un des défauts du Festival est que « nous aidons encore mal nos jeunes à assimiler et comprendre ces faits ». Le journal indique l'évidence même, que « nos hôtes » verront des maisons en bois et un manque de logements. C'est la tâche de la jeunesse soviétique d'expliquer pourquoi il en est ainsi — selon les indications que lui donne le journal.

Un autre facteur important qui a été passé complètement sous silence dans la propagande est la nouvelle campagne antireligieuse parmi la

(2) « Êtes-vous préparés pour le festival ? », *Molodoï Kommounist*, n° 5, Moscou, mai 1957.

(3) L'interview de Romanovski dans les *Temps Nouveaux* adopte une ligne légèrement différente à l'intention des lecteurs étrangers. Lors du festival de 1955, à Varsovie, a-t-il dit, il y avait une atmosphère « très favorable » après Genève. Mais « la situation est différente aujourd'hui » avec la « reprise de la guerre froide », reprise dont il omet les causes véritables, l'intervention soviétique en Hongrie et les révélations faites au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et depuis. A cause de cette reprise, « les réunions et contacts internationaux sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais ».

(4) Ici, *ideïnost* peut le mieux se traduire par « discernement idéologique ».

(5) Le dernier substantif de ce passage a apparemment été omis. Je l'interprète comme étant le plus probablement *zemlia*. — (J.C.)

(6) De fortes influences religieuses parmi les jeunes ont été signalées récemment en Moldavie. Voir par exemple l'attaque contre les Témoins de Jéhovah dans *Sovietskaïa Moldavia*, 1^{er} mars 1957.

(7) Dans l'oblast d'Arkhangelsk, deux comités de district seulement sur 39 ont commencé la préparation du festival.

jeunesse soviétique lancée par le Komsomol en février dernier (8). En même temps que l'organisation soviétique fait de son mieux pour chasser la religion de l'esprit du jeune Soviétique, les organisateurs du Festival font de leur mieux pour obtenir le soutien du plus grand nombre possible de jeunes croyants de l'autre côté du rideau de fer. Ils invitent les groupes chrétiens occidentaux à venir rencontrer les jeunes chrétiens russes, par exemple!

A l'arrière plan : la révolution hongroise

Derrière les festivals passés, il y a toujours eu une certaine proportion de révélations et de défections, si peu élevée qu'elle fût (9). En 1955, le Festival de Varsovie donna lieu à une audacieuse évasion, tandis qu'en 1951 plusieurs jeunes artistes passaient à l'Ouest à l'occasion du Festival de Berlin-Est.

Il n'est guère probable qu'il y ait des défections ou évasions au Festival de Moscou, mais, — bien que des mois aient passé — il aura à l'arrière-plan, le bouleversement ouvert dans le monde communiste.

En Hongrie et en Pologne, les forces latentes ont fait explosion l'année dernière. Malgré les efforts du régime Kadar, parmi les jeunes — surtout les étudiants — le feu continue à couver. Comme le disait récemment un organe du régime (10), lorsqu'on demande aux étudiants de l'Institut technologique de Budapest d'adhérer à la nouvelle organisation communiste de la jeunesse, ils répondirent : « Si nous étions des contre-révolutionnaires, pourquoi soutiendrions-nous le gouvernement ? »

En Pologne comme en Hongrie, les organisations officielles de la jeunesse ont dû être dissoutes à cause de l'antipathie qu'éprouvaient pour elles les jeunes. Des concessions ont été faites à temps en Pologne pour prévenir l'effusion de sang, mais le sentiment demeure. La présence à Moscou de délégations de jeunes Polonais et Hongrois apportera sans doute des influences nouvelles à ce genre de rassemblement de propagande.

Même dans les pays qui n'ont pas été tellement affectés au cours de l'année passée, il y a eu des courants sous-jacents parmi les jeunes. L'affaire Harich et l'évasion à l'Ouest d'universitaires en vue d'Allemagne de l'Est (11), ont mis en lumière les tensions dans la *Freie Deutsche Jugend*, mouvement communiste officiel des jeunes, et au dehors. Selon le journal de la F.D.J. *Junge Welt* du 10 mai, il y a eu à l'Université Humboldt un vaste boycottage des cours par les étudiants. Des rapports sur des troubles parviennent également avec persistance de Tchécoslovaquie, de Roumanie et de Bulgarie.

Plus significatifs encore sont les rapports persistants de sources officielles sur une agitation parmi les étudiants en Chine communiste et en Corée du Nord ainsi que les révoltes intellectuelles générales au Vietnam communiste. Selon *Jeunesse de Chine* (n° 5, 1957), beaucoup d'étudiants chinois continuent à sous-estimer « l'ad-

mirable esprit international » montré par l'armée soviétique quand elle a « sauvé » la démocratie populaire hongroise de la « contre-révolution meurtrière ». Le 20 mars, le *Quotidien du peuple* de Pékin trouvait les étudiants de Kharbine si las du collectivisme qu'ils refusaient même de prendre part à la critique et à l'autocritique, citant à titre de justification les principes de Tchou En-lai de « coexistence pacifique et non-ingérence mutuelle »!

Dans un sens analogue, l'organe communiste de Pyongyang *Nodong Sinmun* invitait les parents nord-coreens à cesser de négliger l'endoctrinement de leurs enfants dont ils sont responsables au même titre que la Ligue de la Jeunesse.

En U.R.S.S., il y a un besoin compréhensible de faire revivre la « tradition révolutionnaire » parmi les jeunes pour qui elle est maintenant plutôt un mythe lointain. En Corée du Nord et en Europe de l'Est, la nature de la domination étrangère sous le couvert de « fraternité prolétarienne » enlève tout sens à des mots tels que « tradition révolutionnaire patriotique ».

Selon les détails donnés par le comité international de préparation à Moscou (12), il y aura 340 « concerts nationaux » et 40 « rassemblements festivals » pendant la quinzaine du Festival. Les événements vraiment importants seront cependant les « réunions de métier et professionnelles » et les réunions « d'intérêt général ». Ce sont là deux innovations aux festivals qui ont été marqués dans le passé par divers parades et rassemblements monstres sur des thèmes tels que la « lutte pour la paix » et la « lutte contre le colonialisme », entrecoupés de concerts, de manifestations sportives et autres pour mieux faire passer la pilule politique.

Cette fois, ces manifestations de masse sont largement supplantées par des rassemblements plus petits, sous le déguisement de réunions de jeunes mineurs, professeurs, savants, acteurs, etc. De cette façon, la ligne du Parti peut être transmise plus subtilement sous forme de « points de discussion » présentés par des camarades sûrs. La technique est vieille, cette variante est nouvelle.

Il en sera de même des réunions « d'intérêt général ». Elles porteront sur les marottes et les passe-temps — collections de timbres, prises de vues cinématographiques, randonnées à pied, etc. Le thème ici est que ces marottes doivent être consacrées à la « lutte pour la paix et la compréhension » — de cette façon, la large ligne politique communiste peut être transmise, les vides laissés par les réunions de métier étant remplis chaque fois que c'est nécessaire.

JOHN CLEWS.

(8) Décret du Comité central du Komsomol en date du 12 février 1957 publié dans la *Komsomolskaïa Pravda*.

(9) L'auteur du présent article se souvient du festival de Budapest qui, dès 1949, montra les forces en action sous la surface. Pendant cinq jours, son interprète hongrois lui prêcha la ligne du parti, à quoi il riposta par des arguments et contre-arguments. Le cinquième jour, à 9 heures du soir, l'interprète dit soudain : « Eh bien, je ne suis plus de service maintenant. Vous pouvez donc oublier toute la propagande et tous les mensonges que je vous ai dits. La vérité est... », et il poursuivit en racontant les choses qui sont bien connues aujourd'hui.

(10) *Nepszabadsag*, Budapest, 1^{er} mai 1957.

(11) L'un des derniers est le professeur Dr Schültzer, doyen de la Faculté de Science vétérinaire à l'Université Humboldt, qui est passé à l'Ouest le 11 mai 1957, après avoir été suspendu deux jours plus tôt de son poste et accusé de « grave manquement au devoir et encouragement de l'influence des services secrets occidentaux parmi les étudiants ». (A.D.N., 9 mai.)

(12) *Nouvelles de Moscou*, Moscou, 1^{er} juin 1957.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Chasse aux oisifs en Lettonie

LES notes qui suivent concernent la Lettonie. Mais elles ont une portée plus générale. Ce ne sont pas seulement les oisifs lettons qui se trouvent ainsi pourchassés. Des lois analogues ont été édictées en Estonie, en Moldavie, au Tadjikistan et au Kirghizstan. Elles ne dif-

fèrent les unes des autres que par des détails d'importance très secondaire, ce qui donne à penser que les textes en ont été établis sur un modèle envoyé par Moscou. Il se peut que des lois analogues aient déjà été adoptées dans d'autres républiques que celles qui sont citées plus haut.

LA commission des projets de lois du Soviet suprême de la République de Lettonie a déposé au Presidium du Soviet suprême un projet relatif au « renforcement de la lutte contre les éléments antisociaux et parasitaires ». Le texte de ce projet a été communiqué à la presse lettone afin que la population soit en mesure d'en discuter et que ses réflexions puissent être publiées par les journaux avant le 10 mai. Le projet était précédé d'un commentaire dont voici l'essentiel :

« ... Dans notre patrie, il n'y a ni chômage (fléau des pays capitalistes), ni faim, ni misère... Chaque citoyen soviétique a droit à un travail conforme à sa spécialité et payé selon son rendement... Il a également droit à une instruction et à une formation professionnelle en rapport avec ses aptitudes et ses aspirations... L'Etat soviétique améliore continuellement les conditions de travail et le bien-être des citoyens, sans oublier les vieux ni les invalides... En garantissant le travail à tous les citoyens, la constitution de Lettonie spécifie en outre que celui-ci constitue pour eux un devoir et une dette d'honneur en vertu du principe : « qui ne travaille pas ne mange pas »... Pourtant, il existe encore dans la société soviétique — si laborieuse dans son ensemble — des hommes qui mènent une vie antisociale et parasitaire. Ces gens ne se résignent à travailler que pour sauver les apparences et vivent en réalité de revenus obtenus sans effort en s'enrichissant aux dépens des travailleurs; ou bien, tout en étant capables de travailler, ils ne font rien d'utile et s'adonnent à la mendicité, au vagabondage ou à la spéculation... » (Sovietskaïa Latvija, 11-4-57.)

Le texte intégral du projet se présente de la manière suivante :

ARTICLE 1. — Tout citoyen adulte apte au travail et menant une vie antisociale et parasitaire, ne fournissant aucun travail utile socialement ou tirant sa subsistance de revenus obtenus sans travail, peut être, sur l'initiative des organismes de milice, de l'administration ou des soviets locaux et en vertu d'un verdict social, l'objet de mesures de répression sous forme de déportation en un autre lieu pour une période de deux à cinq ans, avec obligation de travailler sur ce nouveau lieu de résidence.

Le verdict social de déportation est prononcé par une réunion générale des citoyens convoquée dans les villes ou cités ouvrières par le Comité de rue ou par la Commission de concours à l'ordre social rattachée à l'administration d'immeubles et, dans les localités rurales, par le soviet villageois des délégués des travailleurs.

Le verdict est accepté, lors de la réunion des habitants adultes, par un vote à main levée à la simple majorité des votants.

La réunion des citoyens peut, compte tenu de la personnalité du coupable, de sa contrition sincère et de sa ferme promesse de rectifier sa conduite, se borner à un avertissement et accorder une période d'essai pendant laquelle le coupable devra s'amender.

ARTICLE 2. — Le verdict social de déportation prononcé par la réunion générale des citoyens est ratifié

par le Comité exécutif du rayon ou urbain du soviet des délégués des travailleurs, qui vérifie son bien-fondé et sa régularité. Il entre en vigueur dès sa ratification et est immédiatement exécuté par les organismes de milice.

L'abandon arbitraire du lieu de déportation est puni par le Code pénal, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 3. — Les mesures de répression prévues par l'article 1 de la présente loi ne peuvent s'appliquer aux personnes dont le délit entraîne — selon le Code pénal de l'U.R.S.S. et des républiques fédérées — une peine plus sévère.

En présence de données confirmant que les « parasites » ont commis des actes justiciables du Code pénal, les organismes de procurature et de milice doivent entreprendre une instruction approfondie et révélant tous les délits qui sont à l'origine de l'existence parasitaire.

ARTICLE 4. — Les citoyens adultes et aptes au travail qui vivent de mendicité et de vagabondage sont passibles, en accord avec le verdict du tribunal populaire, d'une peine de déportation de deux à cinq ans avec travail obligatoire sur le lieu de déportation.

ARTICLE 5. — Le Conseil des ministres de la R.S.S. de Lettonie est chargé de la préparation et de l'application des mesures de prévention et de liquidation concernant la mendicité et le vagabondage des citoyens incapables de travailler, ainsi que de leur admission dans des maisons d'invalidité. Toute personne totalement ou partiellement inapte au travail qui refuserait de s'installer dans un hospice d'invalides et vit de vagabondage et de mendicité peut être transférée autoritairement dans un de ces établissements sur décision du Comité exécutif du soviet local des délégués des travailleurs.

♦♦

L'appel lancé à la presse par les auteurs de cette loi a eu un profond retentissement. Le journal *Sovietskaïa Latvija* a publié de nombreuses « déclarations unanimes des travailleurs » reçues à ce sujet, qui vitupèrent les trafiquants, les « faux kolkhoziens » qui bénéficient, sans travail correspondant, des droits accordés aux membres du kolkhoze. Les « spéculateurs », les jeunes qui, à peine sortis des classes secondaires, vivent (et même boivent) aux frais de leurs parents, ne sont pas ménagés non plus (*id.*, 12 avril 1957). Le nom des coupables est même souvent indiqué, ce qui montre que le goût de la délation entretenu par Staline est toujours vif en Lettonie. Un juriste condamne les fonctionnaires qui tolèrent les délits cités plus haut au lieu de les réprimer. Un député demande que les paysannes mariées et oisives soient obligées de travailler sur place « puisqu'il est impossible de les séparer de leur mari et que dans les lieux de déportation les paresseux ne manquent pas non plus; il y en a partout... »

Un autre correspondant dénonce les voleurs, les emtrementeurs et les diseuses de bonne aventure. (*Sovietskaïa Latvija*, 20 avril 1957.)

Selon un correspondant plus modéré, la citation du coupable en justice doit tout d'abord être discutée au cours d'une réunion locale. Un zélé propose, au contraire, l'institution, dans chaque comité de rue ou de maison, d'une commission chargée de contrôler la manière de vivre de tous les habitants (*id.*, 27-4-57). Ce passage révèle qu'il existe en U.R.S.S. d'innombrables institutions de ce genre qui contrôlent la vie des citoyens, épiés ainsi dans leurs activités quotidiennes.

INDEX 1956

EST & OUEST vient de publier un index des noms cités, ainsi qu'un index analytique des matières traitées au cours de l'année 1956.

Comme les années précédentes, ces index ne seront envoyés qu'à ceux de nos lecteurs qui en feront la demande par écrit.

Évolution politique et économique dans les pays satellites

I. — En Roumanie

AUCUNE transformation importante n'est intervenue au sein du Parti communiste roumain à la suite des événements d'octobre 1956. Les membres du Politburo, du Comité central et du Secrétariat du Comité central, ainsi que ceux de la commission de contrôle du Parti sont toujours

ceux qui furent élus au II^e Congrès du Parti ouvrier roumain le 28 décembre 1955. Toutefois, si l'ordre dans lequel les membres du Bureau politique sont cités par la presse constitue une indication sur l'influence qu'ils exercent, on peut signaler les modifications suivantes :

En décembre 1955, les membres du Politburo étaient cités dans l'ordre suivant :

- 1 Gheorghe Gheorghiu-Dej
- 2 Chivu Stoica
- 3 Chisinevski Iosif
- 4 Apostol Gheorghe
- 5 Maghioros Alexandre
- 6 Bodnaras Emil
- 7 Constantinesco Miron
- 8 Parvulesco Constantin
- 9 Borila Petre
- 10 Draghici Alexandre
- 11 Ceausesco Nicolae

MEMBRES SUPPLÉANTS :

- 1 Coliu Dumitru
- 2 Salajan Leontin
- 3 Rautu Leonte
- 4 Voitec Stefan

Après les événements d'octobre 1956, les membres du Politburo sont cités dans l'ordre suivant :

- 1 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1)
- 2 Chivu Stoica (2)
- 3 Apostol Gheorghe (4)
- 4 Bodnaras Emil (6)
- 5 Borila Petre (9)
- 6 Ceausesco Nicolae (11)
- 7 Chisinevski Iosif (3)
- 8 Constantinesco Miron (7)
- 9 Draghici Alexandre (10)
- 10 Maghioros Alexandre (5)
- 11 Parvulesco Constantin (8)

MEMBRES SUPPLÉANTS :

- 1 Coliu Dumitru (1)
- 2 Rautu Leonte (3)
- 3 Salajan Leontin (2)
- 4 Voitec Stefan (4)

On trouve ainsi à partir d'octobre 1956, à la tête de la liste des membres du Politburo, un triumvirat composé de Gheorghiu-Dej, secrétaire général du Comité central, et de ses hommes de confiance Chivu Stoica, président du Conseil, et Gheorghe Apostol, président du Conseil des syndicats. Il est suivi immédiatement par le groupe Bodnaras (Bodnaras, Borila et Ceausesco) tandis que les deux représentants des minorités Chisinevski Iosif (Israélite) et Maghioros Alexandre (Hongrois) ont été rétrogradés (*).

Certains changements sont intervenus dans la composition du gouvernement roumain à la suite de la suppression d'un nombre important de ministères. Ainsi, le ministère de l'Industrie lourde englobe les anciens ministères de la métallurgie, de la construction des machines, de l'énergie électrique et de l'industrie électronique; le ministère des Transports et des Télécommunications englobe les anciens ministères des Chemins de fer, des Transports navals, aériens et routiers et des P.T.T., tandis que les nouveaux ministères de l'Agriculture et de la Silviculture englobent les anciens ministères de l'Agriculture, de la Silviculture et des Entreprises agricoles de l'Etat.

La composition du nouveau gouvernement de la République populaire roumaine est la suivante :

Présidence du Conseil : Chivu Stoica.

Vice-Présidents : Emil Bodnaras, Alexandre Maghioros, Petre Borila, Miron Constantinesco, Stefan Voitec, Alexandre Barladeanu (Iosif Chisinevski n'est plus vice-président du Conseil).

Ministère des Affaires étrangères : Grigore Preoteasa (membre du Comité central).

Ministère des Affaires intérieures : Alexandre Draghici (membre du Bureau politique).

Ministère de l'Agriculture et de la Silviculture : Ion Cosma (C.C.).

Ministère du Commerce : Marcel Popescu (technicien).

Ministère de la Construction et des Matériaux de construction : Hossu Gheorghe (C.C.).

Ministère des Finances : Aurel Vijoli (technicien, remplace Manea Manesco, technicien).

Ministère des Forces armées : Leontin Salajan (B.P., remplace Bodnaras).

Ministère de l'Industrie et des Biens de consommation : Stefan Voitec (ministère nouvellement créé, B.P.).

Ministère de l'Industrie lourde : Gherasim Popa (C.C.).

Ministère de l'Industrie du Pétrole et des Industries chimiques : Mihail Floresco (C.C.).

Ministère de l'Education nationale et de la Culture : Miron Constantinesco (B.P.).

Ministère de la Justice : Georges Diaconesco (technicien).

Ministère des Mines : Ion Mineu (technicien).

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale : Voinea Marinesco (technicien).

Ministère des Transports et des Télécommunications : Emil Bodnaras (B.P.).

Ministère des organisations locales et de l'Administration de l'Etat : Petre Costache (technicien).

Président du Comité de l'Etat pour la Planification : Gaston Marin (technicien).

Président de la Commission de contrôle de l'Etat : Colin Dumitru (B.P.).

(* C'est cet article était à l'impression quand on a appris que Chisinevski et Constantinesco, dont nous signalions la rétrogradation, étaient relevés de leurs fonctions de membres du Bureau politique et, pour le premier, de celles de secrétaire du Comité central.

Le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. et « le communisme national »

Le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. est souligné dans toutes les déclarations faites par les dirigeants du P.C. roumain. Ainsi, le 9 novembre 1956, dans un article publié par la *Scanteia*, Gheorghiu-Dej écrivait : « Le grand mérite du XX^e Congrès communiste de l'Union soviétique est d'avoir analysé dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien les anomalies qui ont surgi entre les pays socialistes sous l'influence du culte de la personnalité. Le Parti communiste de l'Union soviétique a pris au cours des dernières années des mesures pour liquider ces anomalies et pour écarter tout ce qui pourrait être en contradiction avec le principe d'égalité de droits ou qui pourrait jeter des ombres sur l'amitié et l'unité des pays socialistes.

« Les récentes déclarations du gouvernement soviétique au sujet des bases sur lesquelles doivent se développer et se renforcer l'amitié et la collaboration entre l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes (déclaration du 30 octobre) constituent un document d'une extrême importance et exercera sans doute une influence puissante et positive sur les relations entre les Etats du monde entier.

« Il peut exister différentes manières d'aborder les problèmes qui se posent aux pays socialistes. Mais sur les problèmes fondamentaux de la construction du socialisme et de la vie internationale, l'unité des pays socialistes est totale.

« Au VIII^e Congrès du Parti communiste chinois, j'ai eu au cours de mes entretiens avec les dirigeants de la Chine populaire et avec les représentants de la classe ouvrière, l'occasion de me rendre compte de la haute estime et de la grande affection dont l'Union soviétique jouit en Chine populaire. De même, je me suis rendu compte de l'importance qu'on attache en Chine à l'unité fraternelle et socialiste entre ces deux grands peuples, le peuple chinois et le peuple russe, ainsi qu'à l'amitié entre tous les peuples des pays socialistes.

« Nous accordons une grande importance à la reprise de relations entre la Yougoslavie et les autres pays socialistes. La visite récente de la délégation du gouvernement et du Parti ouvrier roumain en Yougoslavie et les résultats des entretiens que nous avons eus avec les dirigeants yougoslaves, ont démontré qu'une base solide a été créée pour le renforcement continu des liens fraternels entre nos pays socialistes. »

Le 29 novembre, Stefan Voitec, vice-président du Conseil (ancien vice-président du Parti socialiste de Titel Petresco) déclarait devant l'Assemblée nationale roumaine : « Le fait que la République populaire roumaine est un des membres de la grande famille des pays socialistes, famille dirigée par l'Union soviétique, constitue pour nous une garantie pour notre développement continu sur la voie de la construction du socialisme et de la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre Etat.

« Le peuple roumain et son gouvernement accordent aussi une grande importance au développement continu de l'amitié fraternelle avec la grande Chine populaire, dont les succès historiques dans la construction du socialisme et dont la lutte pour la défense de la paix et de la sécurité internationales, ont notre appui et notre sympathie totale. Renforçant les relations de collaboration avec tous les pays socialistes, notre pays est décidé à apporter à l'avenir sa contribution au développement des relations politiques, économiques et culturelles entre tous les

pays du monde, quelle que soit leur structure sociale. »

Après les élections législatives du 3 février, Chivu Stoica, président du Conseil, déclarait (*Scanteia*, 23 mars 1957) devant l'Assemblée nationale nouvellement élue :

« A la base de notre politique extérieure, se trouvent l'amitié fraternelle et l'unité indestructible entre les pays du camp socialiste, dirigés par l'Union soviétique et la Chine populaire. Notre peuple est profondément reconnaissant à l'Union soviétique pour l'aide puissante et fraternelle qu'elle lui a accordée dans un esprit internationaliste et qu'elle continue à lui accorder, comme il ressort de l'accord soviéto-roumain conclu à la fin de l'année 1956 à Moscou. Notre peuple exprime aussi sa joie et sa satisfaction pour le développement et l'intensification des échanges économiques et culturels entre notre pays et la grande république populaire chinoise, dont le renforcement exerce un rôle gigantesque dans la vie internationale en faveur des forces du socialisme et de la paix. »

Mais dans sa déclaration de politique étrangère, Chivu Stoica exprimait aussi le désir de développer les relations entre la Roumanie et les peuples d'origine latine : « Notre gouvernement, a-t-il dit, désire développer ses relations économiques et culturelles avec la France et l'Italie auxquelles nous sommes liés par des traditions d'amitié et de collaboration, ainsi qu'avec les autres peuples d'origine latine d'Europe et de l'Amérique du Sud, auxquels nous sommes liés par un trésor commun de culture, de coutumes et de traditions. »

Cette prise de position en faveur du développement des relations avec les peuples latins constitue un fait nouveau important, puisque dans le passé, les dirigeants de la République populaire roumaine avaient soigneusement évité de mentionner le caractère latin du peuple roumain. A ce sujet, l'hebdomadaire *Contemporanul*, du 8 mai 1957, publie un article sous la signature de l'académicien Iorgu Iordan. En voici quelques passages révélateurs : « La langue est non seulement un mode d'expression, mais aussi, dans un certain sens, un instrument créateur de la culture. Cette vérité peut être vérifiée sur le plan historique également. Les contacts des Roumains avec les différents peuples, contacts imposés par les nécessités du moment, n'ont eu comme conséquence un enrichissement de notre culture que lorsque nos compatriotes ont réussi à apprendre la langue du peuple étranger. Pour l'établissement de relations de cette nature entre les peuples, la proximité géographique n'est pas nécessaire. La connaissance réciproque de la langue suffit. Ce fait est prouvé par nos rapports avec l'Italie et tout spécialement avec la France, dont les langues ont pu être facilement assimilées par nous et dont la culture s'est répandue dans des couches assez larges de notre pays, contribuant ainsi à l'enrichissement de la culture roumaine. Nous avons pu utiliser l'apport spirituel italien et français en l'harmonisant avec notre apport spécifique national. Ce processus a été facilité par le fait que les langues italienne et française sont apparentées à la nôtre. Leur origine commune aide à leur compréhension et nos savants, écrivains et artistes ont pu profiter, pour enrichir notre culture, des éléments qui leur ont été transmis par l'Italie et par la France. »

Le même article plaide en faveur de l'étude de la langue espagnole et invite les étudiants à apprendre cette langue, qui figurerait dans l'enseignement supérieur à côté de la langue russe, française et allemande.

Le communisme national n'est nommé dans aucune des déclarations des dirigeants de la République populaire roumaine et la presse roumaine n'a mentionné cette tendance que pour la critiquer à l'occasion de la polémique entre Moscou et Belgrade.

L'accord sur le stationnement des troupes soviétiques en Roumanie

L'accord sur le stationnement des troupes soviétiques en Roumanie a été signé le 15 avril 1957 à Bucarest. Avant cette date, la presse roumaine n'avait jamais fait part de l'existence de négociations entre Bucarest et Moscou à ce sujet. Le communiqué publié par la *Scanteia* du 16 avril déclare : « Pour résoudre les problèmes relatifs au stationnement temporaire des troupes soviétiques sur le territoire de la République populaire roumaine, des négociations entre délégations gouvernementales roumaine et soviétique ont eu lieu à Bucarest. » Mais le même jour, la *Scanteia* publiait une dépêche de l'*Agerpress* (agence de presse officielle roumaine) qui précisait : « Lundi à midi [15 avril] sont arrivés à Bucarest M. Gromyko, ministre des Affaires étrangères soviétique, et M. Joukov, ministre de la Défense nationale de l'U.R.S.S., membres de la délégation chargée de conclure l'accord sur le stationnement temporaire des troupes soviétiques en Roumanie. » La *Scanteia* du 17 avril, publiait une autre dépêche de l'agence *Agerpress* annonçant que le départ de la délégation soviétique avait eu lieu le mardi (16 avril) à l'aube. Par conséquent, les deux délégations n'ont pu consacrer que quelques heures à l'élaboration et à la discussion de l'accord sur le stationnement des troupes. Le texte de cet accord est, dans ses grandes lignes, le même que celui conclu entre l'U.R.S.S. et la Hongrie.

Déclarations et articles concernant Tito

Les dirigeants de la République populaire roumaine se sont abstenus de critiquer Tito dans leurs déclarations officielles. Sur le plan gouvernemental, les relations « fraternelles et amicales » ont été rétablies lors de la visite du Maréchal yougoslave à Bucarest (23 juin 1956) et du voyage de Gheorghiu-Dej à Belgrade, du 20 octobre 1956. La *Scanteia* du 21 octobre écrivait à ce sujet : « L'amitié traditionnelle entre les peuples roumain et yougoslave est ancienne et profondément ancrée dans le cœur des deux peuples. La Roumanie et la Yougoslavie sont des pays voisins qui ont souvent versé leur sang en commun, dans leur lutte pour l'indépendance nationale et la liberté. La situation difficile provoquée d'une manière artificielle dans les relations entre les deux peuples au cours des dernières années, a porté préjudice aux intérêts des deux pays. La normalisation des relations roumano-yougoslaves a définitivement remédié à cette situation. » Mais, à la suite de la polémique entre Belgrade et Moscou, la *Scanteia* (3 mars 1957) a réagi de la manière suivante : « Les partis communistes et ouvriers de tous les pays, avec la modestie qui caractérise les communistes, se sont toujours efforcés et s'efforcent, surtout au cours de l'actuelle période d'activité créatrice, d'apporter leur contribution à l'enrichissement de notre trésor commun, le marxisme-léninisme.

« En Yougoslavie aussi, des efforts sont accomplis dans ce sens; on cherche des méthodes nouvelles pour la construction du socialisme, méthodes qui doivent être étudiées avec attention et appréciées en fonction de leur résultat pra-

tique. Mais nous ne pouvons pas considérer comme légitime la tendance de certains auteurs yougoslaves qui se présentent comme les seuls représentants du marxisme créateur et qui nient ainsi la contribution et l'expérience des autres partis et les considèrent comme incapables d'avoir une pensée créatrice.

« Nous désapprouvons surtout le ton polémique adopté au cours de la discussion par certains auteurs yougoslaves, ainsi que par des auteurs appartenant à d'autres partis communistes et ouvriers. Un pareil ton porte préjudice à notre travail en commun. En ce qui nous concerne, nous sommes décidés à tout mettre en œuvre pour éviter que des échanges d'opinions ne se transforment en polémique. Pourtant, étant donné le contenu des problèmes en discussion, nous aurions des sérieuses réserves à formuler à l'égard du point de vue exprimé dans leurs articles ou dans leurs discours par certains camarades yougoslaves. »

Evolution économique

Sur les problèmes économiques, le Comité central du Parti ouvrier roumain a adopté dans sa réunion du 27 au 29 décembre 1956, des résolutions qui, sous certains aspects, devancent celles adoptées par la dernière réunion du Soviet suprême.

1° Ralentissement des investissements dans l'industrie lourde.

A ce sujet, la *Scanteia* du 31 décembre écrit : « En réexaminant les directives pour le deuxième plan quinquennal, le Comité central est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de réduire les investissements d'Etat pendant la période 1956-1960, afin de pouvoir augmenter les fonds destinés à la production des biens de consommation pour satisfaire ainsi les demandes matérielles et culturelles du peuple ouvrier.

« Le Comité central a décidé d'accorder une grande attention et de concentrer ses efforts au développement de l'agriculture et à la production des biens de consommation au cours des prochaines années, tout en accordant la priorité à l'industrie productrice des moyens de production. Notre Parti, comme tous les partis marxistes, est habitué à parler ouvertement aux masses. Il reconnaît, par conséquent, qu'il a commis des erreurs dans le passé en accordant une importance trop grande à certains secteurs au détriment des autres. L'amélioration du niveau de vie a été, par conséquent, moins importante qu'on ne l'avait escompté. »

2° Secteur agricole.

Le Comité central a décidé « de diminuer progressivement le système des livraisons obligatoires et d'introduire les échanges sur une base commerciale, afin d'intéresser matériellement les paysans producteurs à l'augmentation de la production agricole ». La décision du Comité central ajoute : « Les travailleurs des villes et des campagnes, les organisations du Parti et de l'Etat, doivent combattre toutes les tentatives des « kiabours » (koulaks) ou d'autres éléments capitalistes, de tirer bénéfice de ces mesures prises dans l'intérêt des travailleurs. » En outre, la résolution du C.C. réaffirme sa décision de poursuivre l'action pour la collectivisation des terres. Cette collectivisation doit se faire « dans le respect scrupuleux du principe du libre consentement ». Mais, ajoute la résolution, « il faut démontrer aux paysans que ceux d'entre eux qui ont accepté de participer à l'édification de l'agriculture collectiviste, seront les premiers

bénéficiaires de la décision prise de remplacer le système des livraisons par celui des échanges sur une base commerciale entre les villes et les campagnes.»

La Roumanie compte actuellement 2.400 fermes collectives contre 2.056 en 1954, 1.998 en 1953 et 1.795 en 1952. Ces fermes collectives disposent d'un million d'hectares et sont exploitées par 190.000 familles. Les coopératives de production ont par contre considérablement augmenté. Leur nombre était de 7.000 le 31 janvier 1956 contre 2.934 en 1954, 2.026 en 1953 et 1.834 en 1952, année où cette forme d'exploitation agricole a été constituée en Roumanie. Les coopératives de production ont à leur disposition 600.000 hectares. Le nombre des familles associées pour leur exploitation est de 160.000. Par conséquent, le secteur collectivisé dispose en Roumanie de 1.600.000 hectares, c'est-à-dire de 9 % du total de la terre labourable (12.400.000 hectares). Le secteur collectif correspond grosso modo aux expropriations effectuées par les communistes en Roumanie après la deuxième guerre mondiale. 350.000 familles paysannes sont attachées à cette forme d'exploitation agricole, tandis que 2.200.000 familles paysannes continuent à appartenir au secteur privé. Selon les indications données par Gheorghiu-Dej au II^e Congrès du Parti ouvrier roumain de décembre 1955, la production de blé par hectare serait dans le secteur collectivisé de 2.851 kg. et dans le secteur privé de 2.624 kg. (chiffres pour 1955). Après le II^e Congrès de leur Parti, les communistes roumains n'ont

plus donné d'indications sur la production du blé. Mais ils ont reconnu, lors du voyage du président du Conseil à Moscou (3 décembre 1956), que pour l'année 1956 elle avait été très mauvaise. Chivu Stoica a affirmé qu'elle avait été inférieure à la moyenne obtenue entre 1949 et 1953, qui, selon les déclarations faites par Gheorghiu-Dej devant le II^e Congrès de décembre 1955, n'avait pas dépassé les 7.000.000 de tonnes. Or, la Roumanie d'avant-guerre produisait 12,6 millions de tonnes (1938) (1), quantité supérieure aux 11 millions de tonnes réalisées en 1955, année de production record de la République populaire. Par conséquent, lors des négociations économiques menées par Chivu Stoica en décembre 1956 à Moscou, l'U.R.S.S. s'est engagée à livrer à la Roumanie 450.000 t. de céréales. Selon la *Scanteia* du 6 juin 1957, la Russie aurait déjà livré dans le cadre de l'accord de Moscou, 1.250.000 t. de marchandises, dont 345.000 t. de céréales, 167.000 t. de charbon et 215.000 t. de minerais. Ainsi, sur le total des livraisons déjà effectuées, les matières premières représentent 75 %. De son côté, la Roumanie, pays qui a conservé un caractère agricole (selon une déclaration de Miron Constantinesco, les paysans représentent 68 % du total de la population) couvre les livraisons soviétiques de céréales et de matières premières en exportant en Russie du pétrole et des produits industriels.

(1) Au cours de l'année record 1942, la production a été de 14 millions de tonnes.

II. — En Bulgarie

LES événements de Pologne et de Hongrie ont créé des remous au sein du P.C. bulgare, déjà troublé par les mots d'ordre et les révélations du XX^e Congrès. Le 19 mai 1957, l'organe central du Parti, *Rabotnitchésko Délo* y faisait encore allusion :

« Après le XX^e Congrès du P.C. soviétique et la séance plénière du mois d'avril du P.C. bulgare, la propagande bourgeoise s'est employée à ébranler la foi des communistes dans la véracité de notre grande œuvre en se servant des décisions du Congrès pour atteindre leurs sombres visées... Des éléments éparses se laissèrent entraîner par la propagande bourgeoise et manifestèrent des hésitations. C'étaient surtout des éléments petit bourgeois et des intellectuels qui s'étaient glissés dans notre Parti pour des raisons de carriérisme. »

Ces hésitations ont entraîné une épuration du Parti qui semble avoir été assez large. Mais le fonctionnement du Parti ne paraît pas en avoir été profondément amélioré :

« A la suite du déploiement d'une activité insuffisante durant la période considérée, un grand nombre de communistes ont été radiés. Mais avec cela, le problème de l'augmentation de la combativité des organisations de base n'est pas résolu. Encore à présent, il existe des organisations défaillantes dont la direction n'assure pas une bonne exécution des tâches que leur confie le Parti. Certaines organisations souffrent du manque d'unité. Chez elles, la discipline est à un niveau extrêmement bas; on y contrevient d'une manière systématique aux Statuts du Parti, elles n'exécutent pas les décisions du Parti. Une importante raison à cela est le peu de travail déployé pour l'amélioration qualitative et sociale de la composition du Parti. » (Rabotnitchésko Délo, 21 mars 1957.)

Toutefois, la crise du Parti (si le mot n'est pas trop fort) n'a pas dépassé les rangs inférieurs ou les cadres subalternes de l'organisation. Les cadres supérieurs ont tenu bon. Aucun changement n'a dû être apporté à la composition du Bureau politique (voir *Est & Ouest*, n° 168, p. 56).

Les relations internationales

Solide à son poste, l'équipe dirigeante est demeurée indéfectiblement fidèle à la conception qui subordonne au P.C. de l'U.R.S.S. l'ensemble du mouvement communiste international. Parlant devant le Sobranié, le 11 mars 1957, Anton Yougov, président du Conseil, a usé de formules qui sont à peu de chose près celles qui avaient cours au temps de Staline.

« Le problème des rapports vis-à-vis du camp socialiste, vis-à-vis de l'Union soviétique, est aujourd'hui le principal critérium qui détermine la loyauté et l'attachement de chaque communiste par rapport aux principes de l'internationalisme prolétarien. Nous sommes certains, par exemple, que le présent et l'avenir de notre pays sont indissolublement liés à l'union inébranlable des pays du camp socialiste ayant à sa tête l'Union soviétique. »

Dans le discours qu'il a prononcé le 19 février à la réception donnée au Kremlin en l'honneur de la délégation bulgare, Todor Jivkov, premier secrétaire du Parti, a en quelque sorte renouvelé le serment d'allégeance des communistes bulgares à l'U.R.S.S., et dans les termes traditionnels :

« Nous, communistes bulgares, nous avons toujours crus et nous croyons toujours que l'attitude que l'on adopte vis-à-vis de l'Union soviétique et de son Parti communiste est la pierre de touche de l'internationalisme prolétarien, de

la fidélité au socialisme. Aux côtés du P.C. soviétique, toujours et dans toutes circonstances, aux côtés du P.C. soviétique — telle est la conviction profonde et la volonté inébranlable de notre Parti tout entier, de chaque communiste bulgare.»

La phrase que nous avons soulignée est vraiment typique. Elle était de rigueur naguère dans tous les partis communistes. C'est ainsi qu'on la trouvait sous la plume de Thorez, par exemple dans *l'Humanité* du 12 avril 1949.

Quelques jours plus tard, le 6 mars, le Comité central publiait une résolution rédigée dans le même esprit :

«Le Comité central réaffirme que le Parti communiste bulgare est indissolublement attaché au Parti communiste de l'Union soviétique — force dirigeante dans le mouvement mondial du communisme et des ouvriers, qu'il s'instruira inlassablement à l'avenir de l'expérience valable du P.C. soviétique, dont l'importance est à la fois mondiale et historique, et que cette expérience sera appliquée résolument selon les conditions et les particularités de notre pays.»

C'est constamment que l'on peut lire dans la presse bulgare des déclarations de ce genre.

Le communisme « national » et la question yougoslave

D'un Parti si ferme dans sa fidélité à l'U.R.S.S., on ne pouvait attendre que la condamnation de toutes les tentatives faites en Pologne ou ailleurs pour assouplir l'idéologie marxiste-léniniste :

«En Pologne, certains gribouilleurs issus des milieux intellectuels bourgeois, dissimulant leur physionomie antimarxiste sous l'étiquette socialiste, allèrent trop loin. Ils ne se gênèrent pas pour poser le signe d'égalité entre le « stalinisme » qu'ils ont inventé et... le fascisme et fabriquèrent le slogan « Lutte contre le stalinisme et le fascisme. » (*Rabotnitchésko Délo* du 25 mars 1957.)

«Le but réel poursuivi par le « communisme national » est le désarmement idéologique des partis communistes et ouvriers.» (*Rabotnitchésko Délo*, 4 mai 1957.)

Même attitude à l'égard de la Yougoslavie, qu'on ne ménage pas quand l'alternance des bons rapports et des propos aigres entre Moscou et Belgrade donne l'occasion d'attaquer Tito sans avoir l'air de rompre la solidarité avec l'Union soviétique :

«Dans la lutte idéologique menée contre le socialisme, la propagande bourgeoise apporte un appui actif à l'idée du « communisme national » qui se développa dans le milieu de certains éléments en Yougoslavie et parmi quelques intellectuels en Pologne. Dans la presse yougoslave, par exemple, on parle ouvertement de révisionnisme, ce qui traduit les intentions des auteurs de ces articles de défigurer le marxisme sous prétexte « de lui donner un développement actif » et d'infiltrer des opinions opportunistes au sein du mouvement international ouvrier.» (*Rabotnitchésko Délo* du 4 mai 1957.)

Questions économiques

Dès l'éclatement de la révolution hongroise, les dirigeants soviétiques accordèrent aux démocrates populaires des avantages économiques importants, accompagnés de promesses alléchantes pour les années à venir.

Le 1^{er} novembre, *Rabotnitchésko Délo* publiait un article d'une page : « L'aide économique de l'U.R.S.S. est la condition déterminante pour la réussite de notre construction socialiste. » Pour la première fois, des détails y étaient donnés sur la nature et l'importance des importations en provenance de l'U.R.S.S. Fait plus étrange encore : on y annonçait, sans qu'aucune négociation n'ait été entamée, ni aucun accord signé, la livraison par l'U.R.S.S. de machines pour la construction d'usines nouvelles :

1) Une raffinerie de cuivre capable de produire 8.000 tonnes de cuivre, 10.000 de sulfate de cuivre et 31.000 d'acide sulfurique.

2) Agrandissement de la fonderie de plomb et de zinc à Kardjali dont la capacité devra atteindre 10.000 tonnes de plomb, 14.000 de zinc et 27.000 d'acide sulfurique.

3) Une nouvelle fonderie de plomb et de zinc d'une capacité de 40.000 tonnes de plomb, de 20.000 de zinc, de 40.000 d'acide sulfurique et produisant du cadmium, du bismuth et de l'argent.

4) Agrandissement de l'usine sidérurgique « Lénine » à Dimitrovo à la suite duquel la production atteindra 180.000 tonnes de fonte, 230.000 d'acier et 175.000 de tôles.

5) Agrandissement du Combinat Chimique « Staline » à Dimitrograd à la suite duquel la production augmentera d'environ 130.000 tonnes d'engrais azotés.

6) Une nouvelle usine à engrais azotés qui est en réalité celle qui figurait dans l'accord économique de février 1956, signé par Boulganine et Tchervenkov qui devra produire 220.000 tonnes de salpêtre d'ammoniaque et 20.000 tonnes de salpêtre de sodium pour atteindre par la suite 500.000 tonnes.

7) Une usine à super-phosphates à Dimitrograd, figurant également dans l'accord Boulganine-Tchervenkov et présentée comme une nouvelle entreprise dont la productivité devra atteindre 100.000 de super-phosphates, avec promesse d'atteindre 200.000 tonnes de super-phosphates et 22.000 tonnes d'acide sulfurique.

8) Une usine pour pièces de tracteurs à Kolarovgrad, destinée à produire 5.000 tonnes de tracteurs chenilles et maillons ainsi que 5.000 tonnes de pièces de rechanges de tout genre.

9) Une usine à matériaux réfractaires, production 20.000 tonnes.

10) Deuxième et troisième agrandissements de la Centrale Thermo-Electrique à Sofia qui la rendront puissante de 50.000 kW.

11) Centrale Thermo-Electrique « Maritza-Est » puissance 300.000 kW.

12) Combinat Hydraulique de Batak, puissance 160.000 kW.

13) Centrale Hydraulique « Stoudène Kládénetz », puissance 60.000 kW.

Il est clair qu'en formulant à la hâte ce programme à long terme, où l'on mentionnait le nombre des ouvriers qui seront employés, la préoccupation des communistes soviétiques et bulgares a été de prévenir les manifestations du mécontentement des ouvriers : officiellement, on avoue l'existence de 130.000 chômeurs; leur nombre atteint en réalité 300.000.

**

A l'issue des négociations menées à Moscou du 15 au 21 février 1957 on a publié une déclaration de laquelle on relève :

1) L'U.R.S.S. accorde à la Bulgarie un crédit

à long terme de 200 millions de roubles (340 millions de leva).

2) En juin ou en juillet, l'U.R.S.S. et la Bulgarie signeront un accord commercial pour la période 1958-1960.

3) L'U.R.S.S. et la Bulgarie signeront un contrat spécial se référant à la construction et à la réparation en Bulgarie de navires soviétiques.

4) En vertu de l'accord signé le 27 avril 1957 et venant à expiration fin 1970, l'U.R.S.S. s'engage à approvisionner la Bulgarie en céréales et en coton, en contrepartie la Bulgarie a pris l'obligation d'augmenter le volume de ses exportations, en direction de l'U.R.S.S., de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne de l'Est, de raisin, de légumes et de fruits.

5) La Bulgarie s'engage aussi à l'avenir de livrer à l'U.R.S.S. du minerai d'uranium « à des

prix équitables et convenables aux deux parties » ainsi qu'à développer le travail dans les mines d'uranium (Troud du 21 février 1957).

On voit que l'U.R.S.S. ne néglige pas plus qu'auparavant ses intérêts de puissance coloniale.

Notons, pour terminer, la fidélité bulgare aux deux grands principes économiques de la période stalinienne : la collectivisation des terres et la priorité de l'industrie lourde :

« Les fermes collectives englobent plus de 80 % des fermiers et 78 % des terres arables. » (Rabotnitchésko Délo, 6 avril 1957.)

« En 1957, seront dépensés pour l'industrie 3,8 milliards de leva qui seront prélevés sur le budget de l'Etat ainsi que sur celui des entreprises. 88 % de cette somme seront utilisés pour l'industrie lourde — base du développement intégral de l'économie populaire. » (Troud, 13 mars 1957. Rapport du ministre des Finances sur le budget 1957.)

III. — En Hongrie

On peut distinguer deux périodes dans l'évolution politique de la Hongrie depuis la révolution de novembre. La première — que nous appellerons la période de tâtonnement — va de l'écrasement du soulèvement national à la fête nationale hongroise du 15 mars 1957, qui, s'étant passée sans flambée insurrectionnelle, permit à Kadar le voyage de Moscou, où il s'en alla prendre des directives pour recréer une soi-disant démocratie populaire.

La deuxième période qui est loin d'être terminée est ce qu'on peut appeler la phase de « Kadarisation », variété hongroise du stalinisme.

**

On se demande en Occident si la situation actuelle de la Hongrie est plus terrible qu'au temps du Rakosisme ou si un certain relâchement du régime y a rendu la vie plus supportable. S'il est vrai que le retour aux méthodes dictatoriales, aux arrestations en masse, aux procès mensongers est plus dur à supporter après que les habitants du pays ont goûté à la liberté — si brièvement que ce fût — on peut douter qu'après ce soulèvement national une dictature même plus terrible puisse susciter une plus grande terreur. Le peuple a vu la mort en face et a oublié sa peur. Cette nation hongroise, sise dans le monde communiste, s'est immunisée contre le communisme et son arme principale — la peur.

Les mois de tâtonnement

C'est sur le terrain politique que le « tâtonnement » s'est fait sentir le plus fortement dans les mois qui suivirent l'écrasement de la Révolution. Kadar ne manque pas de proposer continuellement un « gouvernement de large coalition », mais déclare aussi le 26 novembre (immédiatement après la victoire des troupes soviétiques) que « le gouvernement détectera chaque contre-révolutionnaire et fera un procès à ces criminels ».

Pour combattre la résistance passive des ouvriers et éviter les grèves qui menacent de paralyser le pays, Kadar instaure des « Conseils ouvriers » selon l'exemple yougoslave. Le *Nepszabadsag*, nouvel organe officiel du Parti communiste, publie cette nouvelle en première page,

le 22 novembre 1956, et laisse entendre qu'elle est destinée à satisfaire les exigences ouvrières. Ce décret est un résultat important de la révolution puisqu'il accepte le principe de l'arbitrage des conflits entre les ouvriers et la direction des usines.

Cependant, le 20 décembre 1956, un décret publié au *Journal officiel* légalisait « l'internement sans jugement de toute personne dont l'activité ou la conduite met en danger l'ordre public, particulièrement la production. » L'ordre d'internement sera donné par le Parquet aux suggestions de la Police, et l'on savait déjà que des déportations vers l'U.R.S.S. se faisaient à un rythme de plus en plus accéléré.

Une dépêche Reuter annonce qu'en trois jours (du 14 au 17 novembre 1956), trente trains de déportés ont quitté la Hongrie pour l'U.R.S.S.

Officiellement, on nie les déportations et pourtant on y fait parfois allusion, M. Szirmai, chef du service de presse du gouvernement Kadar, reconnaît que « dans le chaos qui suivit le 4 novembre 1956, la Police politique soviétique a déporté par trains des citoyens hongrois ». Le 17 novembre, Kadar tout en continuant de nier les déportations ajoute : « Si cependant des déportations ont eu lieu, ceci n'a pu arriver que sans la connaissance et sans l'accord du Commandement suprême soviétique en Hongrie. » Le 6 mars dernier, le journaliste Joseph Gali a dit à son procès : « Toute la nation sait que des Hongrois en grand nombre ont été déportés en wagons à bestiaux en Union soviétique. »

**

En 1957, la tension politique augmente jour après jour et Charles Ridley, correspondant de la *United Press*, écrit le 10 février 1957 de Budapest : « Il ne peut subsister aucun doute : ce sont les Russes qui sont les maîtres de la Hongrie, même s'ils n'encerclent plus la capitale que discrètement. « Le régime vit dans la terreur constante d'un nouveau soulèvement et craint que le 15 mars, fête nationale, la résistance puisse à nouveau éclater en insurrection. »

Le *Nepszabadsag* du 22 janvier 1957 publie le décret abolissant les congés payés, le numéro du 9 janvier dit « qu'il n'y aura pas de trêve avec les « contre-révolutionnaires » et une réduction des salaires est mise en vigueur ».

Kadar joue le tout pour le tout et ne tente même plus de faire croire que les ouvriers sont le soutien le plus fidèle du régime. Des dizaines de milliers d'ouvriers sont licenciés, les deux tiers dans certaines usines. Le 2 janvier, les membres du Conseil ouvrier des mines de Tata-banya sont arrêtés « parce qu'ils s'opposent au rétablissement de certains directeurs et chefs de service dans leur fonction ».

Ces mesures contre les travailleurs de l'industrie entraînent des désordres dans différentes usines. Aux Aciéries Csepel, 11.000 ouvriers organisent une grande manifestation. Le régime a dû reconnaître que, des 38.000 ouvriers de cette usine, 500 seulement ont adhéré au nouveau Parti Unifié, continuation du Parti communiste.

**

Alors que le régime revient de plus en plus au système stalinien, quelques gestes donnent à penser que Kadar, dans le même temps qu'il organise la répression des « contre-révolutionnaires », sévit contre les responsables de l'ère Rakosi-Gerö. Ce dernier est expulsé du Conseil exécutif du Parti et du Conseil présidentiel. Mais de telles mesures ne donnent pas le change à la population, qui sait que Gerö est en sécurité à Moscou, pendant que les victimes du régime à l'intérieur du pays sont arrêtées et exécutées.

Un climat de terreur

La ligne plus rigide qui s'amorce dès janvier est clairement exprimée dans une déclaration en dix points du 6 janvier. Cette déclaration adopte le principe fondamental de la dictature du prolétariat et du stationnement des troupes soviétiques en Hongrie, pour « repousser toute attaque impérialiste ». Le 12 janvier, une police spéciale est instituée pour la répression des menées contre-révolutionnaires. Le 13 janvier, la radio de Budapest annonce que « les autorités, ayant constaté une recrudescence des activités subversives, ont introduit un décret-loi pour combattre plus efficacement les actes contre-révolutionnaires. »

Malgré cela, le pays ne se laisse pas intimider. Les autorités cherchent fièvreusement les « armes cachées » et il ne se passe guère de jour que ces recherches ne donnent lieu à un communiqué annonçant une « découverte d'armes ». Le 5 février, *Radio-Budapest* annonce que la police a découvert un dépôt d'armes dans des foyers d'étudiants, et le ministre Marosan déclare le même jour que « le gouvernement créera un climat de terreur pour les ennemis du peuple ». Le 7 février, *Radio-Budapest* annonce 132 arrestations effectuées seulement dans le Comitat de Tolna en Transdanubie, le même jour 130 arrestations à Saint-Gotthard, à la frontière autrichienne, et l'exécution des frères Battonai à Budapest. Le lendemain, 8 février, 75 personnes sont arrêtées à Budapest, le même jour s'ouvre le premier procès public consécutif au soulèvement.

Le 14 février, 5 habitants de la commune de Pomaz, dans l'arrondissement de Budapest, sont condamnés à mort pour détention d'armes, 27 étudiants de l'Université de Pecs et 18 de l'Université de Veszprem sont arrêtés; le 23 février, à Györ, on annonce 13 arrestations.

De ces arrestations et exécutions connues, il appert clairement que l'opposition au régime est farouche dans le pays tout entier, et ceci explique que le gouvernement continue ses représailles : le 20 février, on annonce la formation d'une

« Garde ouvrière » qui doit défendre le pays des éléments contre-révolutionnaires. Cette garde est créée à l'exemple de la Milice de Tchécoslovaquie. A mesure qu'approche le 15 mars, le régime s'énerve visiblement. Le rythme des arrestations s'accélère et des barbelés sont remis à la frontière autrichienne.

Le 8 mars 1957 est une date importante. Joseph Revai, théoricien connu du régime Rakosi, publie dans le *Nepszabadsag* un article qui s'étale sur deux pages en douze colonnes. La voix de Revai a d'autant plus à faire qu'il écrit de Moscou où il a « émigré » lors de l'arrivée au pouvoir d'Imré Nagy et le départ pour l'U.R.S.S. de Rakosi. Revai prend ouvertement la défense de Rakosi-Gerö, il exige leur réhabilitation. Il rejette toute « compréhension » d'un soi-disant libéralisme à la manière d'Imré Nagy et constate que les événements d'Octobre ont montré combien fut néfaste la mollesse du Parti. Il conclut par ces mots : « L'Union soviétique représente pour chaque pays, pour chaque communiste du monde entier, la véritable PATRIE, car l'Union soviétique est socialiste. La politique de fidélité envers l'U.R.S.S. résulte du fait que le sort du peuple hongrois est lié à la cause de la victoire du socialisme mondial. Tout ce qui renforce ce lien, tout ce qui renforce la victoire du socialisme en Hongrie, est donc une politique nationale. »

Cet article donne le ton de ce que le Kremlin veut imposer à la Hongrie.

Les chefs du régime à Moscou

Il se produit au mois de mars un événement qui, même sous Rakosi, ne s'était jamais produit en Hongrie : les visiteurs des légations occidentales furent arrêtés à leur sortie de celles-ci.

Le 13 mars, le camp de concentration de Kistarcsa, dissout pendant les jours d'octobre, fut réouvert et « mis en fonction ». Ces gestes étaient faits pour décourager ceux qui projetaient « quelque chose » le 15 mars. Des patrouilles soviétiques circulent dans les rues de Budapest, des blindés soviétiques prennent de nouveau position dans la ville. Les chefs de la résistance conseillent le calme, et aucun incident ne survient.

Après le 15 mars, les chefs du régime, Janos Kadar en tête, peuvent, avec un soupier de soulagement faire le pèlerinage de Moscou; ils y seront les bienvenus. Kadar, lors de son séjour, fit presque chaque jour un discours, où il exalta l'amitié soviéto-hongroise et exprimait un esprit d'obéissance totale au Kremlin. Marosan prononce, le 25 mars, un discours devant les ouvriers de Csepel et défend déjà les accords que le président du Conseil est en train de conclure à Moscou : « Les troupes soviétiques resteront en Hongrie aussi longtemps que les troupes américaines resteront en Allemagne. » Le durcissement du régime s'accroît. Un décret-loi du 25 mars donne aux autorités le droit de placer en résidence forcée et sous contrôle policier les personnes qui ne peuvent être poursuivies mais qui sont indésirables, dans les centres urbains. Les monuments soviétiques endommagés ou détruits pendant la révolution seront de nouveau érigés et réparés, la statue de Staline à Budapest devra être remise à sa place.

Il semble que Kadar ait reçu à Moscou l'ordre de ne pas collaborer avec d'autres partis politiques et de ne prendre dans son gouvernement que des membres du Parti communiste. Après son retour de Moscou, un Tribunal Suprême

Populaire fut instauré, sorte de Comité de Salut Public qui a le droit de reprendre toute cause — même classée — si l'intérêt du régime l'exige. Des diplomates occidentaux sont expulsés, comme l'attaché militaire américain et son adjoint; le 8 avril, 3 insurgés du premier procès public des « contre-révolutionnaires » sont condamnés à mort, dont Ilona Toth, étudiante en médecine de vingt-cinq ans. Le camp de concentration de Kistarcsa, au début avril, accueille 4.000 anti-communistes, et, le 12 avril, un nouveau procès contre 20 inculpés est ouvert à Miskolc.

Le 9 mai, Kadar remanie son gouvernement et porte de 12 à 21 le nombre des ministres; Rakosi, Gerö, Zoltan Vas, Erzsébet Andics, « stalinien » à toute épreuve, se démettent de leur mandat. Ces démissions permettent de passer sous silence ce fait que les neuf nouveaux ministres ont appartenu aux équipes Rakosi et Gerö.

Le 27 mai, le maréchal Joukov et le ministre des Affaires étrangères Gromyko, arrivent à Budapest pour signer le traité sur le stationnement des forces armées soviétiques en Hongrie : 200.000 soldats. La situation continue à rester tendue dans tout le pays. L'*Observer* du 2 juin annonce que des manifestations antisoviétiques se seraient produites à Budapest en réponse à l'accord du maintien des troupes russes dans le pays et du discours du ministre de l'Intérieur, M. Biszku, annonçant la nécessité « de renforcer la répression pour défendre la dictature du prolétariat ».

« Les troupes russes restent en Hongrie. » « La répression s'intensifie », ces deux déclarations officielles, avec comme toile de fond les arrestations et les condamnations quotidiennes, donnent le climat dans lequel vit la Hongrie, huit mois après l'écrasement de la révolution nationale...

Renouveau de la politique stalinienne

D'autres aspects de la situation en Hongrie — la question paysanne, la question religieuse, la résurrection de la Police politique, l'enseignement du russe — doivent être considérés selon la même optique. Après les promesses faites sous la pression de la nécessité, il n'aura pas fallu longtemps pour qu'en ces domaines, le gouvernement Kadar s'empresse de réinstaurer une politique stalinienne.

1° La question paysanne.

Dès ses premiers jours de pouvoir, Kadar essaie par tous les moyens de gagner les paysans à sa politique — à telle enseigne que le régime ne consentit de concession importante qu'à la population rurale.

Le 3 décembre 1956, la radio de Budapest annonce qu'un décret du Conseil du Presidium de la République populaire abolit les livraisons obligatoires en nature, et permet à tous les producteurs de vendre à l'Etat, aux coopératives ou directement aux détaillants et consommateurs. Selon le commentaire de *Radio-Budapest*, l'application du nouveau décret augmentera de 9.000 florins le budget annuel d'un agriculteur propriétaire de 10 arpents et de 9 milliards de florins le revenu de l'ensemble de la population rurale. Le *Nepszabadsag* du 23 février 1957 constate que deux tiers des coopératives agricoles (2.455 sur 3.354) ont cessé d'exister.

Mais, dès le mois de mars, le régime commence à durcir sa politique envers les paysans. Le ministre de l'Agriculture, Imré Dogei, écrit le 2 mars dans *Népakavat*, le journal des syndicats,

que « le processus de dissolution des coopératives est maintenant arrêté et que le gouvernement prend des mesures pour défendre les coopératives existantes et en créer de nouvelles. » Deux nouveaux décrets paraissent dans le *Magyar Közlöny*, bulletin officiel, du 6 avril 1957, qui remplacent, du moins partiellement, les livraisons obligatoires par l'impôt en espèces.

a) L'impôt sur le revenu des terres devra être payé obligatoirement en blé par les propriétaires de plus de 4 arpents (2 ha environ).

b) Les propriétaires de moins de 4 arpents pourraient payer l'impôt en argent mais l'équivalent du blé devra être fixé par le Ministère des Finances.

2° La question religieuse.

Dans les débuts du régime, Kadar se garda de soulever la question religieuse. Mais, le 6 février, *Nepszabadsag* accusait le cardinal Mindszenty de poursuivre depuis la Légation américaine où il s'était réfugié, son activité politique, et d'envoyer des messages aux évêques pour qu'ils prennent des sanctions contre les prêtres qui se sont soumis au régime. Cette première attaque fut suivie, le 8 mars, de l'arrestation de cinq chefs des églises protestantes. La lutte contre la religion semble avoir été reprise avec plus d'intensité depuis ces arrestations. Un porte-parole du gouvernement, interrogé le 12 mars 1957 sur le sort du cardinal Mindszenty, déclara que « la condamnation du cardinal restait valable ».

Le 24 mars, un décret rendit désormais obligatoire l'approbation de l'Etat pour toute nomination ou transfert de personnes ecclésiastiques. Toutes les nominations faites depuis le 1^{er} octobre 1956 devront être révisées selon ce décret-loi. Le 29 mars, trois évêques catholiques, Mgr Joseph Pétery de Vacz, Mgr Endrödy, abbé de l'Abbaye cistercienne de Zirc, et Mgr Zakar, ancien secrétaire du cardinal Mindszenty, étaient arrêtés. La situation devenait intenable et, le 10 avril 1957, on annonce officiellement que les représentants du corps épiscopal ont engagé des négociations avec le gouvernement.

Deux informations font à ce jour le point de ce que nous savons de l'état de la question religieuse en Hongrie.

1) Le journal *Hétfői Hírek*, annonce le 20 mai que « le Vatican aurait annulé l'excommunication du Président des « Prêtres de Paix », le cistercien Richard Horvath, et aurait chargé l'évêque Mihaly Endrey de lever l'excommunication. » Mais l'*Observatore Romano*, organe officiel du Vatican, écrivait à ce sujet le 25 mai que « le Vatican ne lève l'excommunication que si l'excommunié s'est soumis aux règles de l'Eglise », ce qui impliquerait que Richard Horvath s'est soumis au Saint Siège; dans ce même numéro de l'*Observatore Romano* on affirme que « le Primat de Hongrie est toujours le chef spirituel de son grand peuple ». Il ne fait pas de doute que le Saint Siège veut par cette mise au point, démentir les rumeurs communistes qui laisseraient entendre que Rome se désolidarise de l'intransigeance du Primat de Hongrie.

2) Le *Nepszabadsag* du 24 mai 1957 publie le texte de l'accord passé entre l'épiscopat et le Conseil de paix. Selon les deux paragraphes de cet accord : a) l'épiscopat créera une commission catholique du Conseil de paix. Le président de cette commission sera l'évêque de Csanad, Mgr Endre Hamwas, b) l'épiscopat organisera le travail pour la paix sur le plan ecclésiastique dans le cadre de l'*Opus Paci*, qui diffusera les

idées par le Conseil de paix. L'évêque de Kalooca, Mgr Joseph Grösz présidera l'*Opus Paci*.

Il semble que cet accord satisfasse le régime car le 21 mai 1957, l'émission française de *Radio-Budapest* rend compte d'un décret ministériel, sur l'instruction religieuse facultative au cours de l'année scolaire à venir. Les enfants dont les parents exigeront qu'ils reçoivent l'instruction religieuse pourront avoir les cours de religion et les directeurs des écoles devront prévoir une salle à cet effet. L'instruction sera faite deux fois par semaine par des personnes compétentes. Le 9 mars, *Radio-Budapest* diffusait un communiqué de l'Office pour les questions ecclésiastiques, réaffirmant que Joseph Mindszenty a été condamné à la prison à vie. Le 30 octobre, il a interrompu sa peine de son propre chef et, le 3 novembre, a même incité le peuple à la lutte contre la Démocratie populaire. Le 4 novembre, il a gagné la Légation américaine, a cessé d'être en territoire hongrois et quiconque tenterait de suivre ses instructions enfreindrait la loi.

3° La résurrection de la police politique (AVO).

Au début, Kadar n'a pas osé toucher ouvertement au problème de la Police politique, l'instrument le plus haï du régime Rakosi. Mais au mois de mars, l'A.V.O. est de nouveau devenue une puissance dans l'Etat sous le nom de « Rosztaly », c'est-à-dire « Section de l'Ordre ». Sa puissance quasi illimitée vient en grande partie de ceci que le général Istvan Dekany est devenu son chef véritable; le colonel Matyas, nommé chef de la Police politique, n'étant qu'une figure sans importance. Le général Dekany a épousé la fille adoptive de Rakosi et a été, avant la fin de la guerre, endoctriné par les services spéciaux nazis. Il siège au Quartier général soviétique à Budapest et porte le titre de « Conseiller des Services de Sécurité soviétiques en Hongrie ».

Il collabore étroitement avec le ministre de la Défense nationale, le citoyen soviétique Géza Révész, fidèle serviteur du Kremlin. Révész a été ministre à Varsovie, général et vice-ministre de l'Office de planification. Il est de ceux qui jouissent de l'entière confiance de Moscou.

Ces deux hommes — Dekany et Révész — sou-

tiennent par tous les moyens le retour des staliniens aux postes-clefs de l'administration. En mars, Istvan Szirmai devint chef du nouveau bureau de presse du gouvernement. C'est de longue date un ami de Kadar et par sa nouvelle position, il contrôle la radio et la presse. Il s'est empressé de mettre à la tête de la Radiodiffusion une stalinienne convaincue : Valerie Benke, qui a aussitôt licencié la majorité des anciens fonctionnaires et les a remplacés par des officiers des Services de Sécurité. C'est ainsi que le rédacteur du service « Nouvelles » de la radio est un colonel et l'adjoint du chef de l'Agence télégraphique hongroise un ancien officier de l'A.V.O.

L'A.V.O. comptait, avant la révolution, 30.000 membres officiellement inscrits, avec en plus d'innombrables agents et mouchards, dont un petit nombre seulement fut exécuté ou se réfugia à l'étranger. Kadar retrouva l'appareil de la Police politique presque intact. Il donna aux Hongrois l'assurance que les crimes de l'A.V.O. seraient punis, mais laissa à l'A.V.O. le soin de faire justice de ses propres crimes...

4° L'enseignement du russe.

Après la révolution, l'enseignement obligatoire du russe fut aboli, ou plutôt le gouvernement promit de l'abolir. *Népakart*, le journal des syndicats, écrivait le 1^{er} février que « l'étude du russe, depuis que cette langue n'est plus obligatoire, n'est choisie par aucun des écoliers; par contre, les livres pour l'étude des langues occidentales manquent, car la demande d'étude de ces langues est grande. » cette « information » est un prélude à la nouvelle, publiée par les journaux du 12 février, que l'abrogation du décret supprimant l'enseignement du russe doit être poursuivie avec d'autant plus d'intensité, qu'on ne dispose pas d'assez de professeurs pour enseigner les langues occidentales.

Et, dans son numéro du 6 avril 1957, *Nep-szabadsag* mit un terme à l'illusion de l'« abolition de l'enseignement du russe » en annonçant que « l'enseignement de la langue russe sera obligatoire à partir du début de la prochaine année scolaire, c'est-à-dire du mois de septembre 1957 ».

Le sort du paysan hongrois

L'étude que l'on va lire a pour auteur un agronome hongrois qui fut écarté par les communistes de ses fonctions professorales, travailla plusieurs années dans un kolkhoze et, chassé à nouveau, mena une vie misérable. La révolution d'octobre lui permit de gagner l'Autriche. Nous publions son texte avec l'autorisation de Agrarische Rundschau de Vienne, qui l'a édité dans son numéro de l'été 1957.

AVANT 1945, la plus grande partie des terres en Hongrie (environ 4 millions d'arpents-cadastre, soit 2 millions d'hectares) se trouvait aux mains des grands propriétaires (1). Après l'occupation de la Hongrie par l'armée soviétique au printemps 1945, la loi sur la réforme agraire fut promulguée. Aux termes de cette loi, les propriétés de plus de 1.000 arpents furent réquisitionnées; le titre de propriété passa à l'Etat (propriété d'Etat) ou bien les terres furent distribuées, sans indemnité, aux petits

paysans et ouvriers agricoles par toutes petites parcelles (2 à 5 arpents; 1 arpent = 1/2 hectare).

Les propriétés de moins de 1.000 arpents furent morcelées par la réforme agraire en lots allant jusqu'à 100 arpents. Il dépendait des services politiques rendus par les propriétaires — pendant l'occupation par l'armée allemande — qu'ils pussent conserver jusqu'à 300 arpents.

L'Etat encouragea, d'après l'exemple soviétique, la formation de coopératives agricoles. Celles-ci étaient de trois types. Comme les petites exploitations n'étaient plus viables, leurs propriétaires entrèrent dans les collectivités agricoles et perdirent ainsi leur indépendance.

Au cours des années 1949-1950, ceux qui ne

(1) En 1944, la terre était ainsi répartie en Hongrie :

Au-dessous de 50 ha.....	51,9 %
De 50 à 500 ha.....	18,2 %
De 500 à 1.500 ha.....	29,9 %
Plus de 1.500 ha.....	22,1 %

(Note d'Est & Ouest)

cultivaient pas leurs terres uniquement de leurs propres mains furent expropriés dans diverses conditions et sous des prétextes divers. C'est ainsi que les grands propriétaires fonciers perdirent les terres qui leur restaient après la réforme agraire, donc tout ce qu'ils possédaient encore, sans recevoir un sou d'indemnité. Une partie d'entre eux offrirent à l'Etat ce qu'on leur avait laissé, uniquement pour se libérer de la contrainte et des charges ou pour ne plus être assujettis à des impôts qu'ils ne pouvaient acquitter. D'autre pour ne pas s'exposer à des peines de prison pour non paiement des impôts et non exécution des livraisons obligatoires. D'autres encore le firent uniquement pour obtenir un certificat d'indigence ou pour ne pas être portés sur la « liste des koulaks ».

Il resta ainsi comme propriétaires libres les gros paysans, en général à partir de 20 arpents, qui se trouvaient dans une situation extra-légale. Les gros paysans figuraient sur la liste des koulaks, c'est-à-dire qu'ils étaient des ennemis de la société socialiste étant, au sens de la toute-puissante idéologie, des exploiters qui cultivent leurs terres en partie avec l'aide d'ouvriers. Or, la vérité est que le type d'Etat socialiste est hostile aux entreprises indépendantes car la propriété privée ne cadre pas avec le système socialiste et l'ordre parmi les non-possédants ne peut être maintenu que par la contrainte dictatoriale. Les entreprises autonomes signifient une plus grande indépendance.

Les petits paysans jusqu'à 3.600 couronnes-or de revenu — d'après le cadastre hongrois de 1910 — étaient traités par le gouvernement comme des « tolérés ». En principe, ils n'étaient pas considérés comme des ennemis de la communauté socialiste. L'attitude envers ces petits paysans dépendait des conditions locales.

Je ne veux pas peindre en noir la situation du petit paysan et c'est pourquoi je décris la condition d'un « petit paysan toléré ayant 10 arpents de terre ».

Avec l'introduction des collectivités agricoles, les petites parcelles paysannes n'appartenant pas au kolkhoze qui se trouvaient dans le domaine d'une collectivité furent échangées contre des terres situées hors du kolkhoze. On ne restitua pas aux paysans leurs terres expropriées et rendues à un autre endroit en un seul lot; elles étaient parfois éloignées de 3 à 4 km. les unes des autres (3 et 4 parcelles parfois), si bien que le travail était extrêmement ardu.

Ces terres devaient être acceptées sans condition et le paysan était en outre tenu de les travailler. S'il les refusait ou ne les cultivait pas, il était traduit comme accusé devant les tribunaux, puis mis en prison. Il était aussi tenu d'effectuer les livraisons obligatoires.

Que la récolte fût bonne ou mauvaise, le paysan devait effectuer les livraisons obligatoires. En cas de besoin, il était obligé d'acheter les produits agricoles aux prix du marché et de les vendre au prix des livraisons. S'il ne pouvait effectuer les livraisons faute d'argent, c'était la prison.

Or, les livraisons obligatoires représentaient pour le petit paysan une charge énorme, à peine supportable. Le but visé était de lui enlever l'envie d'exploiter indépendamment et de l'amener ainsi à demander son admission dans la collectivité agricole.

Dans les collectivités agricoles, la charge était plus supportable que pour le petit paysan indépendant. Si la livraison du kolkhoze n'atteignait pas la norme prescrite, le paysan n'en était pas personnellement responsable. Mais il était mal

payé, exploité et dégradé au rang d'ouvrier agricole. Il n'était même pas rémunéré d'après son rendement minimum, mais selon la prospérité du kolkhoze tout entier. Il devait « la boucler », était un subalterne et était tenu de travailler sur ordre là où on l'affectait. Il devait s'instruire politiquement en stalinisme et en histoire du Parti en suivant des cours. Il devait aussi apprendre le grand bonheur que le léninisme apportera à l'humanité.

**

Pour 10 arpents, les livraisons obligatoires sont en moyenne les suivantes pour les produits de la terre :

Produits (*)	Quantité à livrer pour 1 arpent	Prix des livraisons	Prix du marché
		par 100 kg (forints)	libre par 100 kg (forints)
Froment	350 kg	50	280
Mais (**).	150 kg	80	450
Pom. de terre de printemps	300 kg	22	600
Pom. de terre d'automne . .	300 kg	5,40	300

(*) Il y avait naturellement aussi des fluctuations de prix à noter.

(**) Quantité et prix s'entendent pour le maïs de mai émiellé. Si les perspectives de récolte étaient bonnes, on devait s'engager « volontairement » par contrat à livrer 500 kg à 80 forints. Au-dessus de cette quantité, l'excédent pouvait être vendu au prix du marché libre.

Une autre remarque encore. Après battage, tout le blé est enlevé au paysan. Il ne lui reste qu'une ration de 280 kg par personne. Pour les semences, 135 kg par arpent.

Le vin n'est pas soumis aux livraisons obligatoires — théoriquement. Jusqu'à 150 litres, le paysan viticulteur paie entre 4 et 5 forints d'impôt par litre; s'il veut en garder davantage, il doit payer entre 8 et 9 forints par litre. S'il livre l'excédent au-dessus de 150 litres, il touche de 3 à 4 forints par litre.

Voici, toujours pour 10 arpents, quelles sont en moyenne les livraisons obligatoires en ce qui concerne les produits animaux :

	kg	Prix pour 1 kg	Prix du marché
		(forints)	(forints)
Viande de porc . . .	28	5,70	24
Viande de bœuf . . .	33	3,80	17,70
Volaille	35	11,40	45
Graisse	35	18,00	30
Oufs	25	0,32 pièce	1,50-2,00
Lait (1 vache) . . .	630 lit.	0,75	3,50

Le paysan paie des impôts élevés pour chaque animal utilitaire.

Pour 2 bœufs aptes au travail, il paie 600 forints d'impôts; pour un cheval apte au travail, 1.200 forints.

Pour les bœufs et les chevaux, on ne paie pas pour les bêtes jusqu'à deux ans. C'est pourquoi le paysan se sert la plupart du temps pour le travail d'animaux jeunes.

La situation du petit paysan ayant 10 arpents

de terre n'est pas rose dans les pays de démocratie populaire. Non seulement les livraisons, les impôts et les taxes constituent pour lui une charge à laquelle il ne peut faire face, mais il doit aussi faire constamment attention de ne pas violer les lois pour ne pas être mis en prison.

La situation du koulak est intenable. Comme je l'ai déjà dit, il est un ennemi du socialisme.

Le paysan et le kolkhoze

Depuis la disparition du gouvernement Nagy, des dispositions contradictoires ont été prises en Hongrie dans la gestion des kolkhozes (« coopératives de production »).

On sait qu'Imre Nagy avait autorisé les paysans à quitter les kolkhozes dans lesquels ils avaient été obligés d'entrer de force sous le régime Rakosi.

En mars 1954, le Comité central du Parti publia une résolution qui déclarait le gouvernement Nagy anticommuniste et antiparti et l'accusait de vouloir livrer le régime ouvrier et paysan aux idées petites bourgeoises. La direction du Parti y reprochait entre autres choses à Imre Nagy d'avoir causé de lourds préjudices dans le domaine du développement du « secteur socialiste », c'est-à-dire, dans l'agriculture, l'économie des kolkhozes et des sovkhoses et, dans les villes, les entreprises d'Etat, par opposition au secteur privé. En accordant la possibilité de quitter les kolkhozes, il avait porté un coup mortel à la socialisation de l'agriculture.

Par la suite, des dispositions furent prises visant à corriger l'erreur « petite bourgeoise », et cela signifiait aussi une multitude de mesures de contrainte et de prescriptions nouvelles contre la paysannerie.

Nous trouvons dans *Szabad Nep*, organe central du Parti communiste hongrois, de 1956, des données statistiques contradictoires sur l'entrée volontaire de nombreux paysans dans les kolkhozes et sur l'importance de ceux-ci.

Ainsi :

Pendant le premier semestre 1955 :

55 kolkhozes et 46 groupes de kolkhozes (coopératives de production) furent fondés avec 25.536 nouveaux membres.

Pendant le premier semestre 1956 :

264 kolkhozes et 63 groupes de kolkhozes avec 55.000 nouveaux membres et 220.000 arpents de terre.

D'après les mêmes statistiques, la situation au 30 juin 1956 était : 4.863 kolkhozes et groupes de kolkhozes avec 343.394 membres et 2.470.000 arpents de superficie.

Le kolkhoze est la réunion de paysans en coopérative réalisée d'après les instructions de l'Etat. Conformément aux statuts, le paysan devait en entrant dans la coopérative céder au kolkhoze sans aucune indemnité la totalité de ses terres ainsi que de 20 à 35 % de son cheptel pour exploitation commune. Il devait, d'autre part, se déclarer d'accord sur la remise par le kolkhoze à l'Etat, outre les livraisons obligatoires habituelles, en argent de 10 à 20 % des recettes annuelles. Le paysan devait s'engager à ne pas cultiver plus d'un arpent de terre à proximité de sa maison.

Le groupe de kolkhoze (groupe coopératif de production) est l'association de paysans qui ont pour but l'exploitation en commun de produits

Pour sa personne, il n'y a pas de loi. Ses impôts et ses livraisons représentent le double de ceux du petit paysan. Il tremble nuit et jour devant la police secrète (A.V.O.). Quand il y a pénurie de certains produits, c'est la faute du koulak. Si l'on ne trouve pas de pain, c'est donc que le koulak détruit les grains ou laisse nourrir les cochons avec du pain. Il n'a que des devoirs : livraisons, impôts, travail — mais aucun droit.

agricoles déterminés. C'est donc un échelon inférieur du secteur socialiste.

Le paysan d'Europe centrale, surtout le paysan hongrois, préfère travailler sa terre lui-même. La question se pose donc d'elle-même de savoir comment il se fait que tant de paysans soient malgré tout entrés à cette époque dans les kolkhozes.

Nous trouvons la réponse dans le quotidien *Szabad Nep* du 7 mai 1956 : « Ujabb 300 partmunkas falun » : « 300 travailleurs du Parti (= agitateurs du Parti) de plus dans les campagnes ». Cet article est consacré au deuxième plan quinquennal hongrois. D'après ce plan, le rendement des récoltes doit être augmenté de 27 % entre 1956 et 1960. Pour cela, on doit faire en sorte que la majorité des paysans entrent dans le système des kolkhozes afin que le secteur socialiste dans les campagnes représente de 55 à 60 %.

Afin de pouvoir atteindre l'objectif du plan pour les récoltes, les kolkhozes reçoivent de l'Etat une grande aide en machines, outils, engrais artificiels, etc. L'entrée « libre » — comme disent les communistes — des paysans dans les kolkhozes ne peut être assurée, comme le prouve l'expérience du Parti, que par le travail d'éducation politique et le travail « réussi » des agitateurs. Dans les campagnes, les travailleurs du Parti (= agitateurs) qui y ont été envoyés et les spécialistes communistes ont remporté de grands succès. Suivant la décision du Parti, plus de 1.100 excellents communistes, doués et expérimentés comme dirigeants, se sont engagés en 1955, à l'appel du Parti, à travailler dans les campagnes dans l'intérêt du Parti. Le camarade chargé de ce travail doit être politiquement sûr, être un bon organisateur et un chef-né.

Ces communistes arrivent dans les kolkhozes comme directeurs ou, dans les exploitations d'Etat (sovkhoses), comme secrétaires du Parti. Tout kolkhoze qui exprime le désir d'avoir un directeur de kolkhoze voit ce désir « justifié » exaucé. Mais, il s'agit de maintenir strictement la « démocratie et la liberté » du kolkhoze. (Autrement dit, le membre du kolkhoze installé à l'intérieur par les communistes et qui est souvent un mouchard de l'A.V.O. ou police secrète, propose à la réunion des membres de demander l'envoi d'un directeur désigné par le Parti. Par crainte de mesures violentes ou de représailles, les membres acceptent la proposition.)

Le travail des 300 camarades et des 1.100 autres qui, l'année précédente, sont allés volontairement dans les campagnes afin de soutenir par l'agitation politique l'effort du Parti pour la socialisation de l'agriculture et des villages est très apprécié par le Parti. La direction du Parti « sait parfaitement quel grand sacrifice cela a été pour les camarades d'échanger les conditions de vie relativement agréables de la ville contre le travail dans les campagnes ».

La direction du Parti demande aux camarades envoyés dans les campagnes en 1955 et 1956 d'écrire à leur ancien lieu de travail dans les

viles et de prier leurs anciens camarades de travail qu'ils considèrent comme aptes au travail politique et d'agitation d'aller eux aussi dans les campagnes.

« La vie dans les campagnes est maintenant devenue animée : des centaines de milliers de paysans ont à décider s'ils doivent travailler individuellement ou dans les kolkhozes. La préparation de la naissance du village socialiste hongrois attend les nouveaux combattants volontaires du Parti. Nous demandons donc aux communistes enthousiastes de se présenter pour ce travail. » Ainsi se termine l'article de *Szabad Nep*.

J'espère qu'il suffit de citer sans commentaire les données et les faits indiqués. Je voudrais seulement demander pourquoi sous le gouvernement Nagy, quand la majorité des paysans avaient la possibilité de quitter les kolkhozes, la plupart des kolkhozes ont été dissous ou du moins leur nombre a diminué considérablement ? Peut-être la réponse peut-elle être fournie par la plainte du Comité central du Parti en 1956 (et déjà les années précédentes) et, davantage encore, par l'attitude du paysan dans la lutte pour la liberté en automne 1956.

Nous voyons donc clairement derrière l'entrée « volontaire » et « enthousiaste » dans les kolkhozes la peur de la violence.

**

La formation même du kolkhoze est très difficile : le paysan est contraint, aux termes des décrets et d'après les statuts, de céder à la coopérative 20 à 35 % de son bétail et de son équipement. Cela signifie qu'il met statutairement cette partie de ses biens pour toujours à la disposition de l'économie collective du kolkhoze et qu'il doit y renoncer au cas où il le quitterait.

Mais le paysan ne fait pas volontiers de si grandes concessions à l'État haï. Avant son entrée de force dans le kolkhoze, il vend ses bêtes à l'entreprise d'État pour l'achat de bétail — et entre dans le kolkhoze sans animaux.

Exemples :

Dans le comitat de Tolna, commune de Bonyhad, les paysans sont entrés dans le kolkhoze avec au total 100 arpents de terre, mais une seule vache.

A Nagymanyok, avec 98 arpents et une seule vache.

A Szakcsi, l'entrée des paysans porte la superficie du kolkhoze de 528 à 1.030 arpents.

Dans le même temps, le cheptel n'augmente que de 24 chevaux, le nombre des vaches ne change pas et reste de 20.

A Danszentmiklos (comitat de Pest), le cheptel s'élevait :

au 1^{er} mars 1955, à 766 bœufs, 424 vaches,

au 1^{er} mars 1956, à 560 bœufs, 301 vaches.

Entre temps, en automne 1955, tout le village avait été « socialisé » (autrement dit, les habitants n'étaient plus que des paysans kolkhoziens). L'explication est fort simple : avant d'entrer, ils avaient vendu leur bétail.

En partie, les effectifs du cheptel ont baissé aussi parce qu'au début la condition interdisant au paysan kolkhozien de cultiver pour son propre compte plus d'un arpent à proximité de sa maison n'était pas respectée. Il avait gardé plus de vaches ou de porcs qu'il n'aurait réellement dû avec le rendement d'un arpent. On tolérait souvent, en effet, jusqu'ici une superficie de 3 à 4 arpents cultivés illicitement. Le paysan

a donc travaillé pour son petit bien et négligé le travail collectif du kolkhoze.

D'après la nouvelle réglementation, les animaux qui ne peuvent être gardés avec un arpent doivent être remis en propriété collective au kolkhoze. De cette cession à 100 %, on doit encore céder sans indemnité 20 à 35 % pour le développement du kolkhoze; pour le restant des effectifs cédés, il avait d'abord été prévu une indemnité annuelle payable en plusieurs fois, mais cela a été transformé d'après les plus récentes dispositions en une compensation payable immédiatement. D'autre part, le prélèvement de fourrage pour les propres animaux du paysan ne sera plus toléré à l'avenir.

Dans le kolkhoze pannonne ne voulait être vacher à cause de la mauvaise rémunération.

**

Le fait que les membres du Parti, les fonctionnaires du comitat et du district s'immiscent trop dans les affaires du kolkhoze sans connaître la situation réelle porte un grand préjudice aux kolkhozes. Ils modifient les plans économiques du kolkhoze qu'ils transmettent aux centres de district pour approbation. Voici un exemple :

A Szekutas, la récolte moyenne en 1955 était de 9,5 quintaux à l'arpent.

Le nouveau chiffre prévu par le plan pour 1956 était de 9,77 quintaux à l'arpent.

Le statisticien du district fit remarquer qu'un tel plan était bon pour « l'école primaire » et porta le chiffre à 12 quintaux à l'arpent. Le chef du kolkhoze objecta en vain que sur 233 arpents de superficie 100 arpents étaient des terres de mauvaise qualité, le statisticien du district maintint son plan.

Le conseil de district et le Parti commettent une lourde faute quand ils usent de la force dans les affaires intérieures du kolkhoze et menacent de peines de prison pour non-exécution. Cela enlève au paysan le goût de travailler et tue son esprit d'entreprise.

D'après les différentes instructions, pour la plupart contradictoires, on voit que :

Dans le district de Mor, le conseil a adressé aux conseils communaux 5.654 lettres contenant diverses instructions.

Dans le comitat de Fejer, le 22 février, 988 lettres ont été envoyées. Au mois de janvier, on a enregistré rien qu'ici 8.205 communications interurbaines.

Le district de Sarbogard a reçu du comitat 3.126 résolutions, prescriptions, instructions diverses.

Toutes ces instructions citées ici se contredisaient sur un point ou sur un autre, beaucoup même complètement. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples encore.

Pauvre paysan hongrois!

Il y va, on le répète sans cesse, de sa vie, de son sort. Le Parti, l'État, les conseils de comitat et de district, tous veulent aider le paysan, tous prétendent vouloir assurer son bonheur, son développement; et le plus beau de tout est qu'il doit croire, même quand on le trompe manifestement presque chaque jour, que le communisme sera son bonheur éternel... Et lorsqu'il ne veut pas suivre le chemin de son bonheur de lui-même, « volontairement », il se retrouve en prison... car le bonheur doit être atteint — sinon volontairement, alors de force.

ISTVAN GYORGY.

La structure du Ministère de la Sûreté de l'Etat d'Allemagne soviétique

Le Ministère de la Sûreté de l'Etat d'Allemagne soviétique (M.f.S. : Ministerium für Staatssicherheit) est une administration centrale dépendant directement du Conseil des ministres de la République démocratique allemande (R.D.A.). Elle est dirigée par un ministre, membre du Bureau politique du Parti communiste est-allemand (S.E.D.) : Ernest Frédéric Wollweber (1), assisté par le lieutenant général Erick Mielke.

Le Ministère lui-même est *doublement* contrôlé :

a) par un « conseiller » soviétique représentant du K.G.B. (*Komitet gosoudarsivvennoi bezopasnosti* : Comité pour la Sûreté d'Etat) à Moscou;

b) par le secrétaire du S.E.D. du M.f.S.

Le secrétaire du S.E.D. du M.f.S. est en liaison directe avec le Secrétariat du Comité central du S.E.D., section « commission de sûreté ». Cette section du C.C. comprend vingt-cinq membres chargés de contrôler l'orthodoxie politique de l'activité du M.f.S. C'est le secrétaire S.E.D./M.f.S. qui transmet les « désirs » du Parti, dirige la formation idéologique et surveille les chefs du M.f.S.; bref, il est le commissaire politique.

Le siège du M.f.S. est à Berlin-Lichtenberg, Normannenstrasse 22. Son travail est totalement séparé de celui de la police populaire, qui dépend du Ministère de l'Intérieur.

L'appareil central du M.f.S. est double : administratif et opérationnel.

L'APPAREIL CENTRAL ADMINISTRATIF (AH : *Administrative Hauptabteilung*) se compose de cinq sections :

Section 1 : Cadres et instruction

- groupe a : personnel (recrutement, contrôle et administration des fonctionnaires du M.f.S.).
- groupe b : instruction (directives, réglementation, cours de formation, matériel d'instruction).
- groupe c : discipline (instruction générale et enquêtes sur le personnel).
- groupe d : organisation (coordination des groupes de la section AH 1).
- groupe e : ancien personnel (surveillance des anciens employés).

Section 2 : Transmissions

- réseau radio.
- réseau postal propre.
- service « courriers ».
- téléscripteurs.

Section 3 : Matériel

- groupe a : finances (soldes, primes, fonds divers).
- groupe b : armement (armes, munitions, dépôts, conservation, réserve, équipement léger d'infanterie).
- groupe c : habillement (uniformes, tenues civiles, matériel de bureau).

— groupe d : ravitaillement (cantines, cartes d'alimentation, mess).

— groupe e : santé (assurances, contrôle médical).

Section 4 : Transports

— service automobile, entretien, etc.

Section 5 : Garde

— bataillon spécial des M.f.S. chargé de la surveillance du Ministère (et de ses dirigeants) et du contrôle des visiteurs.

L'APPAREIL CENTRAL OPERATIONNEL (OH : *Operative Hauptabteilung*).

Cette division se compose de dix-neuf sections, dont les attributions illustrent la véritable activité du M.f.S., synthèse, pour ainsi dire, des R.G., de la D.S.T. et de la S.D.E.C.

Section 1 : Détection des infiltrations ennemies dans les forces armées est-allemandes

- groupe a : armée de terre.
- groupe b : marine.
- groupe c : aviation.
- groupe d : états-majors des trois armes.
- groupe e : police des frontières (groupe directement contrôlé par le général Mielke, car également chargé du passage des agents du M.f.S. en Allemagne fédérale).
- groupe f : police d'intervention (Spionage und Abwehr).

Section 2 : Détection et infiltration des services ennemis

- groupe a : services américains.
- groupe b : services anglais.
- groupe c : services français.
- groupe d : service fédéral de renseignement (services ouest-allemands).
- groupe e : office fédéral de protection de la constitution (service ouest-allemand de contre-espionnage).
- groupe f : radio ouest-allemande.
- groupe g : organisation des réfugiés et émigrés antisoviétiques.
- groupe h : écoutes et brouillages, interceptions.

Section 3 : Industrie Espionnage et contre-espionnage économiques

Cette section reçoit l'aide des sections OH 2, OH 14 et OH 15.

- groupe a : ministères économiques et entreprises industrielles-clefs.
- groupe b : entreprises industrielles régionales.
- groupe c : liaisons économiques avec l'Allemagne fédérale.
- groupe d : commerce, banques, magasins collectifs, etc.

(1) Sur Wollweber, on lira le livre de Jan Valtin, *Sans patrie ni frontières* (Paris 1947, Wapler éditeur). Valtin fut l'un des lieutenants de Wollweber. Voir aussi B.E.I.P.I., n° 101 (1^{er}-15 janvier 1954).

— groupe e : agriculture, fermes collectives, forêts, etc.

Section 4

Jusqu'en 1953, cette section était consacrée à l'espionnage proprement dit. En 1953, elle fusionna avec la section 2. Depuis 1956, elle fonctionne à nouveau sans que l'on connaisse encore ses attributions exactes, qui ne sont certainement pas étrangères aux armements nucléaires alliés en Allemagne fédérale.

Section 5 : (« *Untergrund bewegung* ») Détection des mouvements clandestins oppositionnels et surveillance politique

- groupe a : trotskistes, titistes, socialistes, etc.
- groupe b : églises, sectes, démocratie chrétienne, etc.
- groupe c : K.g.U.
- groupe d : comité des juristes libres.
- groupe e : autres partis (libéraux, démocrates).
- groupe f : anciens officiers, réfugiés des provinces perdues, etc.
- groupe g : organisations de masse (syndicats, Front national, Partisans de la paix, etc.).
- groupe h : écoles, universités, etc.
- groupe i : tribunaux, avocats, etc.
- groupe j : administrations publiques (P.T.T., municipalités).

Section 6 : (« *Ruestungsindustrie* ») Protection des industries d'armements

Jusqu'en avril 1955, la section 6 était uniquement consacrée aux mouvements de masse et aux partis non-communistes dans la R.D.A. (cf. section 5). En septembre 1956, la section 6 reçut son attribution actuelle.

Section 7 : (« *Territoriale Volkspolizei* ») Détection des infiltrations ennemies dans la police populaire

- groupe a : sapeurs-pompiers et gardes d'usines.
- groupe b : police judiciaire.
- groupe c : surveillance des stations de brouillage.
- groupe d : administration pénitentiaire.
- groupe e : surveillance de tous les employés d'entreprises industrielles chargés de travaux confidentiels.

Section 8 : (« *Einsatz* ») Intervention active

- groupe a : surveillances.
- groupe b : enquêtes.
- groupe c : arrestations.

Section 9 : (« *Untersuchung* ») Instruction et interrogatoires

- groupe a : espionnage.
- groupe b : sabotages.
- groupe c : mouvements clandestins.
- groupe d : administration des prisons du M.f.S.

Section 10 : (« *Fahndung* ») Recherches

Cette section travaille en liaison étroite avec les archives centrales du M.f.S. (Zentrale Kartei), qui est un service autonome faisant partie du cabinet du ministre.

Section 11 : (« *Nachrichten* ») Chiffre

Cette section contrôle la sécurité du réseau de communications du M.f.S.

Section 12 : (« *Registratur* ») Statistiques

Section 13 : Transports

Surveillance des chemins de fer, de la police ferroviaire, des cheminots, etc.

Section 14 : (« *Spionage I* ») Espionnage civil

Créée en automne 1956, la section 14 a pour tâche de s'infiltrer dans les mouvements de masse et les entreprises industrielles d'Allemagne fédérale. Elle est indépendante des sections OH 2 et OH 15.

Section 15 : (« *Spionage 2* ») Espionnage militaire

Section créée au printemps 1956 avec du personnel puisé dans les OH 9, indépendante d'OH 2 et d'OH 14. Son domaine particulier est l'appareil gouvernemental et militaire de l'Allemagne fédérale. Ses bureaux sont isolés au sein du M.f.S. Elle est uniquement en rapport avec OH 1 c. Son activité s'étend à tous les pays membres de l'O.T.A.N.

Section M : Censure postale

Section O : Tables d'écoute

Section consacrée aux communications intérieures de la R.D.A.

Section S : Equipement spécial

Section technique chargée d'installer les écoutes des communications alliées de Berlin-Ouest, enregistreurs magnétiques, etc. Elle possède un laboratoire spécial pour procéder à des expertises, à la contrefaçon de documents, etc.

Section PS : (« *Personnenschutz* ») Protection des personnalités du régime

**

AH et OH sont chapeautées par le Cabinet du ministre dit « AS » (*Allgemeines Sekretariat*), tout comme les archives. Il va sans dire que l'« AS » est à son tour contrôlé par le « SK » ou « commission de sûreté » du C.C./S.E.D. (« *Sicherheitskommission des Z.K. der S.E.D.* »).

**

Dans chaque département (*Bezirk*) et arrondissement (*Kreis*), le M.f.S. a un service central. La structure de ses services est calquée sur celle du M.f.S., à quelques lacunes près :

a) échelon *Bezirk* (en moyenne, 520 fonctionnaires par *Bezirk*), même structure (jusqu'au SK et au représentant du K.G.B.) que l'appareil ministériel. Manque OH 10, dont OH 7 d prend la charge.

b) échelon *Kreis* (en moyenne 40 fonctionnaires par *Kreis*). Ici, l'appareil du M.f.S. se réduit très sensiblement. L'AH disparaît pratiquement. Quant à l'OH, il n'en reste que les sections 2, 3, 5, 7, 8 et M.

**

On peut estimer qu'au 1^{er} janvier 1957, le M.f.S. comprenait 17.500 fonctionnaires triés sur le volet et environ 30.000 informateurs.

(Cette étude a été établie, grâce surtout aux confessions de « policiers du peuple » réfugiés en Allemagne libre par le K.G.U., groupe de combat contre l'inhumanité, dont le siège est à Berlin-Ouest.)

La concentration de forces navales soviétiques dans le Proche-Orient

La guerre froide des prétendues bases atomiques occidentales s'est terminée par une déclaration de M. Khrouchtchev, en avril, selon laquelle une seule bombe thermonucléaire soviétique suffirait pour détruire la France et l'Angleterre réunies. Cela aurait pu faire échouer à tout jamais les plans de désarmement en élaboration, si les propos intempestifs des Soviétiques n'étaient monnaie courante. L'Occident paraît s'être tracé comme ligne de conduite d'ignorer à demi de telles paroles, bien que quelques réactions aient été très fermes. Puis l'U.R.S.S. a encore adressé un avertissement de la même teneur diplomatique à la Turquie, — et pour la troisième fois, a renouvelé une menace atomique à l'adresse de l'Allemagne de l'Ouest.

Dès lors, devant l'absence de manifestations dramatiques parmi les pays membres de l'O.T.A.N., l'Union soviétique a paru ne plus vouloir insister, ou bien s'être accoutumée à l'idée que les forces atlantiques aient sérieusement augmenté leur potentiel défensif par l'introduction d'armes nouvelles, fusées et engins guidés, à possibilités nucléaires. Il est de fait que cette augmentation de puissance limite plus sérieusement encore un risque d'agression sur le continent. De plus, il ne semble pas que l'U.R.S.S., bien qu'elle soit parvenue à l'élaboration de projectiles atomiques et thermonucléaires, et de fusées à hautes performances, du moins dans leurs prototypes, ne soit pas encore parvenue au stade de leur production en série et de leur mise en service généralisée dans les unités. On peut dire que le palier atteint par l'Occident marque un recul pour le monde soviétique.

Néanmoins, on peut se demander si cette campagne de menaces soviétiques ne constitue pas un rideau de fumée masquant une manœuvre d'assez vaste envergure. Celle-ci d'ailleurs serait la conséquence logique du fait de ne plus pouvoir de longtemps agir efficacement sur le théâtre européen. Ces menaces distribuées à la ronde seraient alors en quelque sorte une feinte couvrant un mouvement de repli. Il faut se souvenir que les premières admonestations, les plus virulentes, ont été adressées aux pays scandinaves et à ceux qui sont au voisinage du débouché de la Baltique, zone où les pressions soviétiques ont toujours été les plus fortes — et que la dernière, pour ainsi dire, l'a été à la Turquie. Or celle-ci est située sur un théâtre tout opposé, où précisément s'amorce la nouvelle manœuvre. Il va sans dire que l'opération en cours s'effectue avec autant de discrétion que la campagne de menaces a été tapageuse.

De la Baltique à la Méditerranée

Voici les faits, maintenant assez nombreux et concordants pour être groupés :

Depuis quelque temps, les amirautés des pays de la Baltique avaient été frappées par des mouvements inusités des unités navales soviétiques. Elles en conclurent que le commandement de ces forces modifiait son dispositif général, afin que celles-ci ne se trouvent pas confinées dans la Baltique, qui du fait des progrès de la défense des pays occidentaux, pouvait être hermétiquement fermée.

Les mouvements observés des bâtiments russes ont consisté en des sorties de la Baltique, comme il peut s'en produire normalement en temps de

paix. Ils sont signalés automatiquement par les radars de surveillance de la navigation. Mais ceux-ci ne détectaient plus aucun mouvement de rentrée. Il a été supposé tout d'abord que les navires en partance provenaient des nouvelles constructions, effectuées pour le compte de l'U.R.S.S., par les chantiers navals de l'Allemagne de l'Est et de la Pologne, et rejoignant un port d'attache lointain en Mer Noire ou dans le Pacifique. Mais ces mouvements sans contrepartie prirent une ampleur dépassant les possibilités de construction des chantiers en question. On a même parlé de deux centaines de bâtiments ayant quitté la Baltique pour croiser ou stationner dans les parages de la Mer du Nord et de l'Atlantique; en foi de quoi il fut supposé que l'Amirauté soviétique avait élaboré le plan d'avoir toujours en dehors de la Baltique un certain nombre d'unités, qui n'y seraient donc pas enfermées, mais qui au contraire pourraient aisément le cas échéant bloquer les côtes et communications des pays nordiques. — Il semble que les chiffres en question soient exagérés; et que cette dernière hypothèse, si elle n'est pas complètement à écarter, n'est plus la seule à considérer à la lumière d'autres faits.

Selon les mêmes sources, durant le mois de mai, la nouvelle manœuvre soviétique s'est développée avec une certaine netteté. Elle a surtout été exécutée par des forces navales. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître et malgré le peu d'attention que la chose a éveillée, des éléments terrestres ont été dirigés sur le Proche-Orient.

Après les événements de l'automne dernier, l'U.R.S.S. a misé en premier lieu sur la Syrie, où s'était déjà réfugiée l'aviation égyptienne, de provenance soviétique, qui avait pu échapper au désastre du Delta et du Sinaï. A la place d'une base en Egypte, les Soviétiques ont donné la préférence à une solide implantation en Syrie. Une conférence a réuni à cet effet, à Damas, des représentants soviétiques et différentes personnalités syriennes et kurdes pro-soviétiques, dont le chef du service des renseignements syriens, le secrétaire général du Parti communiste de Syrie et du Liban, ainsi que des délégués de plusieurs mouvements sympathisants.

Il y a été décidé, outre l'envoi de nombreux matériels de guerre, dont naturellement des avions, la formation d'un vrai corps expéditionnaire soviétique formé d'éléments musulmans, surtout des Kirghises et des Kurdes, dont, comme on sait, un groupe important avait émigré au début du siècle vers la Syrie. Le chiffre de 30.000 hommes, sérieusement encadrés, a été annoncé. Leur arrivée en Syrie se fait par petits détachements embarqués sur des navires de commerce soviétiques ou des démocraties populaires. Ils débarquent au nouveau port de la ville de Latakîé, puis sont dirigés à l'intérieur du pays, où deux groupements principaux, appelés également divisions, ont pu être observés; l'un à proximité de la Turquie, au nord; et l'autre au sud, non loin de la Jordanie, tout en pouvant aussi faire face à l'Irak. L'armée syrienne serait ainsi portée à 100.000 hommes en permanence, articulée autour de ces deux noyaux de forces. — L'aviation, desservie par des « techniciens » soviétiques, est surtout concentrée à l'aérodrome de Risafa. Mais tenant compte des enseignements de la campagne d'Egypte, l'aviation soviétique a adopté un système de camouflage sous fausses tentes de Bédouins.

Il n'est certes pas dans les intentions soviétiques de délaïsser l'Égypte. Au contraire, toutes les pertes en matériels que celle-ci a subies, seraient d'ores et déjà comblées. Mais l'Union soviétique ne peut plus faire fond entièrement sur elle, ceci pour plusieurs raisons. Maintenant qu'elle a réussi à s'appropriier le Canal de Suez, l'Égypte tente un certain rapprochement avec l'Occident, d'autant plus qu'elle ne parvient plus guère à écouler par l'intermédiaire des pays satellites et par le biais d'opérations commerciales triangulaires, ses stocks de coton. En outre, sur l'échiquier actuel, elle se trouve coupée vers le nord par le groupement des pays du Pacte de Bagdad, qui semblent avoir retrouvé quelque cohésion à partir du moment où les U.S.A. à leur tour ont été obligés d'appuyer la Jordanie par la masse imposante du « Forrestal » et de ses soutes bien garnies. — Le centre de gravité de l'imbroglio oriental s'est déplacé vers le nord.

Où sont basés les navires soviétiques ?

Mais on en revient ainsi à l'aspect naval de l'affaire. Comme il l'a déjà été indiqué, la nouvelle manœuvre soviétique est surtout d'essence navale. On ignore la destination de la majeure partie des bâtiments échappés de la Baltique. Cependant il est apparu en toute certitude qu'un premier groupe de trois sous-marins soviétiques est arrivé le 18 juin en rade d'Alexandrie; leurs caractéristiques ont même été indiquées par les autorités navales américaines en Méditerranée : deux sous-marins de classe océanique de 60 m de long et un côtier de 30 m. — A ce sujet il faut se rappeler qu'au moment où l'U.R.S.S. armait l'Égypte durant l'été 1956, déjà six sous-marins soviétiques y avaient été détachés, provenant sans doute de Valona et de son îlot rocheux de Sasseno, transformé en repaire de sous-marins. Lors de la campagne franco-britannique ils disparurent définitivement. Mais depuis cette époque des équipages égyptiens destinés à des sous-marins sont à l'entraînement en Pologne.

Encore au mois de juin, aussitôt après les premiers sous-marins, l'arrivée d'autres bâtiments soviétiques était signalée du Caire, notamment deux contre-torpilleurs et un ravitailleur, qui franchirent le Canal, faisant officiellement route vers l'Extrême-Orient, tout en devant séjourner en Mer Rouge. Aucun doute ne peut subsister quant à leur intention de soutenir l'Égypte dans ses tentatives de bloquer à nouveau le Golfe d'Akaba et le Détroit de Tiran, dont Israël entendait s'assurer la maîtrise en vue de son développement économique. Cette action de l'Union soviétique tendant à encourager les visées de l'Égypte constitue en même temps un moyen de promouvoir son influence auprès de ce pays.

Toujours en juin, quelques jours plus tard, les autorités navales anglaises de Gibraltar signalaient un nouveau passage de bâtiments soviétiques, un croiseur et trois escorteurs. Un mouvement continu se dessine donc par l'Atlantique et la Méditerranée. Tous les passages ne seront certainement pas annoncés; et ceux qui l'ont été ne correspondent pas à l'ampleur des départs décelés en Baltique. Fort probablement d'autres auront lieu. Ce courant paraît concerner surtout l'Égypte et la Mer Rouge.

Or, simultanément, le 20 juin, débutait un autre mouvement. Les premiers éléments d'une escadre soviétique, un croiseur et deux escorteurs, franchissaient le Bosphore, dont le libre passage a été édicté par la Convention de Montreux, datant de l'époque qui suivit le premier conflit mondial. L'escadre elle-même était annoncée ainsi que l'avis en fut donné officiellement aux autorités turques. Ce second courant de forces navales

russes, dont on ignorait encore la destination exacte, semble beaucoup plus devoir appuyer la Syrie.

Ainsi de part et d'autre de ses bases navales de la Baltique et de la Mer Noire, sans compter d'autres mesures de stationnement en permanence dans les parages atlantiques, l'U.R.S.S. a détaché des forces navales au Proche-Orient, ainsi que des éléments d'un corps expéditionnaire terrestre dont les effectifs sont nettement supérieurs à celui des Anglo-Français, qui tenta de rétablir la situation occidentale en Égypte.

Les forces navales elles-mêmes ne sont peut-être pas très importantes, encore qu'on ne sache pas quel en sera le total. Celui-ci sera sans cesse augmenté par petits paquets échelonnés patiemment. De fait, l'Union soviétique dispose présentement d'environ cinq cents sous-marins, dont probablement la moitié de classe océanique. Selon les évaluations les plus sérieuses, sa production est estimée à l'avenir à une cinquantaine de sous-marins annuellement. Cette puissance est donc en mesure d'effectuer de sérieux prélèvements sur ses flottilles, qui ne seront limitées que par les nécessités d'un certain camouflage.

Mais à l'heure actuelle, l'élément essentiel de la nouvelle manœuvre soviétique est la concordance des mouvements de la Baltique et de la Mer Noire, vers le Proche-Orient et à destination de la Syrie principalement, et en second lieu de l'Égypte. De toutes manières, l'U.R.S.S. entend conserver et développer les bases qu'elle est parvenue à créer au delà de la ligne de défense de l'Occident.

**

Toutefois l'ensemble de la manœuvre soviétique doit être placé dans le cadre général des événements mondiaux. L'opération franco-britannique de Pord-Saïd de l'automne dernier et la démonstration navale américaine de ce printemps, ont d'une part amoindri, du moins temporairement, le potentiel égyptien et de l'autre, arraché la Jordanie aux influences anti-occidentales, si ce n'est pro-soviétiques. Ainsi la partie est loin d'être jouée. Les activités navales russes paraissent être la contrepartie de la démonstration de force américaine. Mais contrairement à celle-ci, elle ne s'engage que par une série de mesures, chacune peu importante, dont cependant l'ensemble et le sens général deviennent inquiétants. On a vu que les mouvements ne comportaient que trois ou quatre bâtiments, tandis qu'il est fort malaisé d'établir un total. A une certaine échéance, celui-ci peut être important, et même très important.

On ne saurait trop répéter que l'Union soviétique entend coûte que coûte conserver la zone d'influence que lui offre l'Égypte, ou à défaut la Syrie. Encore une fois il se confirme que dans les régions où l'Occident a renoncé à sa présence effective en faveur de l'indépendance des pays en cause, ceux-ci glissent inexorablement du neutralisme à l'obédience soviétique. Or, dans le cas présent, les pays visés se situent à des carrefours d'une valeur primordiale. De là, par ces puissances interposées, satellites ou semi-satellites, l'U.R.S.S. est en mesure de gêner, si ce n'est de paralyser la vie économique de l'Europe occidentale et saper sa défense, dont la Méditerranée et le socle nord-africain sont les soubassements stratégiques. On en retiendra donc que davantage l'hypothèse que l'Union soviétique, consciente de l'impossibilité d'agir avec quelques chances de succès en Europe même, surtout depuis le dernier renforcement de la défense occidentale, a voulu en terminer par ce point d'orgue de menaces distribuées à la ronde, afin d'être plus libre sur le nouveau théâtre où elle s'engage.

J. PERGENT.

Les touristes soviétiques de 1957

DEUX ans après l'apparition en Europe occidentale de groupes relativement nombreux de touristes soviétiques, on peut tirer quelques conclusions, probablement incomplètes, sur le caractère et l'organisation du tourisme soviétique.

Les quatre groupes arrivés sur le *Pobeda* en été 1956, au nombre de 1.700 personnes, étaient déjà assez soigneusement gardés par les « inspecteurs » qui les accompagnaient et dont chacun était chargé d'un groupe de 30. Ces « inspecteurs » avaient une attitude grossière et provocante à l'égard de tous ceux qui essayaient d'adresser la parole en russe aux touristes soviétiques; ils exigeaient que leur fut remise toute la littérature reçue par les touristes — livres, brochures, journaux — et veillaient strictement à ce que pendant la visite du Louvre, de Versailles et d'autres lieux, aucun touriste ne restât en arrière du groupe.

Comme l'a déjà rapporté le *Populaire* du 13 juillet 1956 (1), certains de ces « inspecteurs » (« surveillants ») cherchèrent à provoquer des incidents en voyant que des Russes libres étaient venus dire adieu aux touristes avec lesquels ils avaient réussi à prendre contact en ville. Tous les souvenirs les plus inoffensifs (des paquets de cigarettes par exemple) étaient littéralement arrachés par eux.

Malgré toutes ces mesures, les organisateurs soviétiques ne parvinrent pas à empêcher la prise de contact et des conversations amicales entre Russes libres et touristes, surtout pendant les promenades dans Paris le soir. Les touristes eux-mêmes faisaient tout leur possible pour cela. Nous ne donnerons qu'un seul exemple. La plupart des touristes du premier groupe du *Pobeda*, l'année dernière, quittèrent l'Opéra aussitôt après le début de la représentation, disant qu'ils pouvaient entendre « Faust » à Moscou, mais qu'il était impossible de ne pas profiter de la seule soirée qu'ils avaient pour se promener librement dans Paris.

**

A la différence de ceux de l'an dernier, les 750 touristes soviétiques arrivés le 1^{er} juin au Havre sur le *Grouzia* étaient entourés d'une double garde. Outre les « inspecteurs » qui, soit dit en passant, ne s'appelle plus officiellement ainsi, mais figurent simplement comme « employés » ou « ingénieurs », chaque groupe de 50 était divisé en petits sous-groupes de 3 à 12 personnes ayant chacun son chef choisi parmi les militants du Parti. Le chef fait tout ce qu'il peut pour rester avec son groupe et contrôler la conduite de chaque touriste. Beaucoup de touristes, profitant d'un moment de liberté ou restant en arrière, montraient ces chefs en disant que de même qu'aux inspecteurs, ils leur avaient donné le surnom de « zeyuteurs ».

Cette année, les dirigeants soviétiques ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher les touristes d'entrer en contact à Paris avec les Russes libres. C'est ainsi que, craignant apparemment que le samedi soir, beaucoup de Russes de Paris ne voulussent faire connaissance avec les touristes, ils modifièrent le programme et bien que le *Grouzia* fût arrivé au Havre le samedi 1^{er} juin à 16 heures et que le groupe eût donc parfaitement pu arriver par le train spécial à 22 h. 16 à la gare Saint-Lazare, le train fut décommandé et les touristes passèrent la nuit à bord. A leur

arrivée le lendemain matin, ils furent envoyés directement à l'hôtel par l'itinéraire de la tournée « Paris historique ».

Toutes les chambres avec des lits pour 760 personnes dans plus de 20 hôtels, dont des établissements aussi chers que le Pierre-I^{er}-de-Serbie, l'Elysée-Palace, etc., avaient été retenues et payées à partir du samedi, ce qui atteste que pour protéger les touristes de contacts avec les Russes libres, le gouvernement soviétique se permet de jeter par la fenêtre plusieurs millions de francs français.

Parvenus enfin à Paris, les touristes soviétiques n'ont pu, les deux premiers jours, à de rares exceptions près et à la différence de l'année dernière, rompre la rigoureuse discipline établie par le K.G.B. soviétique. Le soir du dimanche 2 juin, ils ne se sont promenés qu'accompagnés des chefs et des « inspecteurs » et, toujours à la différence de l'an dernier, ils ont regagné leurs hôtels à minuit précis, de crainte, comme l'ont raconté beaucoup d'entre eux, d'un contrôle des passeports par la police qui, leur avait-on dit, aurait lieu à minuit, contrôle qui, en réalité, n'eut pas lieu et n'aurait guère pu avoir lieu dans la France de 1957.

Le deuxième soir, de nouveau à la différence de l'année dernière, personne n'osa quitter le Cinéma, d'autant plus qu'à l'entrée et à la sortie de la salle il y avait une double rangée ininterrompue d'inspecteurs soviétiques qui ne laissaient pas les touristes faire un pas dehors.

Plus tard dans la soirée, quelques isolés quittèrent les hôtels, mais c'étaient des personnages haut placés tels que vice-ministres, travailleurs de l'appareil central du Parti, journalistes soviétiques, etc. Les « inspecteurs » montèrent la garde à l'entrée des hôtels jusque tard dans la nuit et ils savaient qu'ils pouvaient laisser sortir (2).

**

A la différence des touristes du *Pobeda*, le premier groupe du *Grouzia* constituait sans aucun doute un groupe spécialement sélectionné. On y comptait très peu de représentants de l'intelligentsia, pas plus de 100 personnes sur 766, aucun écrivain, peintre, acteur, architecte en vue. Très peu d'ouvriers aussi qui, par groupes compacts (Donbas, Oural, grands centres industriels), se trouvaient sur le *Pobeda*.

L'écrasante majorité étaient des cadres actifs du Parti qui, bien qu'ils se disent souvent « ingénieurs », trahissent très vite dans la conversation qu'ils n'ont rien de commun avec les véritables ingénieurs. C'est ainsi qu'à la question sur sa profession, l'un d'eux répondit non sans hésitation : « Eh bien, disons ingénieur », et à la question plus précise sur sa spécialité, dit avec encore plus d'hésitation : « Eh bien, disons mécanicien », après quoi, il se hâta de détourner la conversation. Incontestablement, un pourcentage élevé de ces cadres étaient des travailleurs des comités de district et de région du Parti; il y avait aussi beaucoup de représentants des comités de région et des organes centraux des syndicats soviétiques.

(1) « Tourisme surveillé ».

(2) C'est le troisième jour seulement, dans l'atmosphère libre de la Foire de Paris et en faisant des achats après le déjeuner que beaucoup de touristes sont parvenus à s'arracher à l'incessant contrôle des « zeyuteurs ».

Ces cadres du Parti dont le nombre général s'élevait, pour ce premier voyage du *Grouzia*, à 500-600 personnes, peut être divisé, sur la foi des conversations, en deux groupes inégaux :

1) une majorité, en tout cas plus de 400 personnes, gens à l'esprit étroit, peu cultivés et peu instruits, qui évitaient les conversations ou ne parlaient qu'en se conformant strictement aux instructions reçues;

2) une minorité d'une centaine de personnes d'un niveau relativement élevé par leur position en U.R.S.S. Les ingénieurs de ces groupes étaient souvent des ministres suppléants des républiques fédérées, de hauts administrateurs économiques, des travailleurs de comités de région et des organes centraux du Parti.

**

Les représentants de cette minorité privilégiée du Parti, dont la plupart occupaient sur le *Grouzia* des cabines de luxe, étaient assez bien informés sur l'émigration politique. Vingt-cinq environ connaissaient l'existence du journal *Possev* et étaient au courant des buts et des tâches du N.T.S.

Deux d'entre eux connaissaient apparemment le contenu des derniers numéros du *Courrier socialiste* et tous deux s'intéressaient aux derniers articles de B. Nicolaïevski sur l'histoire du Parti pendant la période stalinienne (année trente).

Dans ce groupe de cadres dirigeants du Parti, on peut constater une attitude fort critique à l'égard de Khrouchtchev et des propos du genre de « Il ne sait que planter le maïs » sont assez fréquents.

Particulièrement manifeste est une tendance que l'on peut comparer à « l'opposition de droite » de Boukharine, tendance qui considère que les recettes de Khrouchtchev pour le développement de l'élevage données dans ses derniers discours ne valent rien. Comme solution de la crise, on indiquait qu'il est nécessaire de rendre le marché kolkhozien plus libre, de distribuer, à titre de première mesure, de grands enclos individuels pour l'élevage personnel des kolkhoziens, d'attribuer aux ouvriers et employés dans les cités ouvrières et auprès des usines des parcelles pour cultures maraîchères et pour l'élevage.

Une question suscitait un intérêt particulier dans ce groupe : la liberté de quitter les kolkhozes en Pologne et la politique agricole de Tito en Yougoslavie. Les questions sur la Yougoslavie et la Pologne revenaient principalement à savoir comment s'opère le départ des kolkhozes et quels résultats donne l'agriculture individuelle et coopérative.

On remarque dans le groupe des cadres du Parti une position d'expectative et une attitude réservée à l'égard des résolutions prises en février par le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. sur la décentralisation de la direction de l'économie nationale. La résolution du C.C. et les thèses de Khrouchtchev sont qualifiées d'« expérience », de « mesures dont les résultats ne sont pas encore clairs », voire de « décision hâtive ».

Une attitude extrêmement sceptique à l'égard de Khrouchtchev est caractéristique dans ce groupe. Chepilov s'attire aussi une réprobation ouverte à cause de ses interventions « grossières » sur le front idéologique (intervention au congrès des artistes peintres et éditorial dans le troisième numéro de la revue *Kommunist* qu'on lui attribue) et son activité au poste de ministre des Affaires étrangères a été qualifiée dans deux cas de « malheureuse ».

Le nouveau candidat au Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., F. Kozlov, secrétaire du comité de la région de Leningrad, est considéré comme un « arriviste ».

Ont été l'objet d'appréciations favorables dans ce groupe, une fois chacun : Boulganine et Peroukhine. Malenkov est considéré comme le plus intelligent et le plus accessible (quatre opinions favorables, l'un des interlocuteurs soulignant « l'accessibilité de Malenkov que beaucoup connaissent personnellement »).

Dans le domaine de la situation intérieure de l'U.R.S.S., ce groupe de cadres dirigeants du Parti ne cache pas qu'en Occident, et notamment en France, le niveau de vie est plus élevé qu'en U.R.S.S. On souligne volontiers la basse qualité de la production de l'industrie légère soviétique. En parlant des salaires à Moscou on donne des chiffres fort modérés :

500- 600 roubles pour un ouvrier,

800-1.200 pour un ouvrier hautement qualifié,

1.200-2.000 pour un ingénieur avec stage,

1.200-6.000 pour les professeurs d'université,

mais on souligne que les domestiques (la plupart des interlocuteurs en ont) touchent 350-380 roubles par mois.

La qualité des logements qu'on construit à Moscou s'attire des reproches particulièrement nombreux et on les illustre volontiers par des exemples : « l'eau fuit dans les tuyaux... le plâtre s'effrite... les planchers, les portes, les bâtis des fenêtres jouent ».

La majorité des militants du Parti d'un niveau plus bas dans la hiérarchie soviétique se comportent d'après les instructions, ont peur de parler ou parlent dans les étroites limites de l'opinion officielle de la presse soviétique.

L'intelligentsia moyenne, peu nombreuse (une centaine de personnes), se distinguait nettement par son état d'esprit et son comportement des cadres du Parti. Les représentants de ce groupe écoutaient avec un vif intérêt l'information objective sur la Hongrie, cherchaient à prendre de la littérature et des brochures parues en russe dans le monde libre. Ils se plaignaient du manque d'informations vraies, encore que nombre de personnes ayant des attaches avec les établissements d'enseignement supérieur de Moscou et de Leningrad aient confirmé que pendant la révolution hongroise des groupes d'étudiants dans beaucoup d'instituts soviétiques affichaient des bulletins dactylographiés établis sur la base des informations de la B.B.C.

Tous sans exception exprimaient volontiers leur opinion sur le roman de Doudintsev, « L'homme ne vit pas seulement de pain », et l'écrasante majorité de ce groupe étaient d'accord avec l'auteur, soulignant que le roman a mis à nu les contradictions sociales « dans la société soviétique, qu'il a suscité de l'émotion parmi les jeunes », que les « Drozdov » sont nombreux en U.R.S.S., tandis qu'un des interlocuteurs ajoutait que les « Drozdov » sont nombreux aussi par nous, sur le *Grouzia* ».

Certains n'avaient pu lire le roman de Doudintsev et, tout en le reconnaissant, se prononçaient néanmoins sur lui tout à fait favorablement en se fondant sur l'opinion des autres. Ce fait est intéressant en soi en ce qu'il montre qu'une opinion publique s'est formée sur ce roman de Doudintsev, et l'apparition d'une opinion publique en U.R.S.S. dans la période post-stalinienne ne peut plus être empêchée par la propagande officielle.

Plusieurs personnes ont indiqué que, dans les

Les voyages des dirigeants communistes en Asie

L'INTÉRÊT que l'U.R.S.S. et ses satellites portent aux peuples des anciennes colonies a été illustré récemment par les voyages accomplis par les délégations polonaises et tchécoslovaques dans de nombreux pays d'Asie. Ces délégations, quoique présidées par des dirigeants politiques, étaient composées surtout de techniciens (agriculture, construction, industrie, commerce). A la même époque, plusieurs délégations asiatiques (Cambodge, Ceylan, etc.) séjournèrent à Moscou. Enfin, le maréchal Vorochilov accomplit un périple de plus de six semaines en Asie.

Il faut voir dans ces déplacements une nouvelle étape de la lutte qui oppose le bloc communiste aux occidentaux. Les Soviétiques, soucieux d'attirer dans leur orbite les peuples qui ont accédé à l'indépendance depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ne ménagent pas leurs sourires et n'hésitent pas à offrir à ces jeunes Etats une aide économique importante.

Les Soviétiques, d'ailleurs, ne dissimulent pas leur jeu. Dans son discours au XX^e Congrès, Khrouchtchev déclarait : « Afin de créer une économie nationale indépendante et d'élever le niveau de vie de leurs peuples, les pays en question (ex-colonies), bien que ne faisant pas partie du système socialiste mondial, peuvent bénéficier de ses progrès. Ils n'ont plus besoin d'aller quêmander de l'outillage moderne à leurs anciens oppresseurs. Ils peuvent se le procurer dans les pays du socialisme, sans prendre aucun engagement d'ordre politique ou militaire. L'existence même de l'Union soviétique et d'autres pays du camp socialiste, toujours prêts à aider, sur un pied d'égalité et à titre de réciprocité, les pays sous-développés, dans leur développement industriel, constitue un sérieux obstacle à la politique coloniale. Les impérialistes ne peuvent plus envisager les pays insuffisamment développés du point de vue exclusif d'un maximum de bénéfices à tirer. Leurs rapports avec ces pays les obligent à composer. »

Le sort des anciennes colonies

Cette façon de voir a été développée dans un article publié dans le *Kommunist* (décembre 1956), organe officiel du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S.

L'auteur de l'étude sur la fin du « colonialisme » est V. Semionov, vice-ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S. qui, semble-t-il, dirige aujourd'hui le département du Moyen-Orient.

Plus de 1 milliard 300 millions d'hommes, écrit Semionov, se sont libérés du régime colonial et semi-colonial, tandis qu'environ 160 millions vivent encore dans des pays coloniaux. Vingt-trois nouveaux Etats, dont la majorité est entrée à l'O.N.U., se sont formés sur les territoires des anciennes colonies.

Semionov classe ces jeunes Etats en trois groupes :

1. Les pays qui font partie du système socialiste mondial : Chine populaire, Républiques démocratiques de Corée et du Nord-Vietnam ;

2. Les pays dont les peuples ont accédé à l'indépendance étatique : Syrie, Egypte, Birmanie, Inde, Indonésie et « beaucoup d'autres » ;

3. Les pays qui ont reçu leur indépendance, mais qui restent encore fermement attachés aux grandes

puissances « impérialistes » : l'Irak, les Philippines, la Corée du Sud.

Pour le premier groupe, Semionov souligne que « la victoire de la révolution en Chine a modifié l'atmosphère politique dans toute l'Asie et a facilité le renforcement de l'indépendance étatique de l'Inde, de la Birmanie, de Ceylan, de l'Indonésie et d'autres pays du Sud-Est asiatique. »

Mais ce sont surtout les pays du deuxième groupe qui ont les faveurs de Semionov, car ils constituent le secteur « neutraliste ». Non seulement ces Etats ont obtenu le retrait des troupes étrangères, la reconnaissance internationale de leur souveraineté, mais ils ont refusé de participer à des blocs militaires aux côtés de leurs « anciens oppresseurs ».

Quant aux pays du troisième groupe, ils continuent à dépendre économiquement des pays occidentaux et leurs dirigeants n'ont pas hésité à les lier par des traités militaires à des puissances « impérialistes », ce qui a eu pour conséquence de « limiter à des degrés divers leur souveraineté ».

Semionov montre ensuite la complexité du processus de la libération nationale des anciens pays coloniaux. Reprenant les arguments développés par Khrouchtchev lors du XX^e Congrès, il écrit que cette libération exige, tout d'abord, la solution des problèmes économiques. Or, cette solution s'avère particulièrement difficile, puisque l'économie des nouveaux Etats d'Asie se caractérise par une disparité considérable entre, d'une part, la production par tête d'habitant comparée à celle des pays fortement industrialisés et, d'autre part, l'immensité des ressources naturelles par rapport à celles de ces derniers.

Selon Semionov, les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine connaissent un niveau de vie cinq à vingt fois inférieur à celui de l'Europe occidentale, mais possèdent 72 % des réserves de pétrole actuellement connues dans le monde capitaliste, 60 % du minerai de fer, 82 % du cuivre, 78 % de la bauxite, 90 % du manganèse et du nickel, etc.

Seul le développement d'une industrie autonome permettrait à ces pays de se libérer tout à fait de la tutelle des puissances capitalistes. Mais, toujours d'après Semionov, les « impérialistes » cherchent par tous les moyens à ralentir le développement autonome des nouveaux Etats de l'Asie et s'opposent notamment à la création d'une industrie lourde dans ces pays.

Aussi le ministre soviétique estime que l'on va à des conflits de plus en plus sérieux sur le terrain économique.

Tactique et voyages

La tactique des Soviétiques vis-à-vis des anciens peuples coloniaux apparaît clairement : d'une part, continuer à propager parmi les jeunes Etats l'idée que les « monopoles » américains, anglais ou français tentent de gêner leur développement autonome en leur refusant l'aide nécessaire à leur équipement ; d'autre part, attirer ces mêmes Etats, principalement les « neutralistes », dans le clan communiste en leur accordant cette aide « désintéressée » que leur refusent les puissances impérialistes. C'est en fonction

milieux de l'intelligentsia, des articles comme celui d'A. Kron dans le deuxième numéro de *Literatournaïa Moskva* a suscité beaucoup de sympathie et d'approbation, surtout la partie dans laquelle Kron proteste ouvertement contre les interventions « au nom du peuple » de critiques, censeurs et autres représentants du pouvoir. Le numéro de *Literatournaïa Moskva* de même que le roman de Doudintsev sont maintenant très difficiles à trouver à Moscou.

De prudentes conversations avec les représentants de l'intelligentsia ont pu être poussées plusieurs fois jusqu'aux questions du régime politique. La conscience de la nécessité d'un Parti d'opposition a été exprimée plusieurs fois car, comme l'a dit un touriste, « chez vous en France, les erreurs et les sottises du gouvernement sont découvertes aussitôt, tandis que chez nous on commence à les corriger vingt-cinq ans plus tard... »

de ce double but qu'il faut considérer les voyages effectués en mars et en avril par les délégations polonaises et tchécoslovaques en Asie. On peut ajouter encore le souci d'affirmer d'une façon spectaculaire la solidarité des pays communistes autour de l'Union soviétique. Chaque fois que les dirigeants polonais ou tchécoslovaques se trouvaient dans des capitales communistes (Pékin, Hanoï, etc.), ils se dépêchaient d'exalter le rôle joué dans la révolution « socialiste » par l'U.R.S.S.

La délégation polonaise fut dirigée par le président du Conseil, Cyrankiewicz. Composée surtout d'experts en économie, elle se rendit en visite officielle en Birmanie, au Cambodge, en Inde, au Nord-Vietnam, en Chine populaire, en Corée du Nord et dans la République populaire de Mongolie. Dans la plupart des Etats, Cyrankiewicz signa des accords culturels (notamment en Inde) et économiques. Là où ces accords existaient déjà, on loua l'amitié et la solidarité du peuple polonais et ceux des Républiques populaires d'Asie (Chine, Viet-Nam, etc.).

Le voyage du président du Conseil tchécoslovaque, Viliam Široký, fut à peu près identique. La Tchécoslovaquie exportera en Birmanie, en Chine, au Nord-Vietnam des machines, des outils, du matériel de construction, etc. Enfin, Vorochilov s'est rendu en Chine, en Birmanie, au Nord-Vietnam, en Mongolie et surtout en Indonésie, où il exalta l'amitié et la solidarité des peuples soviétique et indonésien. Le président Soekarno rappela que l'U.R.S.S. avait déjà accordé à l'Indonésie une aide économique impor-

tante (100 millions de dollars). Ajoutons que lors des révoltes qui bouleversèrent, à la fin de l'année 1956, les anciennes Indes néerlandaises, les dirigeants soviétiques offrirent au gouvernement de Djakarta pour plus de six millions de dollars d'armes et de véhicules. A la suite du voyage à Moscou du premier ministre du Cambodge, le prince Norodom Sihanouk, une délégation de spécialistes soviétiques s'est rendue à Pnom-Penh où un accord commercial et culturel a été signé entre les représentants des deux pays.

A Ceylan, la Grande-Bretagne a dû céder pour la somme de 22 millions de roupies ses dernières bases militaires au gouvernement de Colombo. Peu avant cette cession, une délégation cinghalaise séjourna en U.R.S.S. Interrogé par un correspondant de la radio de Moscou, l'ambassadeur de Ceylan en Union soviétique, le Dr Malalasekera répondit : « *Nous aspirons, si cela est possible, à développer le commerce entre Ceylan et l'Union soviétique. Nous voudrions, par exemple, vendre à l'U.R.S.S. du thé, du cacao, des noix de coco, du caoutchouc, car nous avons besoin de ressources pour notre développement.* »

Reste le fait que l'Union soviétique, empêtrée dans ses réformes économiques intérieures et distribuant au compte-gouttes d'ailleurs son aide aux 900 millions d'individus qui sont inclus dans le bloc communiste, ne dispose pas de ressources suffisantes pour accorder toute l'assistance nécessaire aux pays « neutralistes » de l'Asie.

BIBLIOGRAPHIE

GIORGIO BRAGA : *Il comunismo tra gli Italiani* (Le communisme parmi les Italiens). Edizioni di Comunità, Milan, 1956. 190 pages reliées carton, 16 cartes géographiques multicolores hors texte, format 25x16 cm. Prix : 2.000 liras.

L'OUVRAGE est une étude sociologique et surtout socio-psychologique de la clientèle des partis communiste et socialiste italiens, telle qu'elle se dégage des élections législatives de 1953. Après une analyse poussée de la structure de la société italienne, des groupements d'individus, des tensions entre individus et entre groupes, l'auteur étudie le substratum économique, ethnique, culturel et historique des provinces italiennes.

Puis, il passe au crible la pénétration et la variation de l'influence socialo-communiste dans les diverses régions d'abord, dans les divers milieux sociaux ensuite. Pour terminer, il expose les origines du maximalisme italien qui se reflète dans le P.S.I. et qui en détermine l'évolution.

Quelles sont les conclusions de l'auteur? Selon lui le succès du communisme en Italie est dû avant tout aux mythes politiques préexistants, aux tensions psychiques, à l'hétérogénéité du développement économique, à la mauvaise circulation des élites et, enfin, à la poussée croissante du troisième secteur. Le rôle des traumatismes directs (misère, conflits économiques, etc.) paraît secondaire.

Pour Giorgio Braga, il ne fait pas de doute que P.C.I. et P.S.I. plafonnent actuellement; leur déclin est directement proportionnel à la formation d'un véritable prolétariat industriel conscient. Le socialo-communisme italien est pour lui essentiellement un phénomène de psychologie sociale de couches paysannes et petites-bourgeoises en voie de prolétarianisation, désorientées et à la re-

cherche d'une compensation psychique qu'elles trouvent dans le mythe du Parti.

Citons *in extenso* la définition du mouvement communiste italien : « *Une élite, en partie charismatique (qui estime donc être investie d'en haut, c'est-à-dire par la classe ouvrière hypostasiée) en partie bureaucratique qui tend : au monopole d'expression des tensions dialectiques (classes, groupes); à l'hégémonie des tensions dialectiques sur les tensions parétiennes (élites brimées); à assurer le rôle apparent mais non substantiel d'opposition démocratique et par là la représentation des tensions traumatiques (événements économiques et politiques).* »

Livre parfois discutable, mais toujours intéressant, qui mériterait d'être traduit en français et plus encore d'inspirer une étude analogue qui s'intitulerait : « Le communisme chez les Français ».

A. DORMONT.

A. ROSSI : *Autopsie du Stalinisme*, avec le texte intégral du rapport Khrouchtchev. Postface de Denis de Rougemont. (Editions Pierre Horay, Paris, 1957. 295 pages. 690 fr.)

Bien qu'il y ait déjà eu plusieurs éditions françaises du rapport secret de Khrouchtchev — dont celle que nous avons publiée : *Est & Ouest* n° 168, 16-28 février 1957 : *Le communisme depuis la mort de Staline* — celle que donne Rossi est fort utile : elle est maniable, facile à consulter, pourvu d'un index alphabétique très commode, enrichie enfin de cinquante pages de postface et surtout de cent douze pages de notes où l'auteur a donné une fois de plus la preuve de son goût de l'exacitude et de la précision, de la richesse de sa documentation, de son sens de l'histoire.

C. H.

Chronologie du monde communiste

JUIN 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

4. Fin des entretiens à Budapest entre délégations du P.C. français (R. Guyot, G. Ansart, Juliette Dubois, Fernand Grenier, L. Lanternier, G. Marchais) et du Parti socialiste ouvrier hongrois (Marosan, F. Münnich, Antal Apro, J. Fock, J. Tömpe, G. Acsel). Déclaration commune : « *En développant ses idées antimarxistes, révisionnistes, nationalistes, antisoviétiques, le groupe Imre Nagy-Losonczy a largement contribué à accroître la confusion idéologique, à paralyser les forces du Parti, de l'Etat et du socialisme et, par sa trahison, a ouvert la porte à la contre-révolution... La constitution du gouvernement présidé par le camarade Kadar, son action résolue, son appel à l'aide armée de l'Union soviétique ont sauvé l'indépendance nationale de la Hongrie... Les deux partis ont pleinement conscience des tentatives constantes des impérialistes de miner l'unité du camp socialiste en utilisant les campagnes chauvines, les conceptions étroitement nationalistes, les théories du « communisme national ». Ils déclarent que l'Union soviétique a été et demeure le centre du mouvement communiste international, la riche source d'expériences communes à tous les partis communistes et ouvriers, la force décisive du mouvement ouvrier international et du socialisme mondial. S'il est légitime de toujours tenir compte des particularités nationales, des conditions politiques et économiques comme des traditions du mouvement ouvrier inhérentes à chaque pays, l'expérience de l'Union soviétique conserve toute sa valeur fondamentale.* »
- 5-25. Une délégation du P.C.F., dirigée par G. Plissonnier, composée de dix responsables des fédérations, fait un voyage d'études en Tchécoslovaquie.
- 7-11. BUDAPEST : Entretiens entre délégations du parti et du gouvernement bulgares (Jivkov, Yougov, Damianov, Loukanov) et du parti et du gouvernement hongrois. Discours de Yougov au Parlement hongrois : « *Il n'existe pas de force capable de nous détacher de notre ami sincère et de notre collaborateur, la puissante Union soviétique, l'invincible camp socialiste.* ». Déclaration commune célébrant l'unité du camp socialiste, reconnaissant le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. et condamnant le nationalisme bourgeois et le révisionnisme.
7. Arrivée en U.R.S.S. d'une délégation militaire yougoslave, conduite par le général Ivan Gosnjak, secrétaire d'Etat à la défense nationale.
13. PRAGUE : Réunion du C.C. Discours de Jiri Hendrych, secrétaire. « *Des consultations régulières entre partis frères au sujet de l'action commune à entreprendre dans les domaines politiques et économiques d'importance majeure seraient quelque chose de très naturel. La publication d'un journal communiste international politique et doctrinal serait d'une grande importance... Nous considérons comme absolument non fondées certaines opinions selon lesquelles les négociations bilatérales sont les seules possibles et constituent la seule forme normale de coopération internationale entre les partis communistes... Les défenseurs des thèses révisionnistes qui se cachent dans de nombreux P.C. ont pris comme base de leur activité les résultats du XX^e Congrès pour les déformer et en abuser, aidés par toute une cohorte de renégats réformistes, de trotskystes et de traîtres. Le révisionnisme a causé de graves dommages dans plusieurs partis et la lutte contre lui est loin d'être terminée. C'est ainsi que, en Tchécoslovaquie, certains éléments instables, après l'échec de leurs interventions de caractère révisionniste ou nettement anticommuniste de l'an dernier, ont recommencé à cacher leur vrai visage, mais ne cessent pas d'influencer leur entourage par un scepticisme empoisonné et des théories nihilistes.* »
- 10-16. COLOMBO : Réunion du Conseil Mondial de la Paix. On notait la présence d'un observateur yougoslave, de deux membres du C.C. du P.S.I., des militants en vue du Parti travailliste, un Espagnol, un Portugais. Messages du D^r Schweitzer et du premier ministre du Cambodge. Appel réclamant « *un accord sur la cessation des expériences nucléaires.* »
- 18-20. Entretiens à Berlin entre une délégation du Parti ouvrier polonais unifié et du gouvernement polonais, conduite par Gomulka et Cyrankiewicz, et une délégation du S.E.D. et du gouvernement de la D.D.R. conduite par Walter Ulbricht et O. Grotewold. Déclaration : « *Le P.O.P.U. et le S.E.D. s'opposent résolument à toute tentative visant à affaiblir l'unité du monde socialiste en propageant une propagande antisoviétique et en essayant de créer des divergences entre les pays socialistes et entre leurs partis. Le patrimoine historique du P.C. de l'U.R.S.S. qui le premier a fait une révolution prolétarienne victorieuse et a entrepris l'œuvre d'édification socialiste, les grandes conquêtes du P.C. de Chine dont l'importance dépasse le continent asiatique, la précieuse contribution de tous les partis communistes et ouvriers forment un énorme capital de la pensée et de l'expérience du mouvement ouvrier.* »
« *Les principes essentiels de l'édification socialiste communs à tous les pays sont : dictature du prolétariat, alliance avec les paysans travailleurs, le rôle dirigeant de la classe ouvrière et de son parti marxiste-léniniste, le développement des forces de production grâce à la socialisation des moyens de production et de la planification centralisée, et l'unité des pays socialistes... Les partis communistes et ouvriers veillent strictement sur la pureté idéologique de leurs rangs et s'opposent résolument à toutes les déviations aussi bien révisionnistes que dogmatiques.* »
- 21-22. PARIS : Entretiens culturels entre délégations du P.C. italien (Alicata, Luporivi, Trombadori, Guttuso) et du P.C. français (Garaudy, Aragon, Figuières et Kanapa).
23. Départ pour l'Albanie d'une délégation du P.C.F. (Léon Feix, Jeannette Vermeersch, Hubert Ruffe, Odette Schneider, Henri Védrières).

U.R.S.S.

2. Interview de Khrouchtchev à la télévision américaine; aucun élément nouveau dans ses déclarations.
3. MOSCOU : Le groupe franco-soviétique du Soviet suprême propose une réunion commune à Moscou aux groupes franco-soviétiques du Parlement français.
5. LONDRES : Déclaration de M. Zorine à la Commission du désarmement : « *Nous n'avons pas besoin de contrôle, la bonne volonté des intéressés suffit.* »
12. MOSCOU : Dans leurs réponses à la note soviétique du 19 avril, les gouvernements américain, français et britannique déclarent qu'ils refusent de signer avec l'U.R.S.S. une déclaration commune par laquelle ils s'engageraient à renoncer à l'emploi de la force au Moyen-Orient.
14. Nouvelle proposition de M. Zorine à la conférence du désarmement. Cessation de toutes les expériences nucléaires pendant deux ou trois ans; création d'une commission internationale de contrôle.
16. Dix des treize membres de l'ancienne rédaction de la revue « *Questions d'Histoire* » (dont le rédacteur en chef Broudjalov) ont été relevés de leurs fonctions pour n'avoir montré que les erreurs de Staline et omis de dénoncer « les tendances révisionnistes actuelles ».

16. Le gouvernement soviétique a fait savoir que sept navires de guerre soviétiques allaient franchir les Détroits.
- 22-29. Session plénière du C.C. : Molotov, Kagano-vitch, Malenkov et Chepilov sont exclus du Presidium et du C.C. à l'unanimité (moins une abstention : Molotov). Le nouveau Presidium est ainsi constitué : *Aristov, Bieliaev, Brijev, Boulganine, Vorochilov, Joukov, Ignatov, Kiritchenko, Kozlov, Kuusinen, Mikoïan, Souslov, Fourtseva, Khrouchtchev, Chvernik*. Membres suppléants : *Moukhitdinov, Pospelov, Korotchenko, Kalnberzin, Kirilenko, Kosyguine, Mazurov, Mjavanadzé, Peroukhine*. O. Kuusinen remplace Chepilov au secrétariat.

CHINE

18. Publication du rapport fait par Mao Tsé-toung le 27 février, à la réunion élargie du Conseil d'Etat sur la solution des contradictions à l'intérieur du peuple.
22. *Jen Min Ji Pao* (le Quotidien du Peuple). Editorial : « *A la faveur de la campagne de rectification, les éléments de droite... ont déclenché une attaque furieuse contre le régime socialiste et la direction du parti... Ils se sont mis non seulement à exagérer l'importance des erreurs, des fautes... sans jamais évoquer les succès, mais ils se sont mis à déclarer que la bureaucratie était le produit du socialisme, comme le subjectivisme et le dogmatisme... Le Parti a d'abord décidé de ne pas les contre-attaquer, afin que les masses découvrent leur vrai visage... Dans ces conditions, des éléments de droite sont sortis tout à fait de leur trou...* »
26. Ouverture de la séance plénière de l'Assemblée nationale du peuple. Rapport de Tchou En-lai : « *Les libertés démocratiques seront assurées et accrues, mais jamais la liberté ne sera octroyée à ceux qui veulent détruire le régime. La critique ne doit pas être confondue avec les accusations injustifiées et les attaques lancées contre nous, en partant d'idéologies hostiles ou réactionnaires.* »

POLOGNE

1. Arrivée à Varsovie d'une mission commerciale américaine.
5. L. Gomulka visite à Poznan l'entreprise H. Cegielski (ex-ZISPO) et répond aux questions que les travailleurs de cette entreprise lui avaient au préalable soumise par écrit. Il confirme qu'un accord portant sur l'octroi à la Pologne d'un crédit à long terme de 95 millions de dollars est intervenu entre la Pologne et les Etats-Unis. « *...L'U.R.S.S. peut garantir la frontière Oder-Neisse, mais à la condition expresse que nous en soyons nous-mêmes les garants, que nous défendions fermement l'amitié polono-soviétique et l'unité du camp socialiste... Un grand nombre de citoyens de la République fédérale, épris de paix, ainsi que des politiciens réalistes de ce pays, montrent une tendance à reconnaître la frontière de la Pologne comme un fait irréversible.* »
6. WASHINGTON : Signature de l'accord économique polono-américain. La Pologne obtient un crédit de 30 millions de dollars, remboursable de 1962 à 1982, et destiné à l'achat de produits agricoles et d'installations de mines. Les Etats-Unis cèdent à la Pologne des denrées alimentaires et du coton pour 18,9 millions de dollars. Un accord complémentaire prévoit un autre crédit de 46,1 millions de dollars.
- 9-23. 26^e Foire internationale de Poznan. Trente pays exposent, dont 22 non communistes. Visite de M. E. Roche, président du Conseil économique.
- 10-18. Voyage en Pologne de M. F. Perrin, haut commissaire à l'Energie atomique.
17. Signature à Varsovie d'un accord commercial entre la Pologne et l'Autriche (août 57, juillet 58).

- 17-20. BERLIN-EST : Entretiens de délégations du Parti et du gouvernement polonais avec des délégations du S.E.D. et du gouvernement allemand. (Voir *Mouv. com. int.*)
Déclaration commune des deux gouvernements : « *L'activité révisionniste accomplie en République fédérale d'Allemagne, en particulier contre la frontière polono-allemande, définitivement fixée et inviolable, est dirigée contre la paix et contre la sécurité de l'Europe.* »
- 18-22. Réunion à Varsovie du Conseil de Coopération économique des pays socialistes.
19. Retour en Pologne du Cardinal Wyszynski.
28. Commémoration solennelle, dans les cimetières de Poznan, des événements du 28 juin 1956, par les représentants des Pouvoirs publics, du P.O.P.U. et de la population.

ALLEMAGNE ORIENTALE

8. BERLIN-EST : *Neue Deutschland* annonce l'arrestation du leader socialiste Paul Laube pour espionnage pour le compte de la France.
- 17-20. Entretiens polono-allemands (parti et gouvernement). (Voir *Mouv. com. int.*)
23. Elections municipales et provinciales. Participants : 97,1 %. Voix obtenues par les candidats du Front national : 99,5 %.

TCHÉCOSLOVAQUIE

4. Cinq cents nouvelles coopératives agricoles ont été créées du 1^{er} janvier au 31 mai (12.500 membres, 71.000 ha).
13. Réunion du C.C. (Voir *Mouv. com. int.*)

HONGRIE

1. PARIS : Déclaration de B. Sulyok, attaché commercial. « *Des négociations sont en cours pour établir en Hongrie une chaîne de montage de voitures françaises.* »
3. BUDAPEST : Entretiens entre délégations du P.C. français et du Parti ouvrier socialiste hongrois. (Voir *Mouv. com. int.*)
3. Protestation de M. Figl, ministre des Affaires étrangères autrichien, contre le rétablissement de champs de mines à la frontière austro-hongroise.
- 7-11. BUDAPEST : Entretiens entre délégations du Parti et du gouvernement bulgares et du parti et du gouvernement hongrois. (Voir *Mouv. com. int.* et *Bulgarie*.)
7. Le Parlement adopte une loi autorisant le gouvernement à priver les citoyens ayant fui à l'étranger de la nationalité hongroise. L. Dinnyés, ancien président du Conseil, demande que la loi soit appliquée au Cardinal Mindszenty.
10. GYÖR : Six contre-révolutionnaires sont condamnés à mort.
14. *Nepszabadsag* publie un discours de M. Marosan, où il est nié qu'il y ait eu un putsch néo-stalinien en Hongrie.
16. Décret définissant les attributions des conseils auprès des tribunaux (« *Ces conseils ont été créés pour l'écrasement plus efficace de la contre-révolution* »), prévoyant une procédure accélérée pour juger les crimes politiques et limitant le choix de l'avocat dans les cas où il s'agit de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
20. La Commission spéciale de l'O.N.U. (Australie, Ceylan, Danemark, Tunisie et Uruguay) chargée d'enquêter sur la révolution hongroise publie son rapport : l'insurrection a été spontanée, dirigée par les ouvriers et les étudiants, et n'a pas été suscitée de l'étranger. Le gouvernement Kadar n'a aucun appui dans le pays.

20. BUDAPEST : L'écrivain Joseph Gali, le journaliste Gyula Obersovszky, et Ferenc Kovacs sont condamnés à mort.
23. D'après sir Hartley Shawcross, ancien attorney général, parlant au nom de l'Association britannique des Juristes, de 2 à 5.000 Hongrois ont été exécutés depuis novembre 1956.
— Protestation dans le monde contre la condamnation de Gali et d'Obersovszky.
24. Suicide de l'acteur Imre Soos, ami d'enfance de Gali.
— Trois nouvelles condamnations à mort à Budapest.
25. D'après un porte-parole officiel, I. Nagy serait en Roumanie, où « il restera encore longtemps ».
26. Le procès de Gali et Obersovszky sera révisé.
— GENÈVE : Expulsion de la conférence de l'O.I.F. des délégués hongrois ouvriers et patronaux.
27. Conférence nationale du Parti socialiste ouvrier hongrois. Rapport de Janos Kadar : « En 1953, le Parti avait découvert des défauts dans l'application de sa politique et en avait entrepris la correction. L'erreur a été de confier à I. Nagy des responsabilités importantes. Or, Nagy est passé dans le camp de l'adversaire et a facilité le déclenchement de la contre-révolution. »

BULGARIE

5. Le C.C. du Komsomol fait savoir que des jeunes entre 18 et 30 ans, filles et garçons, iront travailler trois ans en U.R.S.S. dans les mines, la construction et les sovkhozes. « Ainsi est satisfait le désir ardent de beaucoup de jeunes qui voulaient participer à la construction socialiste et se familiariser avec l'expérience acquise par le Komsomol soviétique ».
- 7-11. BUDAPEST : Entretiens entre délégations du parti et du gouvernement bulgares (Jivkov, premier secrétaire du P.C., Yougov, président du Conseil, etc.) et du gouvernement hongrois. (Voir *Mouv. com. int.*) La Bulgarie accorde à la Hongrie un crédit de 7 millions de roubles et une aide en marchandises de 25 millions de léva.
11. SOFIA : IV^e Congrès de l'Union Centrale des Coopératives. Les coopératives assurent 43,7 % du commerce : 1.760 établissements dans les villages, 114 dans les villes, 76.000 ouvriers et employés, 1.517.919 adhérents.
15. Un article du *Rabotnitchesko Delo* énumère les organisations dans lesquelles « on applique des mesures à l'égard d'éléments occasionnels et opportunistes ».
16. Célébration solennelle du 75^e anniversaire de la naissance de Dimitrov.
20. III^e Congrès des Coopératives artisanales, au nombre de 1.016 (dont 350 financées par l'Etat) avec 66.000 ouvriers, assurant 8,2 % de la production industrielle.

ALBANIE

15. Premier Congrès des écrivains, artistes et compositeurs albanais; déclaration d'Enver Hodza, premier secrétaire du Parti du Travail à André Wurmser : « Je dois beaucoup au P.C. français. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur la science du marxisme. »
24. Une délégation du P.C. français arrive en Albanie.

YUGOSLAVIE

7. Une délégation militaire conduite par le général Ivan Gosnjak, secrétaire d'Etat à la Défense nationale, se rend en U.R.S.S.
16. Article de Bojovitch, dans *Kommunist*, sur les relations avec le P.C.F. : « Il est utile que les camarades français soient venus dans notre pays

et qu'ils aient acquis une idée même superficielle pour le moment de l'édification du socialisme en Yougoslavie... Sans égard au fait que sur certaines questions, ils avaient des positions établies depuis longtemps, ils ont fait preuve d'un vif intérêt pour notre expérience. »

17. BELGRADE : Visite du premier ministre de Suède, M. Toge Erlander au maréchal Tito.
- 24-27. BELGRADE : Premier Congrès des Conseils ouvriers. Discours de Tito (diatribe contre les critiques formulées dans les pays socialistes sur les Conseils ouvriers).

FRANCE

4. Fin des entretiens franco-hongrois à Budapest. Déclaration commune. (Voir *Mouv. com. int.*) Déclaration de G. Marosan : « Parmi les partis communistes des pays capitalistes, le Parti communiste français a une place à part dans le cœur des communistes hongrois... Les communistes hongrois basent cette estime sur l'attitude courageuse et clairvoyante du Parti communiste français qui, dans les luttes les plus difficiles, a toujours su préserver l'unité de ses rangs, sa ligne politique juste et sa capacité d'organisation. Nous qui avons lutté en Hongrie contre la contre-révolution, nous avons senti la grande influence du Parti communiste français dans les masses populaires, notamment par la puissante riposte populaire au fascisme après l'attaque du Comité central du Parti communiste français et du siège de l'Humanité au soir du 7 novembre. Ensemble, nous avons lutté contre l'agression fasciste et ensemble nous avons été victorieux. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. »
6. Lettre du C.C. du P.C.F. et des groupes parlementaires communistes aux travailleurs socialistes.
- 8-10. MONTREUIL (Seine) : 29^e Congrès de l'A.R.A.C.; mille délégués.
- 8-10. 8^e Congrès national de France-U.R.S.S. : 350 délégués.
12. Communiqué du P.C. algérien : « Le P.C.A. appelle les patriotes algériens à riposter par une lutte de masse accrue et sous toutes les formes en attirant leur attention sur la nécessité d'éviter tout acte susceptible de nuire à l'Algérie et pour montrer ainsi le caractère noble et juste de notre cause. »
18. L'Assemblée nationale refuse d'inscrire à l'ordre du jour de la session la discussion des projets de loi concernant la répression des menées communistes.
15. Discours de L. Feix à l'Assemblée d'information communiste à Hautmont (Nord) : « Tout ce qui est susceptible de séparer les travailleurs algériens d'une partie importante de la population française au milieu de laquelle ils vivent ne peut être que préjudiciable à la cause qu'ils défendent. Les partisans de la guerre à outrance ne manquent pas d'utiliser le climat créé par la recrudescence d'attentats dont sont victimes des travailleurs... pour entretenir la confusion dans l'esprit des Français sur le véritable caractère, anticolonialiste et national, de la lutte du peuple algérien, pour freiner le courant d'opposition à la guerre d'Algérie qui se développe en France, surtout depuis que nous sommes parvenus à faire éclater le scandale des tortures et des ratissages. Nous sommes convaincus que les travailleurs algériens comprendront le sens et la portée de notre fraternelle démarche. »
- 16-21. XXI^e Congrès de la C.G.T., à Ivry-sur-Seine. 1.441 délégués représentant 8.045 syndicats (sur 7.712) et 1.238.498 voix. Adoption à l'unanimité moins une voix du rapport d'orientation.
— Une proposition de réforme des statuts (interdiction du cumul d'un mandat confédéral et d'une fonction de direction dans un parti politique) est repoussée par 1.091.424 voix (5.739 syndicats) contre 89.989 (144 syndicats) et 2.010 abstentions (7 syndicats).

19. Le gouvernement français fait savoir que la France appliquera désormais à son commerce avec la Chine les règles qui régissent son commerce avec l'U.R.S.S.

22. *L'Humanité* publie une lettre adressée le 9 à certaines personnalités par Hadj Ali, secrétaire du P.C. algérien : « Certains progressistes français, cédant à la pression des ultras, ont accepté, hâtivement à notre sens, la thèse des autorités françaises mettant ce crime sans nom (le massacre de Melouza) sur le compte des patriotes algériens... Nous avons été profondément touchés par le fait que *L'Humanité* et le P.C.F. n'ont pas cédé à cette pression... S'il s'avérait demain que Melouza était le fait d'un groupe d'Algériens faisant partie de l'A.L.N., ce que notre raison et notre cœur refusent de croire, nous n'en condamnerions pas moins ce qui serait une faute politique considérable et un acte monstrueux contraire à l'intérêt même des Algériens, et le F.L.N., nous en sommes convaincus, sanctionnerait les responsables. Notre cause est juste. Elle n'a pas besoin de telles méthodes pour triompher. Le niveau politique de l'A.L.N. grandit et lui interdit des actes contraires à son honneur et à notre cause... Dès novembre 1954, le P.C.A. mettait précisément en garde les patriotes contre tout acte susceptible de nuire à l'Algérie. Les Algériens... lutteraient contre tout chauvinisme, contre tout sectarisme, car nous n'avons jamais prétendu que notre mouvement national était à l'abri de ces maux et qu'en son sein des patriotes exaspérés par les méthodes répressives soient exempts de réactions erronées. »

26. Déclaration de Thorez au *Nepzabadsag*, organe central du P.C. hongrois : « *S'il est vrai que les événements de Hongrie avaient pu susciter du trouble chez quelques éléments faibles parmi les intellectuels avancés, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui revenus à une appréciation plus exacte des choses... La lutte contre le schématisme n'a rien de commun avec le révisionnisme, avec la tentative de faire passer pour du dogmatisme l'esprit du principe et la fermeté, l'attachement inébranlable à la Révolution d'octobre, la reconnaissance du rôle éminent de l'Union soviétique dans l'ensemble formé par les pays socialistes et du rôle central du Parti de Lénine dans le mouvement ouvrier mondial.* »

27. *L'Humanité* déplore que « le président Tito ait cru devoir consacrer une grande partie de son exposé (au I^{er} Congrès des Conseils ouvriers) à une nouvelle polémique avec les autres pays socialistes, sous le prétexte que des critiques ont été formulées dans ces pays à l'égard de l'expérience des Conseils ouvriers en Yougoslavie... Des divergences subsistent entre les camarades yougoslaves et trois autres partis ouvriers, elles ont été enregistrées dans des documents officiels. Il est normal que la critique puisse s'exercer sur ces bases, conformément à l'intérêt du mouvement ouvrier en général ».

ALLEMAGNE

4. Sur invitation du gouvernement de la Chine populaire, une délégation industrielle de la République fédérale allemande se rendra en Chine en octobre.
5. Le P.C.A. (interdit) donne pour les élections législatives les consignes suivantes : premier tour, vote indépendant (i.e. communiste); second tour, social-démocrate.
6. M. Thomas Dehler, ancien ministre, ancien président du F.D.P. (Parti démocratique libéral) arrive à Varsovie, venant de Belgrade et de Prague.
11. Arrivée en République fédérale de 563 Allemands des territoires annexés par la Pologne.
15. Lettre de Max Reimann, président du P.C.A. au VI^e Congrès de la Jeunesse socialiste siégeant à Stuttgart.

— Le Congrès du P.C.A. a eu lieu les jours précédents. 138 délégués et les représentants de 18 partis frères (pour le P.C. français, Frischmann et Villon) y assistaient. Rapport de Max Reimann. L'accent est mis sur la conquête des syndicats.

24. Six membres du Sénat de Hambourg sont partis pour Leningrad. C'est la première visite en U.R.S.S. d'une délégation officielle d'un gouvernement provincial allemand.

GRANDE-BRETAGNE

15. Réponse de M. Mac Millan au message de M. Boulganine du 20 avril : « *La proposition soviétique d'un traité de sécurité collective fondé sur la division permanente de l'Allemagne est et restera inacceptable par le gouvernement britannique.* »

BÉNÉLUX

15. BRUXELLES : Le Bénélux décide à son tour d'aligner son système de contrôle pour le commerce avec la Chine sur le système en vigueur avec les pays du bloc soviétique.

ITALIE

20-23. 18^e Congrès des Jeunesses communistes italiennes à Bologne.

21-22. PARIS : Entretiens culturels entre délégations du P.C. italien et du P.C. français. (Voir *Mouv. com. int.*)

28-30. Le VI^e Congrès du P.C. de Trieste décide de transformer ce parti en Fédération autonome du P.C. italien.

FINLANDE

2. HELSINKI : Fin du Congrès du Parti finlandais ouvert le 24 mai. Délégation française : R. Garaudy (B.P.) et H. Pourtalet. Réélection à l'unanimité de la direction sortante. Secrétaire général, Villé Pessi; président, Aimo Aalkhonen.

6-12. HELSINKI : Visite de MM. Boulganine et Khrouchtchev. M. Kekkouen est invité à Moscou; accord sur une augmentation de 10 % des échanges commerciaux finno-soviétiques.

NORVÈGE

2. OSLO : La Norvège aligne son attitude sur la Grande-Bretagne en matière de commerce avec la Chine.

ÉTATS-UNIS

7. La Cour suprême a cassé le jugement du tribunal de Los Angeles du 5 août 1952 condamnant à cinq ans de prison et 10.000 dollars, cinq dirigeants du P.C. de Californie : Philip Connelly, rédacteur en chef de *Peoples World*, H. Steinberg, Rose Kussitz, Al Richmond et F. Specher.

7. WASHINGTON : Signature d'un accord économique partiel entre la Pologne et les Etats-Unis portant sur la livraison de produits pour une valeur de 95 millions de dollars.

17. Suicide de W. Sherwood, spécialiste du cancer, pour éviter de comparaître devant la Commission des activités antiaméricaines.

ISRAËL

2. Fin du XIII^e Congrès du P.C. israélien.

ÉGYPTE

5. LE CAIRE : Départ pour Moscou de l'ambassadeur soviétique en Egypte, M. Kisselev.

11. Le Caire confirme l'arrivée de trois sous-marins achetés à l'Union soviétique.

LIBAN

5. BEYROUTH : Arrestation de 117 communistes pour distribution illégale de matériel de propagande.

INDE

7. Le gouvernement communiste de l'Etat de Kerala présente son premier budget et décide de nationaliser les forêts privées et de créer un organisme d'état assurant des prix raisonnables aux exportations agricoles...